

A vibrant pink flowering tree stands prominently in the center of a field. The tree is surrounded by a rustic wooden fence made of vertical posts. The foreground is filled with tall, golden-brown grasses and a dirt path. The sky is a deep blue with scattered white clouds, suggesting a late afternoon or early morning setting.

ANAIS DO UNIVERSO IFCE 2024
CAMPUS CRATEÚS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
CAMPUS CRATEÚS
2024

EDITOR
AELTON BIASI GIROLDO

ANAIS DO UNIVERSO IFCE 2024

CAMPUS CRATEÚS

CRATEÚS – CE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – *CAMPUS CRATEÚS*
2024

ANAIS DO UNIVERSO IFCE 2024 - *CAMPUS CRATEÚS*

EDITOR

AELTON BIASI GIROLDO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - campus Crateús

Anais do Universo IFCE 2024 - campus Crateús [livro eletrônico]
/ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará /
Edição de Aelton Biasi Giroldo. Crateús: Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – campus Crateús, 2024.
Modo de acesso: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14291606>

160 p.

ISBN: 978-65-985766-0-8

doi: 10.5281/zenodo.14291606

1. Educação, Pesquisa e Extensão. 2. Sertão de Crateús. 3. Ciências Crateús. I. Título. II. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - campus Crateús. III. Giroldo, Aelton B.

CDD – 607
CDU - 37(815.4)(042)

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	1
PROGRAMAÇÃO	2
MINICURSOS	5
PALESTRAS.....	7
OFICINAS/WORKSHOPS	9
MESAS-REDONDAS	16
ATIVIDADES CULTURAIS	18
CONCURSO FOTOGRAFIA	19
RESUMOS SIMPLES	23
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DO SOLO EM ÁREAS DE SERRA E DO SERTÃO DE CRATEÚS: IMPLICAÇÕES PARA O MANEJO*	24
DESENVOLVIMENTO INICIAL DE MUDAS DE CAJU: INFLUÊNCIA DO CULTIVAR E DO TAMANHO DO FRUTO E SUAS IMPLICAÇÕES PARA ENXERTIA E CULTIVO NO SEMIÁRIDO	25
GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE CAJUEIRO: AVALIAÇÃO DE CULTIVARES E CARACTERÍSTICAS DOS FRUTOS	26
IDENTIFICAÇÃO DE BROMATO DE POTÁSSIO (KBRO ₃) EM PÃES TIPO FRANCÊS COMERCIALIZADOS EM CRATEÚS NO ESTADO DO CEARÁ*	27
GAMIFICAÇÃO E INCLUSÃO: METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE GEOGRAFIA POR MEIO DA CARTOGRAFIA ESCOLAR*	28
A RELIGIÃO COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE E OPRESSÃO FEMININA EM <i>O CONTO DA AIA</i> : UMA ANÁLISE SEMIÓTICA.....	29
BEADS DE ALGINATO DE CÁLCIO COM SOLO DE CUPINZEIRO: UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL PARA ADSORÇÃO DE CORANTES NA REMEDIAÇÃO AMBIENTAL*	30
BIOFILTRO À BASE DAS SEMENTES DA <i>AUXEMMA ONCOCALIX</i> E DA <i>MORINGA OLEIFERA</i> PARA A DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUAS DE POÇOS ARTESIANOS*	31
BIOINIBIDOR DE CORROSÃO À BASE DE CERA DE ABELHA E CERA DE CARNAÚBA.....	32
CONTROLE DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICO DE UM SABONETE LÍQUIDO PRODUZIDO COM EXTRATO AQUOSO DA CASCA DO TAMARINDO (<i>TAMARINDUS INDICA</i> L).....	33
ESTUDO TERMOGRAVIMÉTRICO DO SOLO DE CUPIM PARA APLICAÇÃO COMO NANOCARREADOR.....	34
INVESTIGAÇÃO DO TEOR DE BISFENOL A (BPA) EM AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL*	35
MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS DE AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPAS) EM MEL	36
SÍNTESE DE CÁPSULAS DE RESINA DE ANGICO PARA CONTROLE DE LARVAS DE <i>Aedes aegypti</i>	37
AVALIAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DE <i>MORINGA OLEIFERA</i> SOB VARIAÇÕES DE MATERIAL PROPAGATIVO E REGIMES HÍDRICOS	38
EFEITOS DO DESMATAMENTO NAS PROPRIEDADES QUÍMICAS DE SOLOS EM ÁREAS DE CAATINGA ARBÓREA EM CRATEÚS, CEARÁ*	39

PRODUÇÃO DE FORRAGEM NO SEMIÁRIDO: AVALIAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DE <i>GLIRICIDIA SEPIUM</i> SOB DIFERENTES CONDIÇÕES HÍDRICAS E MÉTODOS DE PROPAGAÇÃO	40
RESPOSTA DO <i>CAJANUS CAJAN</i> (FEIJÃO-GUANDU) À ADUBAÇÃO NITROGENADA E POTÁSSICA EM REGIME DE SEQUEIRO NOS SERTÕES DE CRATEÚS	41
RESUMOS EXPANDIDOS	42
EFEITOS DA TEMPERATURA NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE <i>CRYPTOSTEGIA MADAGASCARIENSIS</i> BOJER (APOCYNACEAE): ESPÉCIE INVASORA DA CAATINGA.....	43
APROVEITAMENTO DA ENTRECASCA DE MELANCIA NA ELABORAÇÃO DE GELEIA DIETÉTICA	50
A MONITORIA NA DISCIPLINA DE LIBRAS E SUA IMPORTÂNCIA PARA O PROCESSO DE FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE DE UMA ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA	56
A POSSÍVEL RESSONÂNCIA ENTRE OS PCNEM E DCNEM E AS DEMANDAS EDUCACIONAIS DAS JUVENTUDES DO SÉCULO XXI	60
REFLEXÕES ACERCA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DOCENTE: ALFABETIZAÇÃO TARDIA E OS IMPACTOS PARA OS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL II.....	67
APROVAÇÃO, REPETÊNCIA E EVAÇÃO DE UM CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA: TRILHANDO CAMINHOS FORMATIVOS	73
EXPLORANDO OS DESAFIOS TECNOLÓGICOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA: DA FORMAÇÃO ÀS PRÁTICAS.....	79
IMPORTÂNCIA DA PROGRAMAÇÃO NA FÍSICA: UMA ABORDAGEM POR MEIO DO ATRATOR LORENZ.....	84
RESGATE DO DZUBUKUÁ VIA IA: UM ESTUDO NA COMUNIDADE KARIRI DE CRATEÚS.....	89
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E SUAS INTERRELAÇÕES COM OS TIPOS DE SOLOS, ÁREAS TURÍSTICAS E IMPLICAÇÕES PARA POLÍTICAS DE OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORANGA, CEARÁ	94
A HUMANIZAÇÃO DA CACHORRA BALEIA E A ANIMALIZAÇÃO DO SERTANEJO EM <i>VIDAS SECAS</i> : COMO UM ANIMAL É MAIS ÚTIL NA SOBREVIVÊNCIA HUMANA DO QUE UM SER HUMANO	101
ANÁLISE DE ESTRUTURAS MORFOSSINTÁTICAS NA MÚSICA “REFAZENDA” DE GILBERTO GIL.....	107
FIGUR(INH)AS ILUSTRES DA LITERATURA FEMININA CEARENSE: UMA EXPERIÊNCIA DE LUTA E RECONHECIMENTO.....	112
RACISMO ESTRUTURAL NAS RELAÇÕES PESSOAIS E INTERPESSOAIS NO LIVRO <i>AVESSO DA PELE</i> DE JEFERSON TENÓRIO.....	118
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O USO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS EM TURMAS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	122
MATEMÁTICA EM TODAS AS TELAS: EXPLORANDO O CONHECIMENTO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS	128
COMPOSIÇÃO QUÍMICO-BROMATOLÓGICA DE SILAGENS MISTAS DE CAPIM BRS CAPIAÇU (<i>CENCHRUS PURPUREUS</i> (SCHUMACH.) MORRONE) E MORINGA (<i>MORINGA OLEIFERA</i> LAM.)	133
EFEITOS DO MANEJO E USO DA TERRA NA DIVERSIDADE DA CAATINGA	139
EFEITOS MATERNOS NA RESISTÊNCIA AO ESTRESSE SALINO E HÍDRICO EM <i>STYLOSANTHES HUMILIS</i> KUNTH (FABACEAE)	145
FRACIONAMENTO DE NUTRIENTES DE SILAGENS MISTAS DE CAPIM BRS CAPIAÇU (<i>CENCHRUS PURPUREUS</i> (SCHUMACH.) MORRONE) E MORINGA (<i>MORINGA OLEIFERA</i> LAM.)	151
QUALIDADE FERMENTATIVA DE SILAGENS MISTAS DE CAPIM BRS CAPIAÇU (<i>CENCHRUS PURPUREUS</i> (SCHUMACH.) MORRONE) E MORINGA (<i>MORINGA OLEIFERA</i> LAM.).....	156

COMISSÃO ORGANIZADORA DO UNIVERSO IFCE 2024 - *CAMPUS* CRATEÚS

DIRETOR GERAL DO IFCE *CAMPUS* CRATEÚS

JOSÉ AGLODUALDO DE HOLANDA CAVALCANTE JÚNIOR

DIRETOR DE ENSINO

EXPEDITO WELLINGTON CHAVES COSTA

PRESIDENTE UNIVERSO IFCE *CAMPUS* CRATEÚS

CESAR AUGUSTUS DINIZ SILVA

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO

AELTON BIASI GIROLDO	JAIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA
ANDRÉ HENRIQUE PINHEIRO ALBUQUERQUE	JOAQUIM BRASIL DE LIMA FILHO
AMBROSIO MARTINS DA CUNHA	JONAS GUIMARÃES PAULO NETO
ANA MIRTA ALVES ARAÚJO	JOSAFÁ MARTINS GONÇALVES
DIEGO FRANCISCO OLIVEIRA COELHO	KEILIANE ALINE DANTAS PORTO
DIEGO XIMENES MACEDO	LEOCIDES GOMES DA SILVA
EDUARDO SOUSA TORRES	LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA DE MORAES
EXPEDITO WELLINGTON CHAVES COSTA	BEZERRA
FELIPE CARLOS DE ARAÚJO LEAL	MARIA COELHO DE MESQUITA CARDOSO
FELIPE EUGENIO VINHAL	MARCOS ANTÔNIO MONTE SILVA
FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA	NAIANE VIEIRA DOS REIS SILVA
GEORGE BEZERRA PINHEIRO	NATHALIA HACK MOREIRA BRASIL
GILDA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	OSCAR OLIVEIRA BRASIL
GRACIETE DE SOUZA SILVA	THAYLLIS MOREIRA LUNA
HENRIQUE JORGE MASCARENHAS SOARES	VAGNER HENRIQUE LOIOLA BESSA
ISAC GABRIEL ABRAHÃO BOMFIM	VALRICELIO MENEZES XAVIER

COMISSÃO CIENTÍFICA ORGANIZADORA - UNIVERSO IFCE *CAMPUS* CRATEÚS

AELTON BIASI GIROLDO
ANDRÉ HENRIQUE PINHEIRO ALBUQUERQUE
GRACIETE DE SOUZA SILVA
HENRIQUE JORGE MASCARENHAS SOARES
VALRICELIO MENEZES XAVIER

COMISSÃO AVALIADORA DE APRESENTAÇÕES, E-PÔSTERES E RESUMOS

ANDREA CESAR DA SILVEIRA – GT GEOGRAFIA
ANTÔNIA KARLA BEZERRA GOMES – GT EDUCAÇÃO
CAMILA PEREIRA DE SOUSA – GT LETRAS
CLAUDEMIR MARTINS COSME – GT GEOGRAFIA
DEBORA BEZERRA DE SOUSA – GT QUÍMICA
DEIVID SANTOS DE ALMEIDA – GT MATEMÁTICA
DIEGO FRANCISCO OLIVEIRA COELHO – GT ZOOTECNIA
GILDA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO – GT GEOGRAFIA
HENRIQUE JORGE MASCARENHAS SOARES – GT QUÍMICA
JOAQUIM BRASIL DE LIMA FILHO – GT FÍSICA
JOSAFÁ MARTINS GONÇALVES – GT MATEMÁTICA
LEOCIDES GOMES DA SILVA – GT MATEMÁTICA
LUCAS NASCIMENTO MONTEIRO – GT FÍSICA
MATHEUS SILVA ROCHA – GT MÚSICA
OSCAR OLIVEIRA BRASIL – GT ZOOTECNIA
PAULA CRISTINA SOARES BESERRA – GT EDUCAÇÃO
PAULA CRISTINA TRINDADE PEDROSA – GT LETRAS
RONALDO SILVA GOMES – GT AGROPECUÁRIA E ZOOTECNIA
VALERIA CORREIA LOURENÇO – GT LETRAS
VANESSA CLÁUDIA VASCONCELOS SEGUNDO – GT AGROPECUÁRIA E ZOOTECNIA
VALRICELIO MENEZES XAVIER – GT MATEMÁTICA
WELSON SOARES DE SOUSA – GT EDUCAÇÃO

COMISSÃO AVALIADORA DE FOTOGRAFIAS

ANDRÉ HENRIQUE PINHEIRO ALBUQUERQUE
EDUARDO SOUSA TORRES
GRACIETE DE SOUZA SILVA
HENRIQUE JORGE MASCARENHAS SOARES
VAGNER HENRIQUE LOIOLA BESSA

APRESENTAÇÃO

O Universo IFCE 2024 - *campus* Crateús, realizado entre os dias 11 e 14 de novembro de 2024, consolidou-se como um importante espaço de interação e troca de saberes, unindo a comunidade acadêmica e o público externo. O evento reuniu mais de 1300 pessoas, sendo estes estudantes do *campus* (81,5%) e membros da comunidade externa (16%), reforçando seu papel como um marco na promoção da educação, ciência e cultura na região dos Sertões de Crateús.

A programação contou com um total de 30 oficinas e workshops, 5 mesas redondas, 7 palestras, e 10 minicursos. Todas as atividades abordaram temas relevantes para as áreas de ensino, pesquisa e extensão. As apresentações de trabalhos acadêmicos foram organizadas em dois formatos: resumos expandidos, apresentados na forma de apresentações orais, e resumos simples, expostos como e-pôsteres, garantindo ampla visibilidade às produções científicas e permitindo que estudantes de nível médio, técnico e de graduação expusessem seus trabalhos.

Além disso, atividades culturais e visitas guiadas enriqueceram o evento, proporcionando um ambiente de aprendizado e integração. As diversas ações realizadas durante o Universo IFCE 2024 refletem o compromisso do Instituto Federal do Ceará *campus* Crateús com a formação integral de seus estudantes e com o desenvolvimento regional.

O **Universo IFCE 2024** promoveu o ensino, a pesquisa e a extensão de forma integrada e transformadora. Agradecemos a todos os envolvidos que contribuíram para o sucesso do evento. Os momentos de troca de experiências e disseminação do conhecimento fortalecem nossa missão de transformar vidas por meio da educação e da ciência. Que os frutos dessa jornada sirvam de base para novas iniciativas e conquistas.

PROGRAMAÇÃO

11 de novembro de 2024	
14:00 - 17:00	Apresentação de trabalhos acadêmicos
19:00 - 19:30	Apresentação cultural - Professores de música do IFCE campus Crateús
19:30 - 22:00	Mesa de abertura
12 de novembro de 2024	
07:30 - 11:00	Oficina: Oficina de GeoTintas Oficina: Prática de conjunto de flauta doce Oficina: Arduino: Universo na palma da mão Oficina: Currículo e Relações Étnico - Raciais com as Bonecas Abayomi um Oficina: Conceituando a literatura afro-brasileira: Instrumentos para a construção de uma narrativa negra Minicurso: Cuida!!! Cearês? Inglês? Espanhol?
07:30 - 09:00	Palestra: Qual o preço da sustentabilidade? Palestra: Mel do campo à mesa: zootecnia e ciência dos alimentos na garantia da produção e qualidade
08:00 - 12:00	Visitação: Planetário (público interno) - Turno Manhã
14:00 - 17:00	Visitação: Planetário (público interno) - Turno Tarde
19:00-21:00	Visitação: Planetário (público interno) - Turno Noite
14:00 - 17:00	Oficina: Percussão corporal Minicurso: Noções e técnicas de primeiros socorros Oficina: Oficina de escrita criativa "Contando outras histórias" Oficina: Produção de bebida alcoólica fermentada à base de mel
13:30 - 15:00	Palestra: Avanços metodológicos para estimar a síntese de proteína microbiana em ruminantes
15:30 - 17:00	Mesa redonda: Experiências e Desafios na Zootecnia: Caminhos Profissionais na Academia e no Campo
19:00 - 22:00	Minicurso: Desenvolvimento de planilhas automatizadas para elaboração de orçamento de obras Oficina: Introdução às Classes Gramaticais: A Base da Comunicação Oficina: Produção de bala de goma com espessante à base de palma forrageira Oficina: Produção de massa alimentícia sem glúten Oficina: Libras - Língua Brasileira de Sinais Oficina: Proposituras para uma educação antirracista Oficina: A Variação Linguística em Sala de Aula: contribuições da Sociolinguística para o Ensino de Português Cuida!!! Cearês? Inglês? Espanhol?
19:00 - 22:00	Apresentação de trabalhos acadêmicos
19:00 - 20:30	O gesto interpretativo no canto popular brasileiro: propostas de criação da performance vocal a partir da canção

	Palestra: Aplicações das equações diferenciais: um diálogo entre história, pesquisa e ensino de Matemática e Física
21:00 - 22:30	Mesa redonda: Os desafios da formação inicial e da prática docente no Ensino de Física e Matemática
18:00 - 20:00	Atividade cultural: Palco Aberto

13 de novembro de 2024	
07:30 - 11:00	<p>Minicurso: A Questão Agrária nos Sertões de Crateús</p> <p>Minicurso: Faça referência feliz</p> <p>Oficina: Formulação de rações para suínos e aves</p> <p>Oficina: Produção de cerveja artesanal</p> <p>Oficina: Saboaria artesanal à base de mel</p> <p>Minicurso: Desvendando as Relações de Equivalência e Suas Aplicações</p> <p>Oficina: Curtimento artesanal de couro (parte I)</p>
09:30 - 11:00	Mesa redonda: Mulheres e Meio Ambiente
08:00 - 17:00	<p>Visitas Guiadas</p> <p>(a) Visita aos espaços do <i>campus</i></p> <p>(b) Feira das Profissões</p> <p>(c) Xadrez Gigante</p> <p>(d) Planetário Móvel</p> <p>Visitação: Sala Temática do Centro de Línguas</p>
14:00 - 17:00	<p>Minicurso: Criação de planilha automatizada para elaboração de dosagem de concreto</p> <p>Oficina: Defensivos e repelentes naturais: desvende o segredo das plantas para sua proteção</p> <p>Oficina: Gestão de custos em propriedades rurais</p> <p>Oficina: Pirulitos Artesanais: A arte de adoçar chás, drinks e festas</p> <p>Oficina: Curtimento artesanal de couro (parte II)</p> <p>Minicurso: Laboratório em campo: como aplicar a bromatologia na propriedade rural</p>
18:30 - 19:30	Apresentação cultural: Banda Municipal de Ipaporanga Manoel de Quadros Mendes
19:30 - 21:00	Sarau aromas e versos: uma noite de artes celebrando a padaria espiritual
19:00 - 22:00	Apresentação de trabalhos acadêmicos
19:00 - 22:00	<p>Oficina: Entrevista Enquanto Técnica de Pesquisa e o Emprego da Análise de Conteúdo em Ciências Humanas</p> <p>Minicurso: Iniciação ao Xadrez</p> <p>Oficina: Introdução a pesquisas em Lexicologia e Lexicografia</p> <p>Oficina: Projeto Revista Afrodespertar</p> <p>Oficina: Coesão e Coerência Textual: Ferramentas para uma Comunicação Eficaz</p> <p>Oficina: Observação do céu com telescópio</p>
19:00 - 20:30	Mesa redonda: Conversa sobre os desafios, oportunidades e o mercado de trabalho com os egressos do curso de Edificações do IFCE campus Crateús

14 de novembro de 2024

07:30 - 11:00	Minicurso: Produção de álcool em gel 70% Oficina: OriKami
07:30 - 11:00	Apresentação de trabalhos acadêmicos
14:00 - 17:00	Minicurso: Bioquímica das proteínas
19:00 - 20:00	Cerimônia de Encerramento
20:00 - 22:00	Atividade Cultural: Show Projeto Sertão Sonoro e Feira Agroecológica dos Sertões de Crateús

MINICURSOS

Título: *Noções e técnicas de primeiros socorros*

Docente: Bruno Melo

Descrição: O minicurso tem por objetivo apresentar os principais métodos e técnicas para procedimentos de primeiros socorros.

Data: 12/11/2024

Carga Horária: 3 h

Título: *Desenvolvimento de planilhas automatizadas para elaboração de orçamento de obras*

Docente: Rafael Neponuceno Batista

Descrição: O minicurso tem por objetivo desenvolver uma planilha automatizada para auxiliar na elaboração de orçamentos de obras com mais agilidade e eficiência, utilizando como referência as tabelas do SINAPI.

Data: 12/11/2024

Carga Horária: 3 h

Título: *A Questão Agrária nos Sertões de Crateús*

Docentes: Claudemir Martins Cosme; José Ricardo de Oliveira Cassundé

Descrição: Compreender a questão agrária nos Sertões de Crateús a partir da luta pela terra e pelo território, com ênfase nos Assentamentos Rurais.

Data: 13/11/2024

Carga Horária: 3 h

Título: *Faça referência feliz*

Docente: Aelton Biasi Giroldo

Descrição: Descomplique a criação de referências acadêmicas! Aprenda a usar o Mendeley para organizar fontes, gerar citações automáticas e formatar referências em diferentes normas, garantindo precisão e eficiência nos seus trabalhos científicos.

Data: 13/11/2024

Carga Horária: 3 h

Título: *Desvendando as Relações de Equivalência e Suas Aplicações*

Docente: Josafá Martins Gonçalves

Descrição: Você já ouviu falar do conceito de relações de equivalência? Neste minicurso, vamos introduzir o conceito de relações de equivalência, propriedades, e mostrar como tal teoria é fundamental para categorizar, organizar e resolver problemas em diversas áreas da matemática.

Data: 13/11/2024

Carga Horária: 3 h

Título: *Criação de planilha automatizada para elaboração de dosagem de concreto*

Docente: Felipe Carlos de Araujo Leal

Descrição: O minicurso tem por objetivo criar uma planilha didática e automatizada para realizar dosagem de concreto de maneira rápida e eficiente.

Data: 13/11/2024

Carga Horária: 3 h

Título: *Iniciação ao Xadrez*

Docentes: Francisco Ferreira de Souza; Valricelio Menezes Xavier; José Alexsander dos Santos Andrade

Descrição: Aprender xadrez não é apenas um exercício intelectual, é também uma oportunidade de desenvolver habilidades de pensamento crítico, paciência e tomada de decisões ponderadas. Projetado para iniciantes e curiosos, esta oficina oferece uma introdução aos fundamentos do xadrez, sem a necessidade de experiência prévia. Serão abordados os conceitos básicos do jogo, desde o movimento das peças até estratégias simples, em um ambiente acolhedor e encorajador, onde você possa explorar sua curiosidade e começar sua jornada no mundo do xadrez com confiança e entusiasmo. Prepare-se, pois iremos iniciar uma jornada fascinante pelo mundo desafiador e intelectualmente estimulante deste jogo milenar.

Data: 13/11/2024

Carga Horária: 3 h

Título: *Laboratório em campo: como aplicar a bromatologia na propriedade rural*

Docente: Bruno Spíndola Garcez

Descrição: O minicurso oferece uma abordagem prática e aplicada da bromatologia, capacitando os participantes a utilizar os princípios dessa ciência diretamente no manejo da propriedade rural. Durante o curso, os alunos aprenderão a avaliar a qualidade nutricional dos alimentos utilizados na alimentação animal, além de entender como essas análises podem otimizar a produção e reduzir custos. Serão explorados métodos de coleta de amostras, técnicas laboratoriais e a interpretação dos resultados para a tomada de decisões assertivas no gerenciamento nutricional.

Data: 13/11/2024

Carga Horária: 4 h

Título: *Produção de álcool em gel 70%*

Docente: Aline Maria Brito Lucas

Descrição: Aprenda de forma prática e segura o processo de produção de álcool em gel 70%, incluindo os fundamentos químicos, manipulação de ingredientes e boas práticas de fabricação. Ideal para quem deseja desenvolver habilidades na área de higiene e saúde ou atuar no mercado de cosméticos e saneantes.

Data: 14/11/2024

Carga Horária: 3 h

Título: *Bioquímica das proteínas*

Docente: Aline Maria Brito Lucas

Descrição: Explore os fundamentos da bioquímica das proteínas, abordando suas estruturas, funções e interações biológicas. Aprenda sobre métodos de análise e sua relevância em processos metabólicos, saúde e biotecnologia, em um formato dinâmico e aplicado.

Data: 14/11/2024

Carga Horária: 3 h

PALESTRAS

Título: *Ensino e Formação Profissional no IFCE: Conquistas e Desafios na Atualidade*

Palestrante: Cristiane Borges Braga

Descrição: Uma reflexão sobre as experiências, avanços e desafios do ensino e formação profissional no IFCE.

Data: 11/11/2024

Horário: 19:00 h

Carga Horária: 3 h

Título: *Qual o preço da sustentabilidade?*

Palestrante: Barbara Holanda Maia

Descrição: A palestra "Qual o preço da sustentabilidade?" abordará os desafios e oportunidades de adotar práticas sustentáveis, discutindo os custos e benefícios para empresas, comunidades e o meio ambiente. A proposta é refletir sobre o equilíbrio entre sustentabilidade e rentabilidade, mostrando como investimentos responsáveis podem gerar valor a longo prazo.

Data: 12/11/2024

Horário: 07:30 h

Carga Horária: 2 h

Título: *Mel do campo à mesa: zootecnia e ciência dos alimentos na garantia da produção e qualidade*

Palestrante: Isac Gabriel Abrahão Bomfim

Descrição: A palestra "Mel do campo à mesa: zootecnia e ciência dos alimentos na garantia da produção e qualidade" discutirá a cadeia produtiva do mel, desde a criação de abelhas até o controle de qualidade do produto final. Serão abordadas práticas zootécnicas e avanços na ciência dos alimentos que garantem a segurança, o valor nutricional e a qualidade do mel destinado ao consumo, promovendo a sustentabilidade e a valorização da apicultura.

Data: 12/11/2024

Horário: 09:30 h

Carga Horária: 2 h

Título: *Avanços metodológicos para estimar a síntese de proteína microbiana em ruminantes*

Palestrante: Francisca Débora da Silva Ferreira

Descrição: A palestra "Avanços metodológicos para estimar a síntese de proteína microbiana em ruminantes" apresentará as mais recentes inovações nas técnicas de mensuração da síntese de proteína microbiana no rúmen. Serão discutidos novos métodos e suas implicações para a eficiência nutricional e o desempenho produtivo dos ruminantes, com foco em otimizar a alimentação e melhorar os resultados na pecuária.

Data: 12/11/2024

Horário: 13:30 h

Carga Horária: 2 h

Título: *Aplicações das equações diferenciais: um diálogo entre história, pesquisa e ensino de Matemática e Física*

Palestrante: Valricelio Menezes Xavier

Descrição: Esta palestra tem como objetivo discutir os principais marcos históricos que influenciaram o desenvolvimento da formulação e resolução de equações diferenciais, desde suas origens até suas aplicações modernas em Matemática e Física. Além de abordar o contexto histórico, a palestra visa estabelecer uma conexão entre ensino e pesquisa, destacando como o entendimento das equações diferenciais podem contribuir na formação acadêmica e para uma compreensão mais profunda dos fenômenos naturais. Ao longo do encontro, exemplificaremos como essa temática se integra ao currículo, proporcionando aos estudantes uma perspectiva interdisciplinar e estabelecendo um diálogo entre ciência e educação.

Data: 12/11/2024

Horário: 19:00 h

Carga Horária: 2 h

Título: *O gesto interpretativo no canto popular brasileiro: propostas de criação da performance vocal a partir da canção*

Palestrante: Francisca Amanda Bezerra Felix

Descrição: Análise dos aspectos técnicos e como eles interferem na performance do cantor(a) da música popular.

Data: 12/11/2024

Horário: 19:00 h

Carga Horária: 2 h

OFICINAS/WORKSHOPS

Título: *Oficina de GeoTintas*

Palestrante: Maria Lohaana Melo do Nascimento

Descrição: Estudar sobre a textura, a coloração, formação e as tipologias de solo.

Data: 12/11/2024

Horário: 07:30 h

Carga Horária: 3 h

Título: *Currículo e Relações Étnico - Raciais com as Bonecas Abayomi um*

Palestrantes: Anailson da Costa Araújo; Davi Barbosa Alves; Francisca Ilane da Silva Mota; Janete Lima Carvalho; Antonia Lívia Alves Oliveira; Expedita Viviane Rodrigues de Andrade

Descrição: Refletir sobre as contribuições africanas para a cultura brasileira e a importância de currículo escolar que valorize a história afro-brasileira.

Data: 12/11/2024

Horário: 07:30 h

Carga Horária: 3 h

Título: *Arduino: Universo na palma da mão*

Palestrante: Fabricio Camelo Santana da Silva Farias

Descrição: O avanço tecnológico nos permite vislumbrar um futuro cheio de possibilidades. Com o uso do Arduino, podemos fazer com que nossas ideias e projetos possam ganhar vida de forma inovadora e envolvente. Essa oficina te dá a oportunidade de entender o que é o Arduino, seu funcionamento, como dar seus primeiros passos e o que ele é capaz de fazer. Mesmo que você não seja programador, iremos juntos desvendar o poder desse microcontrolador, permitindo que dê seus primeiros passos na cultura maker.

Data: 12/11/2024

Horário: 07:30 h

Carga Horária: 3 h

Título: *Conceituando a literatura afro-brasileira: Instrumentos para a construção de uma narrativa negra*

Palestrantes: Alice Gomes Siqueira; Francisco das Chagas Nunes da Silva; Francisco Jocélio Batista Rodrigues Júnior; Maria Larisse Sousa Bezerra; Victor de Lima Rodrigues

Descrição: Nesta oficina exploramos os fundamentos da Literatura afro-brasileira e discutiremos a necessidade e a importância dos instrumentos para a construção de uma narrativa negra autêntica e significativa. Além disso, apresentaremos personalidades negras e suas obras visando contribuir com um repertório amplo, legitimando os limites teóricos a partir da análise da prática artística das autorias selecionadas. Por fim, realizaremos exercícios práticos para ajudar os participantes a desenvolverem suas próprias vozes e expressarem suas experiências por meio da escrita, promovendo a valorização e representatividade da cultura negra na literatura e nos demais âmbitos sociais.

Data: 12/11/2024

Horário: 07:30 h

Carga Horária: 3 h

Título: *Prática de conjunto de flauta doce*

Palestrantes: Anderson Leandro Ferreira do Nascimento; César Augustus Diniz Silva

Descrição: A oficina promoverá a prática de conjuntos de flauta doce, abordando aspectos históricos da formação e a prática de repertório, incluindo instrumentos variados da família das flautas doce.

Data: 12/11/2024

Horário: 07:30 h

Carga Horária: 3 h

Título: *CUIDA!!! CEARÊS? INGLÊS? ESPANHOL?*

Palestrantes: André Ricardo Gurgel; Paula Cristina Trindade Pedrosa

Descrição: Esta oficina tem o objetivo de explorar algumas das expressões regionais do Nordeste do Brasil e apresentar seus equivalentes nas línguas inglesa e espanhola. Além disso, abordaremos, de forma lúdica, diversos contextos brasileiros em que a língua inglesa e espanhola foram ou são utilizadas, buscando uma conscientização do uso apropriado e não apropriado de uso das línguas em questão.

Data: 12/11/2024

Horário: 07:30 h e 19:00 h

Carga Horária: 3 h cada

Título: *Percussão corporal*

Palestrante: Marcos Antonio Monte Silva

Descrição: A percussão corporal é uma forma de expressão musical que utiliza o corpo com fonte geradora de sons organizados ritmicamente. Nessa prática, sons são criados através de batidas, estalos, palmas e outros movimentos corporais, criando ritmos e melodias sem a necessidade de instrumentos musicais convencionais.

Data: 12/11/2024

Horário: 14:00 h

Carga Horária: 3 h

Título: *Oficina de escrita criativa "Contando outras histórias"*

Palestrante: Valéria Correia Lourenço

Descrição: Nesta oficina, os/as participantes serão provocados/as a mergulhar no mundo da literatura através da leitura de poemas e contos, e da produção escrita de suas próprias histórias.

Data: 12/11/2024

Horário: 14:00 h

Carga Horária: 3 h

Título: *Produção de bebida alcoólica fermentada à base de mel*

Palestrantes: Luciana Cristina Nogueira de Moraes Bezerra; Paulo Henrique Andrade da Costa

Descrição: A oficina destina-se a difundir o hidromel que é uma das bebidas alcoólicas mais antigas do mundo. Será ofertada uma base teórica e prática sobre a bebida.

Data: 12/11/2024

Horário: 14:00 h

Carga Horária: 3 h

Título: *Introdução às Classes Gramaticais: A Base da Comunicação*

Palestrantes: Andressa Martins Rosa; Jorge Augusto Martins Costa

Descrição: Esta oficina básica é ideal para quem deseja começar a entender as classes gramaticais e o papel fundamental que elas desempenham na construção das frases em português. Durante a oficina, vamos explorar os conceitos mais simples e essenciais de gramática, de forma prática e acessível, com o intuito de melhorar a comunicação e entender mais sobre a base do ensino de língua portuguesa.

Data: 12/11/2024

Horário: 19:00 h

Carga Horária: 3 h

Título: *Produção de bala de goma com espessante à base de palma forrageira*

Palestrantes: Aline Braga da Silva; Ana Karina Pereira Costa

Descrição: O objetivo da oficina é mostrar a versatilidade da palma forrageira. Além de servir de alimentação para os animais, também encontra uso como aditivo em produtos alimentícios. Será mostrado na prática a ação espessante da planta na produção de bala de goma.

Data: 12/11/2024

Horário: 19:00 h

Carga Horária: 3 h

Título: *Produção de massa alimentícia sem glúten*

Palestrantes: Ana Rachel Lima Bonfim; Luciana Cristina Nogueira de Moraes Bezerra

Descrição: Será uma oficina para mostrar a possibilidade de se produzir macarrão sem farinha de trigo para as pessoas que não podem consumir glúten ou não querem.

Data: 12/11/2024

Horário: 19:00 h

Carga Horária: 3 h

Título: *Libras - Língua Brasileira de Sinais*

Palestrantes: Cibelle Eurídice Araújo Torres; Maria Coelho de Mesquita Cardoso

Descrição: A Oficina de Libras tem como objetivo promover o conhecimento básico da Língua Brasileira de Sinais, identidade e cultura das pessoas surdas, além de apresentar sinais introdutórios da Libras por meio de atividades práticas que envolvem vocabulários e diálogos.

Data: 12/11/2024

Horário: 19:00 h

Carga Horária: 3 h

Título: *A Variação Linguística em Sala de Aula: contribuições da Sociolinguística para o Ensino de Português*

Palestrante: Francisco Ferreira de Souza

Descrição: Nesta oficina, abordaremos o ensino de português a partir da perspectiva da pedagogia da variação linguística, fenômeno presente em todas as línguas e que é elemento fundamental para o ensino da língua materna. A parte introdutória da oficina consistirá em uma breve exposição dos principais conceitos da Sociolinguística Variacionista (Weinreich, Labov, Herzog, 1968). Em seguida, serão apresentados e discutidos vários fenômenos variáveis do Português Brasileiro para que os participantes

tomem consciência do fenômeno. Por último, os participantes serão convidados a analisarem atividades práticas sobre o fenômeno da variação linguística.

Data: 12/11/2024

Horário: 19:00 h

Carga Horária: 3 h

Título: *Proposituras para uma educação antirracista*

Palestrantes: Ana Aline Vieira Alves; Antonia Karla Bezerra Gomes; Daniel Chaves Ferreira; Luana Dias de Oliveira

Descrição: O silenciamento da temática sobre as relações raciais é uma constante na educação brasileira, seja no currículo, no material didático, no planejamento escolar, apesar da Lei 10.639/2003. Mesmo com os avanços das políticas de ações afirmativas, compreende-se a necessidade de avançar nesse debate e oferecer caminhos mais palpáveis aos educadores. Diante desta rápida reflexão este minicurso destina-se a oferecer a comunidade escolar um repertório de estratégias para trabalhar a educação antirracista. Vamos quebrar esse silêncio!

Data: 12/11/2024

Horário: 19:00 h

Carga Horária: 3 h

Título: *Curtimento artesanal de couro*

Palestrante: Liandro Torres Beserra

Descrição: O curso de curtimento artesanal de couro visa capacitar os participantes nas técnicas de transformação de peles brutas em couro de qualidade, agregando valor à matéria-prima local e promovendo o desenvolvimento sustentável. Os alunos aprenderão todas as etapas do processo, com foco na sustentabilidade e redução do impacto ambiental. Ao final, estarão aptos a produzir couro para confecção de diversos produtos, contribuindo para a geração de renda e valorização dos recursos locais.

Data: 13/11/2024

Horário: 07:30 h

Carga Horária: 6 h

Título: *Formulação de rações para suínos e aves*

Palestrante: Jorge Luiz Santos de Almeida

Descrição: O curso oferece conhecimentos teóricos e práticos sobre nutrição animal, abordando os princípios da formulação de dietas balanceadas para suínos e aves. Os participantes aprenderão a selecionar ingredientes, calcular exigências nutricionais e utilizar ferramentas de formulação para otimizar a alimentação, visando à saúde, ao desempenho e à eficiência produtiva dos animais.

Data: 13/11/2024

Horário: 07:30 h

Carga Horária: 3 h

Título: *Produção de cerveja artesanal*

Palestrante: André Henrique Pinheiro Albuquerque

Descrição: "Você já pensou em criar sua própria cerveja artesanal, uma bebida única que reflete seu paladar e criatividade? Se sim, então nosso curso de Produção de Cerveja Artesanal é perfeito para você!

Neste curso você aprenderá todos os segredos e técnicas necessárias para produzir cervejas artesanais excepcionais.

Data: 13/11/2024

Horário: 07:30 h

Carga Horária: 3 h

Título: *Saboaria artesanal à base de mel*

Palestrante: Isac Gabriel Abrahão Bomfim

Descrição: Praticar a produção de sabonete a base de mel

Data: 13/11/2024

Horário: 07:30 h

Carga Horária: 3 h

Título: *Defensivos e repelentes naturais: desvende o segredo das plantas para sua proteção*

Palestrante: Vanessa Claudia Vasconcelos Segundo

Descrição: O minicurso oferecerá uma abordagem completa sobre defensivos e repelentes naturais, além do uso terapêutico de plantas, conhecido como fitoterapia. Durante o curso, os participantes terão a oportunidade de explorar as propriedades de plantas capazes de repelir pragas e proteger o meio ambiente de maneira sustentável. Também serão apresentadas orientações sobre a preparação de remédios fitoterápicos para tratar diversas condições de saúde. Esse minicurso proporcionará um conhecimento mais aprofundado sobre o potencial das plantas como soluções naturais e eficazes, promovendo uma vida mais saudável e em equilíbrio com a natureza.

Data: 13/11/2024

Horário: 14:00 h

Carga Horária: 3 h

Título: *Gestão de custos em propriedades rurais*

Palestrante: Yuri Lopes Silva

Descrição: O minicurso tem como objetivo ampliar e aprofundar os conhecimentos sobre a estrutura dos custos operacionais em atividades agropecuárias, capacitando os participantes a compreender e gerenciar de forma mais eficiente os gastos envolvidos na produção rural.

Data: 13/11/2024

Horário: 14:00 h

Carga Horária: 3 h

Título: *Pirulitos Artesanais: A arte de adoçar chás, drinks e festas*

Palestrantes: Dhionata Matheus Ferreira Silva; Graciete de Souza Silva

Descrição: Nesta oficina, você vai aprender a produzir pirulitos de cristal que podem ser uma excelente opção para adoçar chás, drinks e auxiliar na decoração de festas. Exploraremos técnicas de preparo, cores, sabores e decorações criativas, transformando simples pirulitos em peças sofisticadas que encantam paladares e olhares.

Data: 13/11/2024

Horário: 14:00 h

Carga Horária: 3 h

Título: *Entrevista Enquanto Técnica de Pesquisa e o Emprego da Análise de Conteúdo em Ciências Humanas*

Palestrante: George Bezerra Pinheiro

Descrição: Colaborar com a formação teórico metodológica dos estudantes da área de ciências humanas, em seus projetos de Trabalho de Conclusão de Curso/TCC

Data: 13/11/2024

Horário: 19:00 h

Carga Horária: 3 h

Título: *Observação do céu com telescópio*

Palestrante: Joaquim Brasil de Lima Filho

Descrição: Descubra os mistérios do universo em uma experiência prática e fascinante! Aprenda a manusear telescópios e explore os astros, constelações e planetas visíveis, enquanto compreende os fundamentos básicos da astronomia. Uma oportunidade única de se conectar com o cosmos!

Data: 13/11/2024

Horário: 19:00 h

Carga Horária: 3 h

Título: *Introdução à pesquisas em Lexicologia e Lexicografia*

Palestrante: Expedito Wellington Chaves Costa

Descrição: Neste minicurso, serão debatidos os conceitos e as características das ciências do léxico e as diferentes possibilidades de pesquisa linguística na área.

Data: 13/11/2024

Horário: 19:00 h

Carga Horária: 3 h

Título: *Coesão e Coerência Textual: Ferramentas para uma Comunicação Eficaz*

Palestrantes: Luiz Gustavo Cedro Cavalcante; Maria Cristiane Cavalcante Araújo

Descrição: Na oficina " Coesão e Coerência Textual: Ferramentas para uma Comunicação Eficaz", os participantes mergulharão nos conceitos fundamentais de coesão e coerência textual. Através de atividades práticas e análises de textos variados, eles desenvolverão habilidades para identificar e aplicar elementos de coesão, como pronomes e conectores, e compreenderão a importância da coerência na comunicação escrita. Ao final, os participantes estarão mais capacitados para produzir textos claros, coesos e eficazes em diversos contextos.

Data: 13/11/2024

Horário: 19:00 h

Carga Horária: 3 h

Título: *Projeto Revista Afrodespertar*

Palestrantes: João Victor Chaves de Almeida; Maria Raquel Carlos Soares; Victor de Lima Rodrigues

Descrição: "Se o sujeito negro só ganha existência quando está associado ao sofrimento, se apenas a escravidão é rememorada no dia da consciência negra, temos diante de nós um grave problema que persiste em nossas escolas. Por isso, esta oficina visa discutir práticas de ensino antirracistas, com base nas aprendizagens vivenciadas com o Projeto Revista Afrodespertar. Realizado em turmas da Escola de

Cidadania Olavo Bilac, esse projeto procurou valorizar a ancestralidade negra em diversas áreas, como a música, a literatura, o cinema, o esporte, a moda etc. Assim, iremos apresentar metodologias ativas que abordem, de forma crítica, essas questões em sala de aula."

Data: 13/11/2024

Horário: 19:00 h

Carga Horária: 3 h

Título: *OriKami*

Palestrante: Leocides Gomes da Silva

Descrição: Você sabe o que é OriKami? OriKami (ou Origami) é uma palavra japonesa composta do verbo dobrar (折り=ori) e do substantivo papel (紙=kami). De forma literal significa "dobrar papel". Nesta Oficina iremos conhecer um pouco mais dessa arte que consiste em criar os mais diferentes objetos a partir de dobraduras em papel. Dessa forma, será apresentada orientações e técnicas que devem ser empregadas no processo de construção do objeto. A Oficina irá explorar construções simples de objetos do nosso cotidiano e objetos curiosos.

Data: 14/11/2024

Horário: 07:30 h

Carga Horária: 3 h

MESAS-REDONDAS

Título: *Experiências e Desafios na Zootecnia: Caminhos Profissionais na Academia e no Campo*

Palestrantes: Samuel França de Paiva; Stefhani Feitosa de Moura; Marcos Rafael de Sousa Rodrigues; Mirelio Ferreira da Silva; Antônio de Sousa Brito Neto; Valdenio Mendes Mascena

Descrição: A mesa redonda "Experiências e Desafios na Zootecnia: Caminhos Profissionais na Academia e no Campo" reunirá ex-alunos de Zootecnia para compartilhar suas trajetórias profissionais após a graduação. Os participantes discutirão os desafios futuros na escolha entre seguir na academia ou atuar diretamente no campo, abordando temas como pesquisa, inovação tecnológica, ensino e práticas sustentáveis no manejo animal. Eles destacarão as oportunidades e dificuldades que esperam encontrar em diferentes setores da Zootecnia, oferecendo uma visão sobre como o curso está preparando os futuros profissionais para atender às demandas de um mercado em constante transformação

Data: 12/11/2024

Horário: 15:30 h

Carga Horária: 2 h

Título: *Os desafios da formação inicial e da prática docente no Ensino de Física e de Matemática*

Palestrantes: Diego Ximenes Macedo; Jonas Guimaraes Paulo Neto; Valricelio Menezes Xavier; Ana Mirta Alves Araujo; Francisca Natalia Viana Silva

Descrição: Um debate enriquecedor sobre os obstáculos e perspectivas enfrentados na formação de professores e no ensino de Física e Matemática. A discussão abordará questões pedagógicas, práticas inovadoras e estratégias para superar as dificuldades no ensino dessas áreas.

Data: 12/11/2024

Horário: 21:00 h

Carga Horária: 2 h

Título: *Mulheres e Meio Ambiente*

Palestrante: Gilda Maria Rodrigues do Nascimento; Maria de Lourdes Vicente da Silva

Descrição: Debater as questões ambientais com ênfase em gênero nos sertões de Crateús.

Data: 13/11/2024

Horário: 09:30 h

Carga Horária: 2 h

Título: *Conversa sobre os desafios, oportunidades e o mercado de trabalho com os egressos do curso de Edificações do IFCE campus Crateús*

Palestrantes: Felipe Carlos de Araújo Leal; Grislaire Ambrozio Calixto; Jackeline Barbosa Lima; Liliane Leopoldino Tôrres; Maria Inaiara Alves Martins

Descrição: O objetivo é conversar com alguns egressos do curso de Edificações do IFCE campus Crateús sobre os desafios e oportunidades do mercado de trabalho, de forma a orientar e motivar os atuais estudantes.

Data: 13/11/2024

Horário: 19:00 h

Carga Horária: 2 h

Título: *“Debatendo os avanços e desafios do IFCE na Extensão” e Cerimônia de Encerramento e Premiação dos Trabalhos*

Palestrante: Ana Claudia Uchoa Araújo

Descrição: No encerramento do evento, será feito um balanço das ações desenvolvidas ao longo dos 4 dias de programação. Em sequência, a Pró-Reitora de Extensão fará uma exposição dos avanços e desafios da Extensão no IFCE, seguida pela entrega dos certificados de premiação dos trabalhos acadêmicos e concurso de fotografia.

Data: 14/11/2024

Horário: 19:00 h

Carga Horária: 2 h

ATIVIDADES CULTURAIS

Título: *Projeto Terças Maiores: Palco Aberto*

Responsável: Crisyani Soares Lima

Descrição: O projeto de extensão Terças Maiores promove mensalmente um espaço aberto para a apresentação artística de estudantes, servidores e membros da comunidade de Crateús. Durante o Universo IFCE, o projeto apresentou uma edição dedicada às produções oriundas das ações artísticas do *campus*.

Data: 12/11/2024

Horário: 18:30 h

Carga Horária: 3 h

Título: *Sarau aromas e versos: uma noite de artes celebrando a padaria espiritual*

Responsável: Centro Acadêmico de Letras – IFCE *campus* Crateús

Descrição: Entre aromas, poesias e performances, o sarau reúne música, declamações e outras expressões culturais, promovendo um encontro único entre tradição e criatividade contemporânea.

Data: 12/11/2024

Horário: 19:30 h

Carga Horária: 2 h

Título: *Apresentação musical da Banda Municipal de Ipaporanga Manoel de Quadros Mendes*

Responsável: Juarez Teodorico Sampaio Junior

Descrição: Encante-se com a riqueza cultural e o talento local na apresentação da Banda Municipal de Ipaporanga. Um espetáculo vibrante que celebra a música e a tradição regional com repertório diversificado e emocionante.

Data: 13/11/2024

Carga Horária: 1 h

Título: *Show - Projeto Sertão Sonoro e Feira Agroecológica*

Responsável: Marcos Antônio Monte Silva

Descrição: O projeto Sertão Sonoro é executado pelo IFCE em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, com recursos da Lei Paulo Gustavo, fruto de premiação no 13º Ceará das Artes. Nessa apresentação, clássicos do Pop nacional serão interpretados por vozes de cantoras e cantores de Crateús. Enquanto isso, na Praça do IFCE, acontecerá a Feira Agroecológica, com a comercialização dos produtos oriundos da agricultura familiar.

Data: 14/11/2024

Carga Horária: 2 h

CONCURSO FOTOGRAFIA

1º Colocado

Título: Florescendo em meio ao sertão: a beleza inesperada no semiárido

Autor: Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho

Descrição: Nesta fotografia, um ipê rosa desabrocha em meio ao sertão semiárido, contrastando com o solo seco e a vegetação amarelada ao redor. A árvore solitária se destaca, com suas flores vibrantes que parecem pintadas contra o céu azul suave. Como uma explosão de cor e vida, ela desafia o ambiente hostil, lembrando a força e a beleza que podem surgir até nos lugares mais inesperados.

2° Colocado

Título: Polinização cultural no IFCE *campus* Crateús

Autor: Marcos André Barros Castro

Descrição: Abelhas fazendo polinização, imagem capturada no jardim do IFCE *campus* Crateús, retratando a disseminação de conhecimento em que o *campus* está inserido, buscando a reprodução de novos frutos e o florescer do sertão.

3° Colocado

Título: Vida

Autor: Júlio César Farias Barros Castro

Descrição: Natureza, ciclo da vida em meio ao mundo moderno.

4° Colocado

Título: Entre a Terra e a Serra

Autor: Maiara Machado Elias Veras

Descrição: Na pista de areia, o vaqueiro contempla a imponência da serra ao entardecer, em um cenário que exalta a simplicidade e a beleza do sertão.

RESUMOS SIMPLES

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DO SOLO EM ÁREAS DE SERRA E DO SERTÃO DE CRATEÚS: IMPLICAÇÕES PARA O MANEJO*

Marcos Naylo Lima de Sousa¹; Francisco Antônio Viana da Silva¹; Francisco Anacélio Rodrigues de Oliveira¹; Alisson Aurélio Sérvolo¹; Isac Gabriel Abrahão Bomfim¹; Liandro Torres Beserra¹; André Henrique Pinheiro Albuquerque¹; Aelton Biasi Giroldo¹

RESUMO

A agricultura e pecuária na região semiárida são impactadas pela baixa disponibilidade hídrica e pelas características dos solos. Em Crateús, Ceará, essas atividades predominam, e as condições do solo, especialmente suas propriedades químicas, influenciam diretamente a produtividade e sustentabilidade. Este estudo comparou as características químicas dos solos em duas áreas com uso similar para pecuária, uma na Serra da Ibiapaba (5°21'21" S, 40°55'06" O, 730 m) e outra no sertão (5°14'32" S, 40°45'23" O, 328 m). Ambas são usadas para criação extensiva de animais, com manejo de solo e vegetação semelhante. As áreas foram desmatadas em anos próximos, sendo a da serra em 2013 e a do sertão em 2017, e atualmente apresentam caatinga em regeneração. O objetivo foi comparar as características químicas dos solos entre as duas áreas (serra e sertão), destacando a influência do tipo de solo nas práticas locais. Foram feitas 20 coletas de solo em cada área, divididas em 10 de 0 a 20 cm e 10 de 20 a 40 cm. As amostras foram analisadas quanto ao pH, condutividade elétrica (CE), alumínio, cálcio, magnésio (Mg), potássio, saturação de bases (V), capacidade de troca catiônica (CTC), soma de bases e saturação por alumínio. Para evitar colinearidade, variáveis com correlação superior a 0,7 foram excluídas, restando pH, CE, Mg, CTC e V para a análise estatística. Diferenças químicas entre locais e profundidades foram avaliadas por PERMANOVA, utilizando o software R. Os resultados mostraram uma diferença significativa nas características químicas dos solos entre as áreas ($F = 13,98$; $p < 0,01$), enquanto as profundidades não apresentaram diferenças significativas ($F = 1,74$; $p = 0,14$). As análises de vetores indicaram que pH ($r^2 = 0,65$; $p < 0,01$), CE ($r^2 = 0,88$; $p = 0,001$), Mg ($r^2 = 0,47$; $p < 0,01$), CTC ($r^2 = 0,27$; $p < 0,01$) e V ($r^2 = 0,88$; $p < 0,01$) foram determinantes na distinção entre as áreas. A análise de dissimilaridade revelou que V e Mg foram as principais variáveis para diferenciar os locais, com contribuições acumuladas de 49% e 97%, respectivamente. Os solos da serra apresentaram pH mais ácido ($5,24 \pm 0,62$) e menor V ($27,59 \pm 4,06$) em comparação ao sertão, sugerindo maior presença de cátions ácidos e menor disponibilidade de nutrientes. Para manter a produtividade, é necessário um manejo mais intensivo, com práticas corretivas, como calagem e adubação. Por outro lado, os solos do sertão mostraram pH próximo do neutro ($5,83 \pm 0,48$), maior V ($47,40 \pm 8,01$) e maior soma de bases, indicando melhor disponibilidade de nutrientes essenciais para as plantas. Embora exijam menos intervenções corretivas, ainda é necessário monitoramento do manejo hídrico e salinidade, crucial em regiões semiáridas. As diferenças químicas influenciam diretamente o manejo necessário para manter a produtividade agrícola e pecuária. A área de serra demanda práticas mais intensivas para corrigir a acidez e aumentar a fertilidade, enquanto a área do sertão se beneficia de solos mais férteis, mas que exigem atenção ao manejo da salinidade e da água. A escolha de técnicas de manejo e cultivos apropriados para cada área é essencial para a sustentabilidade e sucesso a longo prazo das atividades produtivas.

Palavras-chave: Fertilidade do solo. Semiárido. Sustentabilidade. Conservação do solo.

* Oriundo de projeto aprovado no Edital nº 7/2023 PRPI/REITORIA-IFCE; ¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - campus Crateús; e-mail para contato: marcosnaylo373@gmail.com; aelton.giroldo@ifce.edu.br

DESENVOLVIMENTO INICIAL DE MUDAS DE CAJU: INFLUÊNCIA DO CULTIVAR E DO TAMANHO DO FRUTO E SUAS IMPLICAÇÕES PARA ENXERTIA E CULTIVO NO SEMIÁRIDO

Ivana Viturino Gomes¹; Murilo Gonçalves Lacerda¹; Francisco Lucas Silva Melo Lima¹; João Paulo de Holanda Neto²; Aelton Biasi Giroldo¹

RESUMO

O caju (*Anacardium occidentale* L.) é uma espécie frutífera de grande importância econômica e social no nordeste brasileiro, tanto pela produção de amêndoa da castanha-de-caju quanto pelo pedúnculo, usado na indústria alimentícia. O desenvolvimento inicial das mudas de cajueiro pode ser influenciado pelo cultivar e pelo tamanho da semente, fatores que afetam diretamente a produtividade futura. Este estudo investigou as diferenças no desenvolvimento de mudas entre os cultivares CCP 76, CCP 06 e BRS 189, além de avaliar se o tamanho da semente influencia a altura e a relação raiz parte aérea (RRA) das plântulas. O experimento foi conduzido em casa de vegetação com irrigação automática. As plantas foram cultivadas em sacos de polietileno (10 x 20 cm) com substrato composto de solo e bagana de carnaúba para aumentar a drenagem. A altura de 10 plantas de cada cultivar foi mensurada após 110 dias do plantio, e as mesmas foram removidas, lavadas em água corrente e tiveram suas diferentes partes secas em estufa a 60°C até estabilização da biomassa. Os dados de altura, biomassa radicular e RRA foram analisados por análise de covariância (ANCOVA), avaliando a influência do cultivar e do tamanho da semente para cada variável. Houve diferenças significativas na altura entre os cultivares ($p = 0,011$), com o CCP 06 apresentando altura 25% menor que os demais. Os cultivares CCP 76 e BRS 189 não diferiram quanto à altura ($p = 0,954$). Além disso, houve interação significativa entre as diferentes cultivares e biomassa da semente ($p = 0,040$), sendo que a altura aumenta com o tamanho da semente para o CCP 76, enquanto nos demais cultivares há efeito oposto. No entanto, a altura das plantas só foi explicada pela biomassa da semente no BRS 189 ($p = 0,046$, $R^2 = 41\%$), sugerindo que o tamanho da semente exerce influência moderada em seu crescimento inicial. Nos cultivares CCP 76 e CCP 06, a regressão linear não foi significativa. A RRA diferiu entre os cultivares ($p = 0,010$), sendo a do BRS 189 46% maior que a do CCP 76. Não houve diferenças na RRA entre o CCP 06 e o BRS 189. A maior RRA indica maior investimento em raízes, um fator crucial em ambientes com disponibilidade hídrica limitada, como o semiárido. O tamanho da semente não afetou significativamente a RRA ($p = 0,986$). Portanto, os resultados sugerem que o BRS 189 pode ser o mais adequado para regiões com limitação de água. Além disso, também poderia ser indicado como um melhor porta-enxerto em comparativo aos outros cultivares, pelo menos em relação à característica desenvolvimento radicular e em altura, contribuindo para garantir uniformidade e qualidade do fruto nos cultivos da região. A escolha do cultivar e o manejo das sementes são fatores determinantes para o sucesso do cultivo de cajueiro, influenciando diretamente o desenvolvimento das mudas e sua adaptação às condições ambientais.

Palavras-chave: *Anacardium occidentale*. CCP 76. BRS 189. CCP 006. Cultivo cajueiros

¹ Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús; ² Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará – *campus* Boa Viagem; e-mail para contato: viturinogomesivana@gmail.com; aelton.giroldo@ifce.edu.br

GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE CAJUEIRO: AVALIAÇÃO DE CULTIVARES E CARACTERÍSTICAS DOS FRUTOS

Murilo Gonçalves Lacerda¹; Ivana Viturino Gomes¹; Francisco Lucas Silva Melo Lima¹; João Paulo de Holanda Neto²; Aelton Biasi Giroldo¹

RESUMO

O cajueiro (*Anacardium occidentale L.*) é uma espécie de grande importância econômica e cultural no Nordeste do Brasil. Seus frutos são amplamente utilizados na produção de sucos, doces e na extração de amêndoa, representando uma importante fonte de renda para produtores de todos os portes. Além disso, a produção de mudas de alta qualidade é essencial para garantir o sucesso e a expansão dos cultivares, principalmente em áreas com condições adversas. Este estudo teve como objetivo verificar se há diferença na germinação das sementes de três cultivares de cajueiro — BRS 189, CCP 06 e CCP 76 — e se o tamanho e peso dos frutos influenciam o sucesso germinativo. A escolha adequada de propágulos pode influenciar diretamente a eficiência e qualidade das mudas, impactando o sucesso na implantação de novas áreas de cultivo. Para o experimento, os frutos (caretões) foram coletados e medidos quanto à largura, espessura e biomassa para os três cultivares. As sementes foram plantadas em sacos de polietileno, dispostas em uma casa de vegetação com irrigação automática, e a germinação foi acompanhada por 30 dias. O substrato utilizado foi uma mistura de argissolo e folhas trituradas de carnaúba, para aumentar a drenagem e aeração. Os dados de germinação foram analisados por meio de um modelo de regressão logística, utilizando uma abordagem de modelo linear generalizado (GLM), com a variável resposta sendo a ocorrência de germinação (germinou ou não). As variáveis preditoras incluíram o cultivar, a largura, a espessura e o peso dos frutos. Os resultados indicaram que não houve diferença significativa entre os cultivares quanto à taxa de germinação ($X^2 = 1,109$; $p = 0,574$), sugerindo comportamento germinativo semelhante nas condições do experimento. As variáveis largura ($X^2 = 1,232$; $p = 0,267$), espessura ($X^2 = 0,005$; $p = 0,944$) e peso ($X^2 = 1,542$; $p = 0,214$) dos frutos também não apresentaram influência significativa na germinação. Sob as condições controladas, o sucesso germinativo dos cultivares BRS 189, CCP 06 e CCP 76 não é afetado pelo tamanho ou peso dos propágulos. Esses resultados indicam que, na escolha de frutos para a produção de mudas, a seleção por tamanho ou peso pode não ser necessária para melhorar as taxas de germinação. Para os produtores, isso pode representar economia de recursos e tempo, pois frutos de diferentes tamanhos e pesos podem ser utilizados sem prejuízo na eficiência de germinação. Contudo, fatores como o vigor inicial das plântulas, não abordado nesta análise, podem ser afetados pelo tamanho e peso. Variações no solo, temperatura e regimes de irrigação, comuns em condições de campo, podem alterar o comportamento germinativo, tornando os resultados específicos para o ambiente controlado. Estudos adicionais que avaliem o vigor das mudas em diferentes condições ambientais podem ajudar a determinar melhores critérios de seleção para a produção eficiente de mudas de cajueiro no Nordeste brasileiro.

Palavras-chave: *Anacardium occidentale*. Eficiência germinativa. Produção de mudas. Propagação.

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús; ² Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará – *campus* Boa Viagem; e-mail para contato: murilolacerda25@gmail.com; aelton.giroldo@ifce.edu.br

IDENTIFICAÇÃO DE BROMATO DE POTÁSSIO (KBRO₃) EM PÃES TIPO FRANCÊS COMERCIALIZADOS EM CRATEÚS NO ESTADO DO CEARÁ*

Kerdyna Naára do Nascimento Marques¹; Elisabete de Sousa Soares¹; Luciana Cristina Nogueira de Moraes Bezerra¹

RESUMO

O pão francês é um alimento de tradição muito forte no Brasil, que de francês só tem o nome. Nasceu no século XX por inspiração na baguete francesa, mas é um produto genuinamente brasileiro, com nomes diversificados de acordo com a região de consumo: “cacetinho” na Bahia e Rio Grande do Sul, “média” na Baixada Santista, “carioquinha” no Ceará, “pão de Jacó” em Pernambuco e “pão de água” no Rio Grande do Norte. Usa ingredientes e um processo de fabricação simples, porém para um bom resultado são necessários ingredientes de boa qualidade, principalmente uma farinha de trigo com proteínas formadoras do glúten em quantidade e qualidade satisfatórias a este tipo de produto e atendimento às etapas do processo. As etapas incluem pesagem correta dos ingredientes da formulação, mistura destes ingredientes, desenvolvimento da rede do glúten no chamado ponto de “véu”, divisão da massa em porções padronizadas, descanso da massa para favorecer as reações químicas entre as proteínas gliadina e glutenina, formadoras do glúten, modelagem manual ou usando modeladoras específicas, posicionamento das porções de massa modeladas em assadeiras perfuradas próprias para pão francês, fermentação final em ambiente controlado para evitar ressecamento da superfície da massa e forneamento com vapor de água para formação da crosta característica do pão tipo francês. Para melhorar a farinha de trigo, alguns padeiros usavam bromato de potássio, sal proibido desde o ano de 2001 por apresentar efeitos nocivos à saúde dos consumidores e dos próprios padeiros. Infelizmente, ainda hoje essa prática tem sido observada por pesquisadores em algumas regiões do Brasil. Assim, a pesquisa se propõe a investigar a presença do bromato em pães tipo francês comercializados em padarias do município de Crateús e sensibilizar o setor quanto ao atendimento à legislação brasileira. As padarias do município foram mapeadas e posteriormente, foram coletados 3 pães por turno de produção de 15 padarias, na semana que as análises ocorreriam. Estas foram realizadas em triplicata. A presença de bromato de potássio foi averiguada através de análise qualitativa usando uma solução de iodeto de potássio 0,5% em HCL 0,1 mol/L, a presença de cor roxa tornava a análise indicativa para o agente pesquisado na amostra. Todos os resultados da análise qualitativa foram negativos, indicando que os padeiros do município de Crateús das padarias pesquisadas não estão usando bromato de potássio na formulação dos pães analisados. Assim, este estudo entende que a Lei nº 10.273 de 5 de setembro de 2001 está sendo atendida.

Palavras-chave: Agente oxidante. Análise qualitativa. Qualidade.

* Programa de Iniciação Científica e Tecnológica Voluntária – 2023 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; ¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - *campus* Crateús; e-mail para contato: luciana.bezerra@ifce.edu.br

GAMIFICAÇÃO E INCLUSÃO: METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE GEOGRAFIA POR MEIO DA CARTOGRAFIA ESCOLAR*Randra Katherine Mascarenhas de Sousa¹; Vitória Régia Rodrigues da Silva¹; Cibelle Eurídice Araújo Torres¹**RESUMO**

O projeto de intervenção pedagógica "Trabalhando Elementos de Cartografia Básica Incluindo Crianças com deficiência no Ensino Regular" foi desenvolvido em uma turma do 7º ano de uma escola em Crateús, Ceará, a partir das vivências no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Seu objetivo foi criar um ambiente inclusivo para o aprendizado de cartografia, um tema desafiador para muitos estudantes, especialmente aqueles com necessidades específicas, como o TDAH. A proposta usou atividades lúdicas, como a criação de mapas em forma de quebra-cabeças, para engajar os alunos de maneira mais prática e divertida. A fundamentação teórica do projeto está ancorada na visão de que "toda pessoa tem o direito de acesso à educação, e de qualidade" (Instituto Rodrigo Mendes, 2023), e que a interação entre os alunos é essencial para o aprendizado, conforme enfatizado por Vygotsky (1988, p. 103) "a aprendizagem é essencialmente social, ocorre na interação com o outro". Isso orientou a criação de atividades que estimulassem o trabalho em equipe e a troca de conhecimentos, respeitando as diferenças de cada um. Além disso, foi utilizado o conceito de inclusão escolar segundo Bites (2006), que defende a oferta de uma educação de qualidade para todos, respeitando as diferenças individuais e garantindo a permanência dos alunos na escola. Na prática, o projeto ofereceu uma oficina onde os alunos puderam montar mapas de forma colaborativa. Eles participaram desde a pintura e montagem dos mapas das Regiões do Brasil, utilizando materiais simples como EVA e folhas A4, até a apresentação dos resultados, o que fez com que muitos se mostrassem mais engajados. Os resultados da intervenção revelaram a importância das metodologias ativas, como a Gamificação que, segundo Araújo et al (2022, p. 111) "A gamificação pode ser compreendida como o uso dos mecanismos de jogos para a resolução de problemas engajando um determinado público". Assim, essa metodologia trabalhada no ensino de geografia de forma inclusiva, pode enriquecer a aprendizagem quando trabalhada com atividades diferenciadas, mesmo que haja algumas limitações em termos de recursos e infraestrutura. A experiência também mostrou a importância de encontrar um equilíbrio entre a prática e a teoria para atender melhor as necessidades dos estudantes. Desse modo concluiu-se que, com criatividade e um olhar inclusivo, é possível transformar o ensino de temas complexos como a cartografia em algo acessível e interessante para todos. A proposta é continuar buscando parcerias que ampliem os recursos e compartilhar as conquistas dessa experiência com a comunidade, reforçando que uma educação inclusiva e de qualidade é um direito de todos.

Palavras-chave: Inclusão. Ensino de Geografia. Alfabetização cartográfica.

* Vinculado ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID); ¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará- *campus* Crateús; e-mail para contato: vitoria.regia09@aluno.ifce.edu.br; cibelle.araujo@ifce.edu.br

A RELIGIÃO COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE E OPRESSÃO FEMININA EM *O CONTO DA AIA*: UMA ANÁLISE SEMIÓTICAThaís Pereira Gomes¹; José Leite de Oliveira Júnior¹**RESUMO**

O livro *O conto da Aia* inicia com um versículo bíblico em que a personagem Raquel se sente ameaçada por sua irmã. O sentimento de inveja/cobiça é pautado na fertilidade de Lia o que leva Raquel, em uma situação de desespero, a entregar sua serva Bilha para Jacob, seu marido. O trecho funciona como uma introdução do que será abordado na obra de Margaret Atwood: uma sociedade em que o corpo feminino é compreendido como um mero instrumento de procriação, resultando em um profundo processo de desumanização do sujeito mulher. Partindo dessa problemática esta análise tem por objetivo investigar como os signos religiosos são manipulados para reforçar o domínio patriarcal e como isso afeta a identidade de Offred - personagem feminina que atua no papel de uma aia. Para tanto, foram utilizadas como aporte teórico as obras de GREIMAS (1973;1987) com foco no modelo actancial. A metodologia aplicada foi a semiótica *greimasiana* direcionada para a análise das estruturas narrativas e dos actantes da obra. Primeiramente, foram identificados os principais actantes e suas funções na narrativa, como as "Tias" representando forças de controle e opressão. Em seguida, o modelo actancial de GREIMAS (1973;1987) foi utilizado para interpretar as relações entre esses personagens e a protagonista, evidenciando as tensões entre opressão e resistência. Com essa abordagem, foi possível analisar como a estrutura narrativa reforça o domínio patriarcal, destacando os elementos de resistência simbólica que emergem nas interações e nos ambientes descritos. O estudo concluiu que os textos sagrados são reinterpretados para legitimar o controle e a opressão das mulheres, reforçando a ideia de que a submissão é um dever designado por Deus. Além disso, as vestimentas das aias, bem como os rituais de cerimônia deslegitimam suas individualidades porque as reduz a funções biológicas. Por fim, através da semiótica *greimasiana*, evidenciou-se que a estrutura de poder patriarcal em Gilead, se manifesta por meio de oposições binárias (sagrado/profano, liberdade/opressão). Assim, a religião se torna um campo de batalha onde as normas sociais são impostas e sancionadas. A obra de Atwood, portanto, não se limita a criticar a teocracia, mas também analisa como os signos e rituais podem legitimar a violência e a submissão. Adicionalmente, é crucial considerar como, em contextos contemporâneos, os direitos reprodutivos e sexuais das mulheres são constantemente ameaçados, como evidenciado pela PEC 1904/24 no Brasil, que propõe restrições a esses direitos. A luta de Offred, embora fictícia, ecoa a resistência real das mulheres que enfrentam tentativas de retrocesso em suas liberdades fundamentais. Logo, ao refletir sobre essa dinâmica, é possível considerar as implicações contemporâneas do controle religioso e patriarcal, ressaltando a importância da luta contínua pela autonomia e liberdade feminina.

Palavras-chave: Literatura. Greimas. Feminismo.

¹ Universidade Federal do Ceará; e-mail para contato: thaispgomessm@gmail.com; leitejr@ufc.br

BEADS DE ALGINATO DE CÁLCIO COM SOLO DE CUPINZEIRO: UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL PARA ADSORÇÃO DE CORANTES NA REMEDIAÇÃO AMBIENTAL*

Davi Sales Souza¹; Samuel Davi Araújo dos Reis¹; Antonia Mayza de Morais França¹; Ambrosio Martins da Cunha¹

RESUMO

A adsorção destaca-se como um método eficaz e economicamente viável de remediação de ecossistemas aquáticos. Nesse contexto, o solo de cupinzeiro do Nordeste brasileiro se apresenta como uma alternativa promissora para a adsorção de corantes, devido à sua abundância, renovabilidade e propriedades físico-químicas únicas. Os cupins alteram as propriedades do solo, resultando em um material rico em nutrientes e com estrutura porosa, o que aumenta sua eficiência na adsorção de espécies químicas. Além da eficácia, os insumos de cupinzeiro possuem vantagens econômicas em comparação com outros materiais, como o carvão ativado, devido a menores custos logísticos relacionados à sua disponibilidade local. O uso desse solo ajuda na descontaminação de águas residuais e efluentes industriais, reduzindo a poluição por corantes, beneficiando a saúde pública e a preservação da biodiversidade. O projeto visa produzir esferas com este material por meio da produção de beads de alginato de cálcio com solo de cupinzeiro (AGSC), a fim de avaliar sua eficácia na remoção de corantes em sistemas de adsorção em batelada e leito fixo. Para isso, o solo foi coletado em colônias abandonadas. O cupinzeiro foi macerado, peneirado e, em seguida, colocado na mufla, para calcinação a 750 °C, por 2 horas, com taxa de aquecimento de 10° C por minuto, após isso ele foi incorporado à solução de alginato de sódio em diferentes proporções 4%, 8% e 12%. Em seguida, uma solução de 100 mL de alginato de sódio a 1,5%, contendo solo suspenso, foi gotejada sobre 100 mL de solução de cloreto de cálcio (CaCl₂) a 5%, com ambas as soluções sob agitação constante. O gotejamento foi realizado com uma seringa de modo a assegurar a uniformidade dos beads formados. Estes permaneceram sob agitação por 5 minutos para completar a reticulação. Depois foram retirados da solução e secos sob vácuo por 48 horas. Os resultados preliminares mostram que foi possível obter beads estáveis para todas as concentrações avaliadas, sendo que os beads gerados com concentração de 12% são mais estáveis mecanicamente. A obtenção dos beads é a etapa inicial do projeto, que também avaliará sua capacidade adsorvente, buscando determinar condições ideais de aplicação em amostras reais. A utilização do solo de cupinzeiro é justificada pela sua eficiência, acessibilidade, benefícios ambientais e potencial para futuras pesquisas. A exploração dos solos de cupinzeiro como adsorventes naturais oferece uma solução prática para problemas ambientais críticos.

Palavras-chave: Adsorção. Solo de cupinzeiro. Corantes. Beads.

* Projeto de Pesquisa.; ¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - *campus* Crateús.; e-mail para contato: davi.sales09@aluno.ifce.edu.br; samuel.araujo11@aluno.ifce.edu.br

BIOFILTRO À BASE DAS SEMENTES DA *AUXEMMA ONCOCALIYX* E DA *MORINGA OLEIFERA* PARA A DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUAS DE POÇOS ARTESIANOS*

Diógenes Arthur de França Vasconcelos¹; Willyan Freitas Martins¹; Antonia Mayza de Moraes França¹; Ambrosio Martins da Cunha¹

RESUMO

A escassez de água é um desafio persistente no semiárido nordestino devido ao curto período chuvoso na região. Para suprir a demanda de água, a perfuração de poços artesianos é uma prática comum. No entanto, a água desses poços frequentemente apresenta altos teores de sais, tornando-a imprópria para consumo humano devido aos riscos renais e, além disso, prejuízos à agricultura, afetando o crescimento das plantas. Uma solução promissora para a dessalinização da água é o uso de carvão ativado obtido a partir de sementes. Esse carvão ativado passa por um processo de ativação química que confere uma carga positiva ao material. Isso permite a captura eficiente de íons, contribuindo para a purificação da água. Além disso, a calcinação aumenta a área superficial das sementes, melhorando sua capacidade de adsorção. O carvão ativado é conhecido por sua eficácia na filtração de água, removendo partículas, sais, odores e coloração. Vários fatores influenciam a eficácia da filtração, como a velocidade com que a água passa pelo filtro, a concentração de sais na água e a duração de uso do filtro, uma vez que as sementes podem se tornar saturadas ao longo do tempo. Este estudo visa utilizar sementes da *Auxema oncoaliyx* e da *Moringa oleifera*, plantas comuns na caatinga, para a dessalinização de águas provenientes de poços artesianos. O objetivo é tornar essas águas adequadas para consumo humano e aplicáveis na agricultura. O carvão ativado foi obtido a partir das sementes. As sementes de moringa e pau-branco foram coletadas e secas em estufa a 100°C por 24 horas. Em seguida, passaram por um processo de ativação química por imersão em uma solução de Hidróxido de Sódio (NaOH 2,0 mol.L⁻¹) na proporção de 2:1 (m/v). Após 24 horas na solução, foram retiradas e secas na estufa por mais 24 horas para eliminar o excesso de NaOH e umidade. As amostras foram calcinadas na mufla, sem circulação de ar, a 500°C, com uma taxa de aquecimento de 10°C.min⁻¹. O carvão obtido, com granulometria variada, foi lavado para estabilização do pH próximo à neutralidade. Após a síntese, os materiais foram submetidos a testes de batelada preliminares para verificar a adsorção de sais. Os testes foram realizados em uma solução de Cloreto de Sódio (NaCl 80mg.L⁻¹), permanecendo sob agitação por 24 horas. O teor de sódio adsorvido foi analisado por espectrofotometria de chama e a capacidade adsorvente do material foi posteriormente calculada. Os resultados obtidos mostram que as sementes em solução salina adsorveram sódio, já em água destilada, liberaram sódio. Em ambas as amostras analisadas houve a liberação de potássio. A partir da interpretação desses dados, confirmou-se a capacidade adsorvente das sementes, sendo assim possível utilizá-las para a dessalinização de águas oriundas de poços artesianos, o que possibilitará um melhor aproveitamento desse recurso, minimizando os impactos da estiagem no semiárido brasileiro.

Palavras-chave: Adsorção. Água salobra. Pau-branco. Moringa. Sementes.

* Resultado de projeto de pesquisa; ¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - *campus* Crateús; e-mail para contato: arthur.diogenes61@aluno.ifce.edu.br; ambrosio.martins@ifce.edu.br

BIOINIBIDOR DE CORROSÃO À BASE DE CERA DE ABELHA E CERA DE CARNAÚBA

Wanderson Linhares Sampaio¹; Lara Beatriz Cardoso de Sousa¹; Antonia Mayza de Moraes França¹; Ambrosio Martins da Cunha¹

RESUMO

A corrosão é um processo químico espontâneo de deterioração de um material, geralmente metálico, devido à ação química ou eletroquímica do meio ambiente. De acordo com o IBRAM (Instituto Brasileiro de Mineração), aproximadamente 30% da produção mundial de ferro e aço é desperdiçada devido às reações de corrosão, resultando em custos elevados de manutenção e reparo, uma vez que as estruturas, corroídas exigem substituição ou reparos frequentes. No ano de 2019, o Brasil gastou cerca de 4% do PIB (Produto Interno Bruto), aproximadamente R\$ 290 bilhões, em processos de manutenção relacionados à corrosão. Métodos de prevenção à corrosão já são aplicados na construção civil. Os métodos de proteção contra a corrosão, os inibidores são amplamente utilizados na indústria. No entanto, devido à toxicidade de algumas substâncias encontradas em inibidores comerciais, tem havido uma busca por alternativas mais seguras do ponto de vista ambiental. Extratos de plantas têm sido estudados como alternativas, destacando-se os bioinibidores, que são biodegradáveis e reduzem a taxa de corrosão. A cera de abelha, composta por ésteres, ácidos graxos e hidrocarbonetos, é promissora, assim como a cera de carnaúba, extraída da palmeira *Copernicia prunifera*. Este trabalho visa avaliar o efeito de um biofilme composto por cera de abelha e cera de carnaúba como bioinibidor de corrosão. As ceras utilizadas foram adquiridas em um mercado local. Os ensaios seguiram a metodologia ASTM-G31, com modificações. Pregos de aço com diâmetro de 2,4 mm e comprimento de 48,3 mm, foram limpos, desengordurados e polidos antes de serem revestidos com o biofilme de ceras naturais. A aplicação das ceras nos pregos foi realizada por imersão: os pregos foram mergulhados nas ceras derretidas e retirados quase imediatamente. Após a preparação, os pregos foram secos a 100°C e pesados em balança analítica. Em seguida, submetidos a testes de imersão em meio ácido (H_2SO_4 0,1 mol.L⁻¹), meio alcalino (NaOH 0,1 mol.L⁻¹) e meio salino (NaCl 5% m/v). A cada três dias, os pregos eram retirados, secos e pesados, permitindo calcular a eficiência de proteção com base na perda de massa. Os testes serão realizados em triplicata e terão duração de 21 dias. Os testes iniciais mostraram que a aplicação de biofilmes influenciou a taxa de corrosão dos pregos. No meio ácido, pregos revestidos com cera de abelha em altas concentrações apresentaram menor degradação em comparação à cera de carnaúba. No ambiente básico, não houve corrosão, possivelmente devido ao pH alcalino que inibe reações corrosivas. No meio salino, a cera de abelha foi mais eficaz, enquanto a cera de carnaúba aumentou a corrosão. O desempenho inferior da cera de carnaúba pode estar relacionado à sua menor adesão, formando uma camada frágil. Em contraste, a cera de abelha formou um filme contínuo sobre o metal, garantindo melhor proteção. Conclui-se que as ceras naturais têm potencial para inibir a corrosão em metais, com a cera de abelha apresentando melhor desempenho, especialmente em ambientes salinos. A cera de carnaúba foi menos eficiente devido à sua viscosidade e baixa adesão, resultando em uma camada quebradiça. Isso sugere a necessidade de investigar novas metodologias de aplicação para melhorar a eficácia da cera de carnaúba como inibidor de corrosão.

Palavras-chave: Bioinibidor. Corrosão. Cera. Abelha. Carnaúba.

¹ Instituto Federal de Educação, Ciências e tecnologia do Ceará - *campus* Crateús; e-mail para contato: sampaio.wanderson08@aluno.ifce.edu.br; lara.cardoso08@aluno.ifce.edu.br; mayza.morais@ifce.edu.br; ambrosio.martins@ifce.edu.br

CONTROLE DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICO DE UM SABONETE LÍQUIDO PRODUZIDO COM EXTRATO AQUOSO DA CASCA DO TAMARINDO (*TAMARINDUS INDICA L*)

Anna Clara Beserra Martins¹; Aline Maria Brito Lucas¹

RESUMO

Sabonetes líquidos são formulações cosméticas que desempenham um papel fundamental na remoção de sujeira e impurezas da pele. Quando elaborados a partir de extratos vegetais, os cosméticos naturais oferecem diversas vantagens em comparação aos ingredientes sintéticos, como menor potencial de causar irritações e alergias. Na agroindústria, o descarte das cascas dos frutos durante o processamento de alimentos é uma prática comum, resultando em acúmulo de lixo orgânico e vários problemas ambientais. No entanto, esses resíduos são ricos em compostos bioativos que podem ser usados pela indústria farmacêutica para o desenvolvimento de produtos sustentáveis, especialmente na área de biotecnologia. Um exemplo notável é a casca do fruto tamarindo (*Tamarindus indica L*), cuja polpa é o principal produto consumido, enquanto as cascas costumam ser descartadas. Diversos estudos indicam que essas cascas contêm compostos bioativos valiosos, como saponinas, taninos, flavonoides e outras moléculas com potencial antioxidante. Assim, este trabalho teve como objetivo principal desenvolver e verificar a estabilidade de um sabonete líquido produzido a partir do extrato aquoso da casca do tamarindo. A pesquisa foi realizada no laboratório de Química do Instituto Federal do Ceará, *campus* Crateús, e consistiu nas etapas de obtenção dos frutos, cálculo de rendimento, preparação do extrato aquoso por decocção (com concentração de 20%), incorporação do extrato na base cosmética, adquirida comercialmente, na proporção 5:50 (v/v), avaliação das características organolépticas, pH, densidade e estudo da estabilidade acelerada. As características físico-químicas e organolépticas foram determinadas de acordo com o guia de estabilidade de cosméticos da Anvisa. As amostras foram fracionadas e submetidas a condições específicas: refrigerador ($5^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$) e na temperatura ambiente ($25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$), com monitoramento em intervalos de 0,7, 15, 30, 45, 60, 90 dias. Os resultados obtidos demonstraram um rendimento de 49,6%, percentual correspondente a medida do peso da casca em relação ao peso do fruto inteiro, superando os valores descritos na literatura. Em relação às análises organolépticas, observou-se uma diferença moderada no aspecto visual das amostras mantidas à temperatura ambiente em relação às mantidas em geladeira. Um fator relevante que pode influenciar essas diferenças é que temperaturas baixas podem acelerar alterações físicas no produto. Contudo, não foram identificadas alterações significativas em relação ao odor. As análises físico-químicas revelaram que o pH do sabonete permaneceu estável entre 6,5 e 7,0, faixa que é considerada adequada para uso na pele humana. A densidade do sabonete líquido foi de $1,023\text{g}/\text{cm}^3$, valor que está em conformidade com outros estudos realizados. A análise da densidade é crucial, pois as alterações nesse parâmetro podem indicar incorporação de ar ou perda de substâncias voláteis e água, comprometendo o prazo de validade do produto. Portanto, o sabonete líquido desenvolvido apresentou características organolépticas, pH e densidade adequados. A realização desta pesquisa possibilitou o desenvolvimento de uma formulação cosmética natural, a partir do reaproveitamento da casca do tamarindo, que demonstrou ser estável e de baixo custo.

Palavras-chave: Resíduos agroindustriais. Extratos naturais. Formulação cosmética. Estabilidade.

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - *campus* Crateús; e-mail para contato: clara.martins06@aluno.ifce.edu.br; aline.lucas@ifce.edu.br

ESTUDO TERMOGRAVIMÉTRICO DO SOLO DE CUPIM PARA APLICAÇÃO COMO NANOCARREADOR

Gabriel Martins Mendes¹; Ambrosio Martins da Cunha¹; Antonia Mayza de Moraes França¹**RESUMO**

A nanotecnologia revolucionou diversas áreas da ciência, incluindo a medicina, com a criação de sistemas de liberação controlada de fármacos, conhecidos como nanocarreadores. Um dos materiais mais utilizados na formulação desses nanocarreadores é a sílica, devido a propriedades que incluem biocompatibilidade, alta estabilidade e facilidade de modificação para aplicações médicas. No entanto, a obtenção da sílica por métodos convencionais pode gerar um impacto ambiental considerável. Assim, a proposta deste estudo é explorar o uso de uma fonte natural e alternativa de sílica, encontrada nos cupinzeiros, como matéria-prima para a produção de nanocarreadores. Assim, este projeto tem como objetivo principal avaliar a viabilidade da sílica de cupinzeiro para a produção de nanocarreadores de fármacos, promovendo o uso de uma matéria-prima abundante e acessível. Com isso, busca-se não apenas contribuir para o avanço da nanotecnologia, mas também fomentar uma prática de valorização e conservação dos recursos naturais. Para isso, foram coletadas amostras de cupinzeiros em colônias abandonadas. Após a coleta, a sílica foi extraída das amostras de cupinzeiro por meio de processos de purificação. Inicialmente, as amostras coletadas foram trituradas e separadas em diferentes frações granulométricas (2 mm, 250 μm , 53 μm). Em seguida, essas frações foram submetidas a ensaios termogravimétricos em uma série de temperaturas (150, 250, 350, 450, 550, 650, 750°C) para avaliar o efeito da temperatura de calcinação na eliminação da matéria orgânica. Os resultados indicaram teores de cinza de 92,42%, 32,47%, 12,95%, 9,84%, 8,47%, 8,76% e 8,59% para a granulometria de 250 μm , em ordem crescente de temperatura de calcinação. Os dados termogravimétricos mostraram que as perdas de massa são significativas até 450°C. Ao comparar com a calcinação a 750°C, observou-se uma pequena variação, indicando que a fração orgânica é quase totalmente oxidada nessa temperatura. Os dados sugerem um teor de cinza adequado para a formulação de nanocarreadores de fármacos, com propriedades que favorecem uma boa eficiência de encapsulação, liberação controlada e alta biocompatibilidade. A viabilidade do projeto pode contribuir significativamente para a redução de custos em tratamentos médicos e para a diminuição da carga ambiental associada à produção de materiais de sílica sintética, promovendo uma alternativa sustentável, biocompatível e acessível.

Palavras-chave: Sílica. PHzc. Fármacos. Calcinação.

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - *campus* Crateús; e-mail para contato: gabriel.mendes45@aluno.ifce.edu.br; ambrosio.martins@ifce.edu.br; mayza.morais@ifce.edu.br

INVESTIGAÇÃO DO TEOR DE BISFENOL A (BPA) EM AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL*

João Matheus Melo Barbosa¹; Gustavo Vieira Mourão¹; Hélio Oliveira do Nascimento¹

RESUMO

O Bisfenol A (BPA) é amplamente utilizado na produção de plásticos, como policarbonato, e em resinas epóxi, levando à sua presença em brinquedos, canos de água e embalagens alimentares. Este composto é um desregulador endócrino, associado a doenças como câncer, problemas cardiovasculares e infertilidade. Os riscos associados levaram à proibição do BPA em mamadeiras em diversos países, incluindo a União Europeia e o Brasil, ambos em 2011. Contudo, com a restrição, análogos do BPA, como BPF e BPS, passaram a ser usados na fabricação de produtos e também têm efeitos nocivos ao sistema endócrino. Esses compostos têm estrutura semelhante à dos hormônios esteroides, podendo mimetizar ou bloquear sua ação, o que favorece disfunções hormonais. A exposição alimentar ao BPA e seus análogos é preocupante, pois afeta a população em várias faixas etárias, com longos períodos de exposição e dificuldade de detecção. Além disso, contaminam o ambiente, sendo encontrados em água, ar e solo, afetando cadeias alimentares e o abastecimento de água potável. Neste estudo, foi proposta uma metodologia para extração e quantificação do BPA em amostras de água mineral utilizando nanopartículas magnéticas funcionalizadas com ácido tânico, analisadas em Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência (CLAE-FLD). A síntese das nanopartículas foi baseada em Alfarhani e Hammza (2022). A análise por CLAE-FLD utilizou a fase móvel de água/acetonitrila e coluna de fase reversa C18, adaptada da metodologia de Tuzimski e Szubartowski (2021). A curva de calibração foi construída de duas formas: em acetonitrila que apresentou linearidade entre 50 e 400 µg/L, e em água destilada, que foi linear entre 50 e 200 µg/L, confirmando a eficácia do método. A metodologia foi aplicada para a análise de três amostras de água mineral. A análise consistiu na utilização de 3 mL de amostra e 50 µL de acetonitrila em contato com 10 mg de nanopartículas. Embora o método tenha demonstrado eficiência, através da extração do BPA em amostra de água dopada, nenhuma das amostras analisadas apresentou BPA, indicando que as amostras estavam livres do composto. Em conclusão, a metodologia de extração de BPA com nanopartículas magnéticas e análise por CLAE-FLD mostrou-se eficiente, com boa faixa de linearidade para diferentes matrizes, mas o composto não foi detectado nas amostras de água mineral analisadas. Essa abordagem pode ser útil em estudos futuros sobre contaminação por análogos do BPA em outras fontes de água, possibilitando uma análise mais aprofundada da presença de compostos prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente.

Palavras-chave: Bisfenóis. Contaminação da água. Nanopartículas magnéticas. Cromatografia líquida.

* Vinculado ao PIBIC Jr.; ¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - *campus* Crateús; e-mail para contato: barbosa.matheus09@aluno.ifce.edu.br; gustavo.mourao09@aluno.ifce.edu.br; helio.oliveira@ifce.edu.br

MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS DE AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPAs) EM MEL

Gustavo Vieira Mourão¹; João Matheus Melo Barbosa¹; Hélio Oliveira do Nascimento¹

RESUMO

Este estudo revisa métodos cromatográficos empregados na análise e monitoramento de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) em mel, no período entre 2020 e 2024. Os HPAs, compostos ambientais carcinogênicos resultantes da queima incompleta de materiais orgânicos, são frequentemente encontrados no mel devido à fumaça usada na coleta na apicultura, especialmente em regiões como a Caatinga no Ceará, Brasil. A presença de HPAs no mel destaca a importância do controle de qualidade para garantir a pureza e segurança deste produto alimentar. A análise de HPAs é realizada principalmente pela cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa (GC/MS), técnica usada em 83,3% dos 24 artigos selecionados, devido à sua elevada sensibilidade e seletividade para compostos complexos. Esse método é amplamente utilizado por sua capacidade de separação de compostos de estrutura semelhantes e detecção de fragmentos de massa específica, permitindo uma identificação precisa destes contaminantes em matrizes complexas como o mel. Alternativamente, a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) com detector de arranjo de diodos (DAD) ou fluorescência (FLD) é utilizada, representando 16,7% das análises. A CLAE-FLD, em particular, oferece elevada seletividade para compostos fluorescentes, como os HPAs, mas enfrenta limitações de capacidade de separação em comparação à GC/MS. A extração líquido-líquido (ELL) e suas miniaturizações, como a Extração de Líquido-Líquido Dispersiva (DLLME) e a extração assistida por ultrassom, destacam-se como as técnicas de preparo de amostras mais utilizadas, eliminando interferentes sem perda dos analitos. Conclui-se que a combinação de cromatografia gasosa com espectrometria de massa (GC/MS) e a extração líquido-líquido (ELL) combinadas contribuem para a obtenção de um método robusto amplamente utilizado para análise de HPAs em mel devido à sua alta sensibilidade e seletividade para compostos com estruturas complexas. Além disso, vale ressaltar que a CLAE-FLD e alguns métodos de preparo de amostras apresentam potencial de utilização para o desenvolvimento de novos métodos de análises para HPAs em mel, mas são pouco exploradas.

Palavras-chave: HPAs. Mel. GC/MS. HPLC-DAD. ELL.

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - *campus* Crateús; e-mail para contato: gustavo.mourao09@aluno.ifce.edu.br; barbosa.matheus09@aluno.ifce.edu.br; helio.oliveira@ifce.edu.br

SÍNTESE DE CÁPSULAS DE RESINA DE ANGICO PARA CONTROLE DE LARVAS DE *Aedes aegypti*

Maria Vitória Sampaio¹; Yasmin de Almeida Cícero¹; Ambrosio Martins da Cunha¹; Antonia Mayza de Moraes França¹

RESUMO

O *Aedes aegypti*, vetor de arboviroses como dengue, zika, chikungunya e febre amarela, é um desafio de saúde pública em áreas tropicais devido à sua alta adaptabilidade e desenvolvimento em ambientes diversos. Visando a redução da incidência dessas doenças e alternativas ao controle químico tradicional, este trabalho propõe o desenvolvimento e avaliação de cápsulas de resina de angico (*Anadenanthera colubrina*), planta nativa do Brasil, com potencial larvicida para controle de larvas de *Aedes aegypti* ainda não estudado. A resina de angico pode apresentar propriedades larvicidas e ocorre em regiões afetadas pela proliferação do mosquito, promovendo uma abordagem sustentável e regional para o controle do vetor. A metodologia incluiu a coleta de resina no sertão cearense, seguida de purificação, secagem e encapsulação, visando controle gradual e duradouro da liberação do agente larvicida. Durante o processo experimental, 51,0954 g de resina foram dissolvidos em 250 mL de água destilada. A análise inicial revelou solubilidade em água, reforçando a potencial eficácia hidrofílica da solução. Após solubilizada, a solução foi filtrada a vácuo, com papel filtro obtendo-se uma solução homogênea. Após purificadas, frações da solução foram colocadas para secar sob vácuo para recristalizar de modo purificado. As próximas etapas do trabalho consistirão dos testes larvicidas. Para os testes larvicidas ovitrampas foram preparadas para coleta de ovos de *Aedes*, o trabalho está na fase de coleta dos ovos. Após coleta os ovos serão eclodidos, e as larvas submetidas ao teste larvicida em diferentes concentrações das cápsulas de angico. Assim espera-se que além de ser um recurso acessível e de baixo custo, as cápsulas de resina de angico demonstrem segurança ambiental, sem efeitos adversos a organismos não-alvo. Este estudo reforçará a importância de soluções baseadas em recursos naturais locais para o desenvolvimento de alternativas de saúde pública, valorizando a biodiversidade e oferecendo alternativas sustentáveis e economicamente viáveis para comunidades vulneráveis ao *Aedes aegypti*.

Palavras-chave: Biolarvicida. Resina de angico. *Aedes*. Ovitrapas.

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - *campus* Crateús; e-mail para contato: mvitsampaio@gmail.com; yasminalmeidacicero02@gmail.com; ambrosio.martins@ifce.edu.br

AVALIAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DE *MORINGA OLEIFERA* SOB VARIAÇÕES DE MATERIAL PROPAGATIVO E REGIMES HÍDRICOS

Marcos Vinicius Alves de Oliveira¹; Francisco Kaio L. L. Torres ¹; Francisco Walison M. Cardoso¹; Alisson A. Sérvolo¹; Isac G.A. Bomfim¹; Liandro Torres Beserra¹; Aelton Biasi Giroldo¹

RESUMO

A produção de forragem no semiárido brasileiro enfrenta grandes desafios, principalmente durante os períodos de estiagem, quando a escassez de água prejudica o crescimento das pastagens e a manutenção dos rebanhos. A *Moringa oleifera* se destaca como uma planta promissora para mitigar esse problema devido à sua resistência à seca e alto valor nutricional, tornando-se uma alternativa para a produção de forragem em condições adversas. Além disso, a moringa pode tolerar irrigação com água salobra, comum em poços profundos do semiárido, o que reduz a dependência de água de alta qualidade. O presente estudo teve como objetivo avaliar o estabelecimento de *Moringa oleifera* sob diferentes métodos de materiais propagativos (mudas e sementes). Com presença ou ausência de irrigação um experimento de campo realizado no IFCE – *campus* Crateús, durante a estação chuvosa. Mudanças com 3 meses de idade foram transplantadas no campo, e no mesmo dia sementes foram semeadas. Foram plantadas 60 mudas e 180 sementes, distribuídas em 60 covas (três sementes por cova). Metade das mudas e sementes foi irrigada após o término da estação chuvosa, enquanto a outra metade foi mantida sem irrigação. O estabelecimento das plantas foi monitorado após 6 meses. Para verificar os efeitos da irrigação e do método de plantio no estabelecimento da espécie foi utilizado o modelo de regressão logística, do programa R. Os resultados mostraram que a irrigação teve um efeito significativo no número de plantas que se estabeleceram. A interação entre irrigação e método de materiais propagativos também não foi significativa ($X^2 = 1.095$, $p = 0.2954$). Embora a moringa seja adaptada ao estresse hídrico, a irrigação inicial foi fundamental para garantir o estabelecimento das plantas jovens. Essa fase é crítica, pois as plântulas são mais sensíveis à seca do que plantas adultas, que desenvolvem raízes mais profundas e podem sobreviver com menos água. A água salobra de poços poderia ser utilizada para irrigar as plântulas de *Moringa oleifera*, reduzindo os custos com água de alta qualidade, sem comprometer o estabelecimento inicial das plantas. O uso de sementes, apesar de apresentar uma taxa de sobrevivência ligeiramente inferior às mudas, é vantajoso do ponto de vista econômico, pois elimina etapas como manejo de viveiros e transplante. Estratégias como o aumento do número de sementes por cova podem compensar eventuais perdas, garantindo uma maior eficiência do plantio por sementes. Conclui-se que o uso de estratégias de manejo, como a irrigação inicial e o emprego de sementes, pode assegurar a viabilidade do cultivo de *Moringa oleifera* em condições de escassez hídrica. Essas práticas demonstram-se eficazes para promover a sobrevivência da planta em ambientes com restrições de água, ampliando suas possibilidades de cultivo em regiões áridas ou semiáridas.

Palavras-chave: Semiárido. Forragem. Resistência à seca. Estresse Hídrico. Água Salobra.

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - *campus* Crateús; e-mail para contato: marcos.vinicios.alves08@aluno.ifce.edu.br; aelton.giroldo@ifce.edu.br; liandro.torres@ifce.edu.br

EFEITOS DO DESMATAMENTO NAS PROPRIEDADES QUÍMICAS DE SOLOS EM ÁREAS DE CAATINGA ARBÓREA EM CRATEÚS, CEARÁ*

Denise Rodrigues da Silva¹; Hércules Batista Sampaio²; Francisco Anacélio Rodrigues de Oliveira¹; Francisco Antônio Viana da Silva¹; Isac Gabriel Abrahão Bomfim¹; Liandro Torres Beserra¹; André Henrique Pinheiro Albuquerque¹; Aelton Biasi Giroldo¹

RESUMO

A Caatinga enfrenta degradação ambiental crescente, e embora as análises mostrem cerca de 50% de cobertura vegetal, grande parte desses fragmentos já foi submetida a práticas tradicionais de uso da terra, como a broca (corte e queima da vegetação). Essas atividades, aliadas a outros distúrbios antrópicos crônicos, comprometem a funcionalidade ecológica do solo e sua capacidade de sustentar a biodiversidade nativa, essencial para o equilíbrio dos ecossistemas áridos e semiáridos. A degradação da Caatinga também ameaça os recursos naturais que sustentam comunidades locais, que dependem da vegetação para fins como forragem, lenha e pequenos cultivos. No contexto atual de mudanças climáticas e desertificação, os impactos dessas práticas são ainda mais críticos, pois afetam a resiliência do solo e sua capacidade de recuperação. Este estudo investigou os efeitos do desmatamento nas propriedades químicas do solo em duas áreas de Caatinga: uma preservada, sem desmatamento desde 1985 (5°21'9" S, 40°54'58" O) e outra desmatada em 2013 (5°21'21" S, 40°55'6" O). Foram coletadas 20 amostras de solo em cada área, de 0 a 20 cm e de 20 a 40 cm de profundidade. As amostras foram analisadas quanto ao pH, condutividade elétrica, concentração de Al, Ca, Mg, K, saturação de bases (V%), capacidade de troca catiônica (CTC), soma de bases (SB) e saturação por Al (m%). Previamente ao início das análises, as variáveis de solo foram correlacionadas, retendo-se aquelas com correlação superior a 0,7 para evitar colinearidade nos dados. Utilizando PERMANOVA, com auxílio do software R, verificamos os efeitos do desmatamento e da profundidade nas propriedades químicas do solo. Os resultados indicam que o desmatamento teve um efeito significativo nas propriedades químicas do solo ($F = 9,153$, $p = 0,001$), explicando 18,5% da variação total, enquanto a profundidade não foi significativa ($F = 1,299$, $p = 0,238$). As variáveis mais influentes foram pH, V% e CTC, acumulando 91% da variabilidade entre áreas. A análise dos vetores evidenciou correlações significativas para pH ($r^2 = 0,5043$, $p = 0,001$), condutividade elétrica ($r^2 = 0,550$, $p = 0,001$), V% ($r^2 = 0,749$, $p = 0,001$) e CTC ($r^2 = 0,785$, $p = 0,001$), sugerindo que essas características são chave para diferenciar áreas desmatadas e preservadas. Na área desmatada, o pH ($5,24 \pm 0,62$) e V% ($27,59 \pm 4,06$) foram mais altos, enquanto a CTC ($7,06 \pm 0,57$) e a condutividade elétrica ($30,50 \pm 4,80$) foram menores em comparação à área preservada, indicando uma menor retenção de nutrientes. Apesar do aumento do pH e da saturação de bases no solo desmatado, esses resultados devem ser interpretados com cautela. O pH menos ácido pode refletir um acúmulo transitório de íons, mas pode alterar a microbiota do solo em um ecossistema adaptado a solos ácidos. A redução da condutividade elétrica e da CTC sugere perda de íons essenciais e menor fertilidade no longo prazo. Assim, as alterações no balanço químico do solo da Caatinga com o desmatamento indicam um processo de degradação que, embora inicialmente pareça benéfico quanto a fertilidade do solo, compromete suas propriedades físicas e toda a sustentabilidade do bioma, reforçando a necessidade de estratégias de conservação para garantir sua resiliência e qualidade ambiental.

Palavras-chave: Práticas edáficas. Sustentabilidade. Manejo do solo. Capacidade de uso

* Oriundo do projeto aprovado no Edital nº 7/2023 PRPI/REITORIA-IFCE; ¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - *campus* Crateús; ² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - *campus* Cocal; e-mail para contato: lagoapedrasrodrigues@gmail.com; aelton.giroldo@ifce.edu.br

PRODUÇÃO DE FORRAGEM NO SEMIÁRIDO: AVALIAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DE *GLIRICIDIA SEPIUM* SOB DIFERENTES CONDIÇÕES HÍDRICAS E MÉTODOS DE PROPAGAÇÃO

Francisco K. L. L. Torres¹; Marcos V. A. de Oliveira¹; Alisson Aurélio Sérvolo¹; Francisco Walison. M. Cardoso ¹; Isac G. A. Bomfim¹; Liandro Torres Beserra¹; Aelton Biasi Giroldo¹

RESUMO

A utilização de plantas forrageiras no semiárido brasileiro é crucial para a sustentabilidade da produção animal em sistemas de agricultura familiar. Nesse contexto, plantas não convencionais, como *Gliricidia sepium*, são alternativas promissoras devido à sua resistência à escassez hídrica. Este estudo avaliou a sobrevivência de *Gliricidia sepium* sob diferentes condições de propagação (mudas e sementes) e regimes de irrigação (irrigado e não irrigado) em um experimento de campo realizado na região semiárida. O experimento foi conduzido no IFCE – *campus* Crateús, durante a estação chuvosa. Mudanças de *Gliricidia* com 3 meses de idade foram transplantadas no campo, e no mesmo dia, sementes foram semeadas. Foram plantadas 60 mudas e 180 sementes distribuídas em 60 covas (três sementes por cova). Metade das mudas e sementes foi irrigada após o término da estação chuvosa, enquanto a outra metade foi mantida no regime de sequeiro. A sobrevivência das plantas foi monitorada após 6 meses da data do plantio em campo. Para verificar as diferenças entre os tratamentos, aplicou-se um modelo de regressão logística binomial, programa R utilizando o estado das plantas como variável dependente (vivo ou morto) e os fatores de irrigação e método de plantio como variáveis independentes. O método de plantio teve um efeito significativo sobre a sobrevivência das plantas ($X^2 = 4,245$, $p = 0,039$). Observou-se que 100% das plantas cultivadas por mudas sobreviveram, enquanto 95% das plantas oriundas de sementes estavam vivas. O regime de irrigação não teve efeito significativo sobre a sobrevivência ($X^2 = 0,357$, $p = 0,550$), e a interação entre irrigação e plantio também não foi significativa ($p > 0,99$), sugerindo que o efeito do método de plantio independe da irrigação para a qual foi testado. Embora as mudas tenham apresentado uma taxa de sobrevivência ligeiramente maior, o custo de produção e manejo das mudas deve ser considerado. A produção de mudas envolve etapas como o desenvolvimento em viveiros, transporte e plantio, o que pode elevar os custos em comparação com a semeadura direta. No entanto, a diferença de apenas 5% na sobrevivência entre mudas e sementes sugere que, com ajustes, como o aumento no número de sementes por cova, resultados similares podem ser alcançados. O uso de sementes reduz custos iniciais, especialmente para agricultores familiares. Contudo, o sucesso do plantio por sementes depende da sincronia entre semeadura e a ocorrência de chuvas, o que é desafiador no semiárido devido à alta variabilidade climática. A imprevisibilidade das chuvas pode comprometer o estabelecimento das plantas, destacando a necessidade de estratégias de manejo locais, como a semeadura em períodos de maior probabilidade de precipitação.

Palavras-chave: Plantas forrageira. Plantio. Irrigação. Sequeiro

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE - *campus* Crateús; e-mail para contato: francisco.kaio.luan05@aluno.ifce.edu.br; liandro.torres@ifce.edu.br; aelton.giroldo@ifce.edu.br

RESPOSTA DO *CAJANUS CAJAN* (FEIJÃO-GUANDU) À ADUBAÇÃO NITROGENADA E POTÁSSICA EM REGIME DE SEQUEIRO NOS SERTÕES DE CRATEÚS

Lais Cavalcante de Sousa¹; Denise Rodrigues da Silva¹; Humberto Cesar Frota Gomes¹; Luana Cavalcante de Sousa¹; Andeson Rodrigues da Costa¹; Ivana Viturino Gomes¹; André Henrique Pinheiro Albuquerque¹; Aelton Biasi Giroldo¹

RESUMO

A espécie *Cajanus cajan* (Fabaceae), também conhecida como feijão-guandu ou andu, é uma planta arbustiva que pode ser utilizada no âmbito agrícola e culinário. É originária da África, e encontra-se integrada a várias culturas ao redor do mundo. A espécie é utilizada para consumo humano e animal, na adubação verde, sendo capaz de enriquecer o solo pela fixação de nitrogênio, além de poder ser utilizada como quebra vento. O andu possui resistência à seca, sendo utilizada como fonte proteica, principalmente nas regiões áridas. Conduziu-se um experimento para verificar os efeitos de adubação nitrogenada e potássica no crescimento do feijão-guandu. O experimento foi realizado numa área particular em Crateús - CE (5°14'35" S; 40°45'00" O), com início em março a maio de 2023, e duração de 65 dias. O delineamento experimental utilizado foi em blocos inteiramente casualizado (DBC), com design fatorial 3x2, sendo três níveis de nitrogênio (ureia comum, ureia com inibidor, sem de aplicação) e dois níveis de cloreto de potássio (com e sem aplicação). As dosagens foram de 47 g nitrogênio e 24 g de potássio por planta no momento do plantio. Para verificar os efeitos da adubação por nitrogênio e por potássio no crescimento do *Cajanus* foi utilizada ANOVA dois fatores, seguido do teste post hoc de Tukey quando a ANOVA foi significativa ($\alpha \leq 0,05$). O crescimento foi diferente entre os tipos de adubação nitrogenada ($F_{2,213} = 4,55$, $p = 0,01$), sendo menor na adubação com ureia com inibidor ($44,94 \pm 9,97$ cm) que nos demais tratamentos. O crescimento no tratamento sem adubação com nitrogênio ($50,30 \pm 10,28$ cm) e com ureia sem inibidor ($48,90 \pm 12,97$ cm) não foram diferentes entre si. O potássio não afetou o crescimento do andu ($F_{1,213} = 1,98$, $p = 0,16$), e não houve interação entre a adubação nitrogenada e com potássio ($F_{2,213} = 1,42$, $p = 0,24$). A relação simbiótica entre a Fabaceae e as bactérias pode ser modificada pela disponibilidade de compostos nitrogenados no solo, e também pela presença de inibidores de urease. Seus efeitos dependem do período de aplicação dos adubos e do estágio ontogenético da planta. Além disso, a disponibilidade hídrica pode afetar a capacidade da planta em absorver ou não os nutrientes. Durante o experimento houve precipitação acumulada de 159 mm de chuva em março e de 80 mm em abril, sendo que a distribuição hídrica foi marcada pela presença de veranicos, sendo o mais longo com duração de 24 dias. A baixa disponibilidade hídrica, que reduz a disposição de nutrientes absorvidos, juntamente com a presença de inibidor de urease, que parece ter comprometido a relação simbiótica do andu com as bactérias moduladoras comprometeu o desenvolvimento inicial do andu. Estudos em ambiente controlado são essenciais para melhor compreensão dos efeitos de inibidores de urease e estresse hídrico no crescimento de *Cajanus cajan*.

Palavras-chave: andu. déficit hídrico. ureia inibidora. adubos-verdes.

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - *campus* Crateús; e-mail para contato: lais.cavalcante.sousa04@aluno.ifce.edu.br; aelton.giroldo@ifce.edu.br

RESUMOS EXPANDIDOS

EFEITOS DA TEMPERATURA NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE *CRYPTOSTEGIA MADAGASCARIENSIS* BOJER (APOCYNACEAE): ESPÉCIE INVASORA DA CAATINGA¹

Antonio C. Almeida Filho^{2,3}; A. B. Giroldo^{2,4}

1. INTRODUÇÃO

A Caatinga é o lar de 28 milhões de pessoas que utilizam seus recursos naturais direta ou indiretamente (Silva et al., 2019). Esse bioma é considerado um dos mais vulneráveis devido à escassez de conhecimentos científicos, à falta de fiscalização e à ausência de políticas públicas efetivas (Pennington; Lehmann; Rowland, 2018). As principais ameaças incluem distúrbios agudos, como o desmatamento, e distúrbios crônicos, como a criação extensiva de animais e a introdução de espécies invasoras (Silva et al., 2017). Entre as 28 espécies invasoras identificadas na Caatinga, a maioria é utilizada na alimentação animal, sendo muitas vezes mais valorizadas pelas comunidades locais do que as espécies nativas (Pinto et al., 2020; Dos Santos et al., 2014).

Uma dessas espécies invasoras, *Cryptostegia madagascariensis* (Apocynaceae), foi identificada em 2007 como uma ameaça crescente, especialmente em áreas próximas a corpos d'água, onde tem causado impactos ambientais significativos, como a redução da população de *Copernicia prunifera* (Arecaceae), uma palmeira de importância econômica e cultural para a região (da Silva; Barreto; Pereira, 2008). A invasora compromete as espécies nativas ao impedir a passagem de luz e limitar a regeneração natural, além de causar a queda de plantas nativas pelo peso de sua copa (Leão et al., 2011).

Diversas estratégias de controle de *C. madagascariensis* foram estudadas, incluindo o uso de fungos e o corte raso após o período de chuvas (da Silva; Barreto; Pereira, 2008; Seier; Evans; Pollard, 2019). Em outros contextos, o uso do fogo tem sido aplicado para o controle de invasoras, embora seus efeitos variem dependendo da frequência e intensidade das queimadas (Brooks; Lusk, 2008; DiTomaso, 2006; Weidlich et al., 2020). Na Caatinga, o fogo é recorrente, mas geralmente ocorre no meio da estação seca, sendo influenciado pela proximidade de estradas e assentamentos humanos (Argibay; Sparacino; Espindola, 2020). Estudos indicam que o fogo pode reduzir a participação de sementes nativas no banco de sementes (Ikeda et al., 2008; Mamede; de Araújo, 2008).

¹ Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior - PIBIC Jr/IFCE

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús

³ E-mail - antoniofilho005@gmail.com

⁴ E-mail orientador - aelton.giroldo@ifce.edu.br

Diante do contexto de invasão de *C. madagascariensis* e da relevância do fogo na dinâmica do bioma, o presente estudo tem como objetivo investigar os efeitos da temperatura na germinação de suas sementes. Especificamente, foram analisados o percentual de germinação, o tempo médio de germinação e a velocidade de germinação da espécie.

2. METODOLOGIA

2.1. DESCRIÇÃO DA ESPÉCIE

Cryptostegia madagascariensis Bojer, conhecida como unha-do-diabo, é uma trepadeira lenhosa de rápido crescimento, com látex leitoso, pertencente à família Apocynaceae e nativa de Madagascar (Acevedo-Rodríguez, 2005). Polinizada principalmente por insetos, floresce no Brasil entre novembro e dezembro, com frutos que demoram cerca de 200 dias para abrir e liberam em média 96,5 sementes. As sementes, dispersas pelo vento, água ou animais, permanecem viáveis por até um ano, com taxas de germinação de 90-95% e tolerância à salinidade (Starr; Starr; Loope, 2003). A espécie é invasora em várias regiões, e se espalha rapidamente ao longo de cursos d'água, pastagens e áreas perturbadas, cobrindo plantas nativas e reduzindo sua diversidade (Rojas-Sandoval; Acevedo-Rodríguez, 2022).

2.2. EXPERIMENTO

Para simular os efeitos da temperatura na germinação de sementes de *C. madagascariensis* estas foram submetidas a choque térmico em forno do tipo mufla. As seguintes temperaturas foram utilizadas nos choques térmicos: 55, 85, 115, 145, 175, 205, 235, 275 e 305°C, e as sementes expostas a estas temperaturas por um tempo de 1,5. Tais temperaturas e tempos foram escolhidas com base em estudos de queimadas que estimam as temperaturas durante a passagem do fogo (Miranda et al., 1993). As sementes foram levadas à mufla desligada, com temperatura ambiente, por 1,5 min para estabelecer o controle. Para cada tratamento e o controle, foram utilizadas 120 sementes divididas em quatro repetições de 30 que serão levadas separadamente à mufla aquecida e com temperatura estabilizada em envelopes de papel. Dessa forma obteve-se réplicas verdadeiras, segundo a definição de Morrison e Morris (2000). Após os tratamentos de choques térmicos as sementes permaneceram em temperatura ambiente, até que a temperatura da semente se estabilizasse com a do ambiente.

As sementes foram obtidas em uma área de vegetação natural da Caatinga, e posteriormente germinadas em câmara de germinação do tipo BOD (Biochemical. Oxygen Demand), à temperatura de 25°C, entre os períodos de 20 de março a 22 de abril de 2024. Para os testes de germinação foram utilizadas caixas de germinação do tipo gerbox, com folhas de papel germitest umedecidas com água destilada. A água utilizada foi equivalente a 2,5 vezes do peso do substrato (Brasil, 2009). Em cada gerbox

foram dispostas 30 sementes de cada espécie, de forma que para cada tratamento houve um total de 4 caixas de germinação. O acompanhamento de germinação foi realizado a cada 2 dias até que a germinação cessou, sendo que as sementes germinadas foram contabilizadas e retiradas da caixa de germinação (gerbox).

Após a coleta de dados, foram realizados os cálculos do índice de velocidade de germinação, tempo médio de germinação e percentual de germinação, para tal foram utilizadas a metodologia presente em Ranal et al. (2009) e Ranal; Santana (2006).

2.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA

O efeito da temperatura de exposição no percentual da germinação, no índice de velocidade de germinação e no tempo médio de germinação das sementes foram analisados por meio de Análise de Variância (ANOVA). Quando houve efeito da temperatura, o teste post-hoc de Tukey foi utilizado para comparação de médias. Todas as análises foram conduzidas no programa R (R Core Team, 2022).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo demonstram que a germinação de sementes de *Cryptostegia madagascariensis* é afetada significativamente pelas variações de temperatura ($F_{9,30} = 9,837$, $p < 0,001$), sendo particularmente reduzida em temperaturas de 275°C e 305°C (Figura 1a). Estes achados corroboram com estudos anteriores que indicam que temperaturas extremas podem influenciar negativamente a germinação de sementes de plantas invasoras (Brito et al., 2021). No entanto, a manutenção da germinação em temperaturas até 205°C sugere uma notável resistência térmica da espécie, o que poderia ocorrer quando as sementes estão enterradas (Miranda et al., 1993).

A resistência das sementes de *C. madagascariensis* a temperaturas elevadas pode ser atribuída a adaptações evolutivas que permitem a sobrevivência em ambientes com regimes de fogo frequentes (Rojas-Sandoval; Acevedo-Rodríguez, 2022). Esta resistência é preocupante para estratégias de controle, pois implica que mesmo após incêndios, a espécie pode continuar a germinar e invadir áreas de Caatinga, exacerbando os impactos ecológicos negativos. Muito embora na Austrália, o fogo em conjunto com herbicidas tenha sido utilizado eficientemente para o controle da espécie (Tomley, 1995).

Além do percentual de germinação, o índice de velocidade de germinação (IVG) também foi significativamente afetado pela temperatura ($F_{9,30} = 7,071$, $p < 0,001$). O IVG é um indicador importante que reflete a rapidez com que as sementes germinam após serem semeadas. Os dados mostraram que temperaturas de 275°C e 305°C resultaram em um IVG reduzido (Figura 1b), enquanto temperaturas até 205°C não apresentaram impacto negativo significativo. Esse padrão indica que, embora temperaturas

extremas possam retardar a germinação, *C. madagascariensis* é capaz de manter uma velocidade de germinação relativamente em altas temperaturas. Índices de velocidade de germinação altos normalmente ocorrem em espécies com menor disponibilidade de recursos nas sementes. Além disso, podem contribuir para a capacidade invasiva, como observado em outras espécies (Guido; Hoss; Pillar, 2017; van Kleunen; Dawson; Maurel, 2016).

Figura 1. Percentual de germinação (a), Índice de Velocidade de Germinação (b) e Tempo Médio de Germinação (c) de sementes de *Cryptostegia madagascariensis*, espécie invasora da Caatinga, submetidas a diferentes temperaturas. As caixas representam a mediana (barra) com primeiro e terceiro quartil, as hastes os valores máximos e mínimos. O triângulo representa a média. As letras representam diferenças significativas ($\alpha \leq 0,05$) pelo teste *post-hoc* de Tukey.

O tempo médio de germinação (TMG), que mede o tempo necessário para que 50% das sementes germinem, também variou com a temperatura ($F_{9,24} = 2,566$, $p = 0,031$). Muito embora as diferenças só ocorreram entre 115 e 275°C (Figura 1c), e entre todas as demais houve similaridade. Isso ratifica a resistência da unha-do-diabo a altas temperaturas, muito embora por curto período de tempo (90 segundos).

Apesar da constatação de que temperaturas extremas podem reduzir a germinação de *C. madagascariensis*, a efetividade do uso do fogo como método de controle deve ser testada na Caatinga. Os impactos do mesmo podem comprometer também a flora nativa, aumentando as pressões sobre as populações naturais e as tornando ainda mais vulneráveis. Finalmente, a importância de políticas públicas eficazes e fiscalização contínua é essencial para o controle de espécies invasoras na Caatinga. A falta de ações preventivas e de contenção adequadas pode levar a consequências ecológicas graves, incluindo a perda de biodiversidade e a alteração dos serviços ecossistêmicos essenciais (Essl et al., 2020; Zenni;

Dechoum; Ziller, 2016). Assim, recomenda-se que futuras pesquisas se concentrem em testar técnicas de manejo, como fogo, ou mesmo testes de temperatura utilizando maior tempo de exposição, técnicas conjuntas com herbicidas locais e a avaliação do impacto a longo prazo de *C. madagascariensis* no bioma Caatinga.

4. CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou que a germinação, o índice de velocidade e o tempo médio de germinação de *Cryptostegia madagascariensis* foram significativamente afetados pelas variações de temperatura, com reduções acentuadas em 275°C e 305°C. No entanto, a espécie mostrou resistência a temperaturas até 205°C, sugerindo adaptações que favorecem sua sobrevivência em ambientes com altas temperaturas, como as causadas por incêndios. Isso é preocupante, pois indica que a espécie pode continuar a invadir a Caatinga mesmo após queimadas. Embora este estudo tenha simulado temperaturas elevadas, futuros trabalhos devem investigar os efeitos diretos do fogo. Além disso, políticas públicas eficazes e fiscalização contínua são fundamentais para o controle de espécies invasoras na região.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq pela bolsa de estudos concedida ao discente A. C. Almeida Filho.

REFERÊNCIAS

- AC, Associação Caatinga. **Cadeia Produtiva da Carnaúba: manual de boas práticas**. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) e Associação Caatinga, 2019.
- ACEVEDO-RODRÍGUEZ, P. **Vines and Climbing Plants of Puerto Rico and the Virgin Islands**. Washington, DC: United States National Herbarium; Smithsonian Institution, 2005.
- ARGIBAY, D. S.; SPARACINO, J.; ESPINDOLA, G. M. A long-term assessment of fire regimes in a Brazilian ecotone between seasonally dry tropical forests and savannah. **Ecological Indicators**, v. 113, p. 106151, 2020.
- BRASIL. **Regras para Análise de Sementes**. Brasília, DF: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Secretária de Defesa Agropecuária, 2009.
- BRITO, S. F. DE; PINHEIRO, C. L.; SILVA MATOS, D. M. DA; MEDEIROS FILHO, S. Establishment of *Cryptostegia madagascariensis* in the semiarid: what is the role of abiotic factors in germination and initial growth? **Scientia Plena**, v. 17, n. 5, 2021.
- BROOKS, M.; LUSK, M. **Fire Management and Invasive Plants: A Handbook**. Arlington Virginia: United States Fish and Wildlife Service, 2008.
- DITOMASO, J. M. Control of invasive plants with prescribed fire. *Em*: DITOMASO, J.M.; JOHNSON, D. W. (Eds.). **The Use of Fire as a Tool for Controlling Invasive Plants**. Berkeley, CA: Cal-IPC Publication - California Invasive Plant Council, 2006. p. 7–18.
- ESSL, F. *et al.* Drivers of future alien species impacts: An expert-based assessment. **Global Change Biology**, v. 26, n. 9, p. 4880–4893, 1 set. 2020.

- GUIDO, A.; HOSS, D.; PILLAR, V. D. Exploring seed to seed effects for understanding invasive species success. **Perspectives in Ecology and Conservation**, v. 15, n. 3, p. 234–238, jul. 2017.
- IKEDA, F. S.; MITJA, D.; VILELA, L.; SILVA, J. C. S. Banco de sementes em cerrado *sensu stricto* sob queimada e sistemas de cultivo. **Revista Agropecuária Brasileira**, v. 43, n. 6, p. 667–673, 2008.
- KLEUNEN, M. VAN; DAWSON, W.; MAUREL, N. Characteristics of successful alien plants. Em: **Invasion Genetics**. Wiley, 2016. p. 40–56.
- LEÃO, T. C. C.; ALMEIDA, W. R.; DECHOUM, M.; ZILLER, S. R. **Espécies Exóticas Invasoras no Nordeste do Brasil: Contextualização, Manejo e Políticas Públicas**. Recife, PE: Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste (Cepan); Instituto Hórus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental, 2011.
- LORENZI, H.; SOUZA, H. M.; CERQUEIRA, L. S. C.; MEDEIROS-COSTA, J. T.; BEHR, N. V. **Palmeiras no Brasil: nativas e exóticas**. Nova Odessa, SP: Editora Plantarum, 1996.
- MAMEDE, M. DE A.; ARAÚJO, F. S. DE. Effects of slash and burn practices on a soil seed bank of caatinga vegetation in Northeastern Brazil. **Journal of Arid Environments**, v. 72, n. 4, p. 458–470, 2008.
- MIRANDA, A. C.; MIRANDA, H. S.; FÁTIMA OLIVEIRA DIAS, I. DE; SOUZA DIAS, B. F. DE. Soil and air temperatures during prescribed Cerrado fires in Central Brazil. **Journal of Tropical Ecology**, v. 9, n. 3, p. 313–320, 1993.
- MIRANDA, H. S.; BUSTAMANTE, M. M. C.; MIRANDA, A. C. The fire factor. Em: OLIVEIRA, P. S.; MARQUIS, R. J. (Eds.). **The Cerrados of Brazil: ecology and natural history of a neotropical savanna**. New York: Columbia University Press, 2002. p. 51–68.
- MORRISON, D. A.; MORRIS, E. C. Pseudoreplication in experimental designs for the manipulation of seed germination treatments. **Austral Ecology**, v. 25, n. 3, p. 292–296.
- MUNHOZ, C. B. R.; AMARAL, A. G. Efeito do fogo no estrato herbáceo-subarbuscivo. Em: MIRANDA, H. S. (Ed.). **Efeitos do regime do fogo sobre a estrutura de comunidades do cerrado: resultados do projeto fogo**. Brasília: Ibama, 2010. p. 93–102.
- PENNINGTON, R. T.; LEHMANN, C. E. R.; ROWLAND, L. M. Tropical savannas and dry forests. **Current Biology**, v. 28, p. 527–548, 2018.
- PINTO, A. S.; MONTEIRO, F. K. DA S.; RAMOS, M. B.; ARAÚJO, R. DA C. C.; LOPES, S. DE F. Invasive plants in the Brazilian Caatinga: a scientometric analysis with prospects for conservation. **Neotropical Biology and Conservation**, v. 15, n. 4, p. 503–520, 2020.
- R CORE TEAM. **R: A Language and Environment for Statistical Computing**. Vienna, Austria, 2022.
- RANAL, M. A.; SANTANA, D. G. How and why to measure the germination process? **Brazilian Journal of Botany**, v. 29, n. 1, p. 1–11, 2006.
- RANAL, M. A.; SANTANA, D. G. DE; FERREIRA, W. R.; MENDES-RODRIGUES, C. Calculating germination measurements and organizing spreadsheets. **Brazilian Journal of Botany**, v. 32, n. 4, p. 849–855, 2009.
- ROJAS-SANDOVAL, J.; ACEVEDO-RODRÍGUEZ, P. *Cryptostegia madagascariensis* (Madagascar rubbervine). **CABI Compendium**, v. CABI Compe, 2022.
- SANTOS, L. L. DOS; NASCIMENTO, A. L. B. DO; VIEIRA, F. J.; SILVA, V. A. DA; VOEKS, R.; ALBUQUERQUE, U. P. The cultural value of invasive species: a case study from semi–arid northeastern Brazil. **Economic Botany**, v. 68, p. 283–300, 2014.
- SEIER, M.; EVANS, H. C.; POLLARD, K. **Embarking on classical biological weed control in Brazil: the rust fungus *Marvalia cryptostegiae* versus *Cryptostegia madagascariensis***. XV International Symposium on Biological Control of Weeds. **Anais...**Switzerland: 2019
- SILVA, J. L. DA; BARRETO, R. W.; PEREIRA, O. L. *Pseudocercospora cryptostegiae-madagascariensis* sp. nov. on *Cryptostegia madagascariensis*, an exotic vine involved in major biological invasions in northeast Brazil. **Mycopathologia**, v. 166, n. 2, p. 87–91, ago. 2008.

SILVA, J. L. S. E.; CRUZ-NETO, O.; PERES, C. A.; TABARELLI, M.; LOPES, A. V. Climate change will reduce suitable Caatinga dry forest habitat for endemic plants with disproportionate impacts on specialized reproductive strategies. **PLOS ONE**, v. 14, n. 5, p. e0217028, 2019.

SILVA, J. M. C.; BARBOSA, L. C. F.; LEAL, I. R.; TABARELLI, M. The caatinga: understanding the challenges. *Em*: SILVA, J. M. C.; LEAL, I. R.; TABARELLI, M. (Eds.). **Caatinga: the largest tropical dry forest region in South America**. Cham, Switzerland: Springer, 2017. p. 3–19.

SILVA, S. F.; COSTA, H. S. L.; VIANA, J. S.; FERREIRA, A. M. O.; PEREIRA, D. S.; MEDEIROS FILHO, S. Phytotoxicity of exotic plants on the physiological potential of seeds of native species of caatinga. **Revista Agro@ambiente On-line**, v. 12, n. 2, p. 134–144, 2018.

SOUSA, R. F. DE; SILVA, R. A. R.; ROCHA, T. G. F.; SANTANA, J. A. DA S.; VIEIRA, F. DE A. Etnoecologia e etnobotânica da palmeira carnaúba no semiárido brasileiro. **Cerne**, v. 21, p. 587–594, 2015.

STARR, F.; STARR, K.; LOOPE, L. *Cryptostegia* spp. Rubber vine Asclepiadaceae. **Maui: United States**, 2003.

TOMLEY, A. J. The biology of Australian weeds 26. *Cryptostegia grandiflora* R. Br. **Plant Protection Quarterly**, v. 10, p. 122–130, 1995.

VIEIRA, M. F.; LEITE, M. S. DE O.; GROSSI, J. A. S.; ALVARENGA, E. M. Reproductive biology of *Cryptostegia madagascariensis* Bojer ex Decne. (Periplocoideae, Apocynaceae), an ornamental and exotic species of Brazil. **Bragantia**, v. 63, p. 325–334, 2004.

WEIDLICH, E. W. A.; FLÓRIDO, F. G.; SORRINI, T. B.; BRANCALION, P. H. S. Controlling invasive plant species in ecological restoration: A global review. **Journal of Applied Ecology**, v. 57, n. 9, p. 1806–1817, 2020.

ZENNI, R. D.; DECHOUM, M. DE S.; ZILLER, S. R. Dez anos do informe brasileiro sobre espécies exóticas invasoras: avanços, lacunas e direções futuras. **Biotemas**, v. 29, n. 1, p. 133–153, 2016.

APROVEITAMENTO DA ENTRECASCA DE MELANCIA NA ELABORAÇÃO DE GELEIA DIETÉTICA¹

Ruan Guilherme Soares Dutra^{2,3}; Graciete de Souza Silva^{2,4}

1. INTRODUÇÃO

O alto consumo de açúcar na dieta tem desencadeado obesidade e doenças crônicas, tornando urgente sua redução ou substituição em produtos industrializados, uma demanda tanto de órgãos reguladores quanto dos consumidores (AZEREDO *et al.*, 2022).

As geleias são produtos normalmente fabricados com altas concentrações de açúcares de adição, especialmente sacarose, usada na proporção de 50% a 60% (Brasil, 2005). Por outro lado, o processamento de geleias é uma importante estratégia para redução de perdas ao longo da cadeia de comercialização dos frutos *in natura* (TARGINO, 2023).

A melancia é o terceiro fruto mais consumido no Brasil, com uma média de consumo de 3,49 kg/per capita/ano (PIRES, 2020). Apesar disso, a casca deste fruto, que representa 1/3 de sua totalidade e é comestível, frequentemente é descartada e não tem valor comercial (MÉNDEZ *et al.*, 2023).

A entrecasca da melancia é rica em fibras e L-citrulina, um aminoácido com efeito vasodilatador que auxilia no controle da pressão arterial e doenças renais e cardiovasculares (BIANCHI *et al.*, 2018). Além disso, o albedo da fruta contém pectina, utilizada na indústria alimentícia como agente gelificante e estabilizante (MÉNDEZ *et al.*, 2023).

Ao projetar um novo produto, vale a pena considerar a substituição de sacarose por adoçantes naturais como o xilitol que tem um poder adoçante idêntico à sacarose, valor calórico 40% mais baixo e índice glicêmico 10 vezes menor (WŁODARCZYK-STASIAK *et al.*, 2023). Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver formulações de geleias dietéticas a partir da entrecasca da melancia, analisar sua composição físico-química e aceitação sensorial.

2. METODOLOGIA

2.1. OBTENÇÃO DOS FRUTOS E ELABORAÇÃO DAS GELEIAS

As melancias foram adquiridas no comércio de Crateús CE e conduzidas ao Laboratório de Tecnologia de Produtos Vegetais do IFCE- Crateús. Os frutos foram higienizados, descascados e

¹ Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior - PIBIC Jr/IFCE

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - *campus* Crateús

³ dutra.guilherme61@aluno.ifce.edu.br

⁴ graciete.silva@ifce.edu.br

despolpados para obtenção de suas entrecasas. Três formulações de geleia foram elaboradas, conforme legislação específica (BRASIL, 2005), como descrito na Tabela 1.

O processo de cocção das geleias ocorreu em fogo médio (100 a 110°C) até atingir 65 °Brix. As geleias foram acondicionadas em potes de vidro de 300 mL, previamente esterilizadas a 100 °C / 15 min., fechadas com tampa de metal e invertidas por 5 minutos. Depois, armazenadas em local fresco.

2.2. AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA

As análises físico-químicas de todas as formulações de geleias foram realizadas em triplicata. As determinações de pH, acidez total titulável, sólidos solúveis totais, umidade e cinzas totais foram efetuadas conforme recomendação do Instituto Adolfo Lutz (Brasil, 2008).

Tabela 1. Formulação das geleias da entrecasca de melancia.

Ingredientes	FC (%)	F1 (%)	F2 (%)	F3 (%)
Entrecasca da melancia	40	44	44	44
Polpa de melancia	9	18	15	12
Sacarose	30	-	-	-
Xilitol	-	12	15	18
Extrato de Pectina (albedo de maracujá)	20	25	25	25
Ácido cítrico	1	1	1	1

FC = Formulação controle. F1, F2 e F3 = formulações de geleias dietéticas.

2.3. AVALIAÇÃO SENSORIAL

Após a aprovação pelo Comitê de Ética do IFCE (CAAE 77369724.5.0000.5589), foram realizados os testes sensoriais com 73 provadores não treinados, entre 17 e 50 anos, todos consumidores habituais de geleias e sem restrições alimentares. A aceitação foi avaliada por uma escala hedônica de 9 pontos, variando de "gostei extremamente = 9" a "desgostei extremamente = 1" (MEILGAARD E CIVILLE, 1999). Cada provador recebeu 30g de geleia, servidas aleatoriamente. A formulação controle foi excluída do teste para evitar que sua doçura influenciasse comparações com outras amostras. A partir dos dados obtidos foi determinado o Índice de Aceitabilidade (IA), conforme equação descrita por Teixeira *et al.* (1987):

$$IA \% = A \times 100 / B$$

Onde A é a nota média do atributo e B a nota mais alta observada no atributo avaliado.

2.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS

Os resultados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey para determinar diferença significativa entre as médias ($p < 0.05$), utilizando o programa Biostat 5.0.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS GELEIAS ELABORADAS

Os resultados obtidos nas análises físico-químicas das geleias elaboradas são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Composição Físico-química das geleias da entrecasca de melancia.

Parâmetros analisados	Geleias			
	FC	F1	F2	F3
pH	3,55 ± 0,00 ^a	3,55 ± 0,00 ^a	3,54 ± 0,00 ^a	3,57 ± 0,00 ^a
Acidez Titulável (%)	0,37 ± 0,01 ^a	0,42 ± 0,01 ^a	0,38 ± 0,01 ^a	0,36 ± 0,03 ^a
Sólidos Solúveis (° Brix)	63,00 ± 0,01 ^a	22,00 ± 0,00 ^b	20,00 ± 0,00 ^b	24,50 ± 0,00 ^b
Açúcares Totais (%)	76,55 ± 2,75 ^a	1,83 ± 0,22 ^b	2,02 ± 0,17 ^b	4,75 ± 0,14 ^c
Umidade (%)	30,85 ± 1,27 ^a	29,06 ± 1,88 ^a	30,75 ± 2,56 ^a	28,35 ± 2,06 ^a
Cinzas Totais (%)	0,20 ± 0,01 ^a	0,18 ± 0,01 ^a	0,19 ± 0,02 ^a	0,19 ± 0,00 ^a

Os valores são expressos como média ($n = 3$) ± DP. Valores na mesma linha seguidos de letras diferentes apresentaram diferenças significativas ($p \leq 0,05$) pelo Teste de Tukey. FC = Formulação controle. F1, F2 e F3 = formulações de geleias dietéticas.

As geleias produzidas com sacarose ou xilitol apresentaram composições semelhantes, exceto para açúcares totais e sólidos solúveis. F1, F2 e F3 têm menos açúcar devido à substituição da sacarose por xilitol, o que pode contribuir para redução do valor calórico do produto.

As geleias desenvolvidas podem ser classificadas como diet, conforme a Portaria nº 29 de 1998 (BRASIL, 1998), pois são adaptadas para dietas diferenciadas ou opcionais com restrição de açúcares.

Quanto ao pH, embora a acidez tenha sido inicialmente ajustada com ácido cítrico, as formulações prontas apresentaram pH superior ao valor ideal para formação de gel, que é de 3,2 a 3,4 (GAVA E SILVA, 2008). Isso resultou em geleias com uma textura de gel mais fraca. A elevação do pH pode ter sido influenciada pelo uso do extrato de pectina de albedo de maracujá, que possui pH em torno de 4,5. A escolha desse tipo de pectina visou melhorar a consistência do produto final, compensando a alta liberação de água pela entrecasca e polpa de melancia durante o processo de cocção.

Na preparação de geleias é fundamental o controle da acidez e pH. O ideal é que a acidez média esteja entre 0,3% e 0,8%. Níveis acima dessa faixa podem causar sinérese, que é a exsudação do produto. Abaixo de 0,3% pode não ocorrer a formação do gel (SENAI, 2016).

As geleias produzidas possuem acidez dentro da faixa recomendada, variando entre 0,36% e 0,42%, embora a consistência tenha ficado um pouco mole. Estudos prévios relataram concentrações inferiores de acidez em geleias tradicionais usando polpa e entrecasca de melancia com 0,24% (MATIAS *et al.*, 2019) e 0,31% em geleias usando polpa de melancia (RODRIGUES *et al.*, 2020).

O teor de umidade e o conteúdo de cinzas totais das geleias não apresentaram diferenças estatísticas entre as formulações, sugerindo que a substituição da sacarose por xilitol não afetou esses aspectos físico-químicos. Rodrigues *et al.*, (2020) relataram uma concentração similar de cinzas em geleias de melancia produzidas com sacarose (0,20%), embora o teor de umidade dessas geleias (21,1%) tenha sido inferior aos valores encontrados neste estudo, que variou entre 28,35% a 30,85% (Tabela 2).

3.2. ANÁLISE SENSORIAL DAS GELEIAS ELABORADAS

Os resultados dos testes de aceitação sensorial das geleias são expressos na Figura 1, apresentada em anexo. Observa-se na Figura 1.A que não há diferença significativa entre as notas médias atribuídas para os atributos aroma, consistência e aceitação global cujos escores variam entre 6 (gostei ligeiramente) e 7 (gostei moderadamente).

Figura 1. Resultados do teste afetivo de aceitação sensorial. (A) Aceitação sensorial dos atributos cor, aroma, sabor, consistência e aceitação global, usando a escala hedônica de 9 pontos (1 = desgostei extremamente; 5 = nem gostei nem desgostei; 9 = gostei extremamente). Os valores são expressos como média ($n = 73$) \pm DP. Colunas agrupadas seguidas por letras iguais não apresentaram diferenças significativas ($p \leq 0,05$). (B) Índice de aceitação dos atributos sensoriais avaliados.

Na avaliação da cor e do sabor, algumas diferenças estatísticas são evidentes. A F1 se destacou das demais formulações no atributo cor, apresentando nota média de 7,59, enquanto que no quesito

sabor obteve a menor nota (6,18). A boa aceitação da cor da F1 pode ser atribuída ao maior conteúdo de polpa de melancia em sua formulação, que é de 18%, em comparação com as demais amostras, que contêm 15% e 12% de polpa, respectivamente. No entanto, o menor escore obtido para o sabor da F1 pode estar relacionado à sua menor doçura, por conter apenas 12% de xilitol.

F2 e F3, que contêm 15% e 18% de xilitol, respectivamente, apresentaram notas médias superiores na avaliação do sabor (6,82 e 6,84) e não apresentaram diferenças significativas entre si. Acredita-se que a quantidade de xilitol adicionada influenciou na aceitação das geleias.

O índice de aceitabilidade das geleias quanto ao critério de aceitação global ficou entre 71% e 76%, conforme Figura 1.B. Os resultados indicam que as formulações foram bem aceitas pois um IA satisfatório deve ser igual ou superior a 70% (TEIXEIRA *et al.*,1987).

Apesar das geleias apresentarem consistência de gel relativamente fraca devido a variações de pH em sua composição, todas as formulações foram bem aceitas, evidenciando o potencial de aproveitamento da entrecasca de melancia na produção de geleias dietéticas.

4. CONCLUSÃO

As geleias dietéticas produzidas destacam-se como excelentes alternativas para aproveitar a entrecasca de melancia, um subproduto frequentemente descartado apesar do seu valor nutricional. A análise físico-química das formulações demonstra que elas atendem aos requisitos da categoria de alimentos para fins especiais, conforme legislação brasileira, tornando-as recomendadas para indivíduos que precisam restringir a ingestão de sacarose.

Nos testes sensoriais, a geleia F1, que contém 44% de entrecasca da melancia, 18% de polpa e 12% de xilitol, apresentou os maiores escores para cor. As geleias F2 e F3, que possuem 44% de entrecasca da melancia, 15% e 12% de polpa de melancia e 15% e 18% de xilitol, respectivamente, receberam as maiores notas para o sabor. Em geral, todas as formulações são bem aceitas sensorialmente, apresentando índices de aceitação global entre 71% e 76%. Esses resultados confirmam o potencial das geleias elaboradas como uma alternativa viável e agradável para quem deseja reduzir a ingestão de açúcares de adição.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior do IFCE pela concessão da bolsa ao primeiro autor.

REFERÊNCIAS

- AZEREDO, D. R. P., SILVA, R. B., DE SOUZA RODRIGUES, R., NASCIMENTO, J. R., De Azevedo Meleiro, C. H., & Gonçalves, A. C. T. **Substituição de açúcar em formulação de geleia: influência nos parâmetros físico-químicos**. Cap. 25. p. 403-409. 2022.
- BIANCHI, G., RIZZOLO, A., GRASSI, M., PROVENZI, L., LO SCALZO, R. External maturity indicators, carotenoid and sugar compositions and volatile patterns in 'cuoredolce® and 'rugby' mini-watermelon (*Citrullus Lanatus* (Thunb) Matsumura & Nakai) varieties in relation of ripening degree at harvest. **Postharvest Biology and Technology**, v. 136, p. 1- 11, 2018.
- BRASIL. Ministério da Saúde / Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução - RDC nº 272 de 22 de setembro de 2005. **Regulamento Técnico para Produtos de Vegetais, Produtos de Frutas e Cogumelos Comestíveis**. Diário Oficial da União, Brasília, DF. 2005.
- BRASIL. Ministério da Saúde / Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portaria nº 29, de 13 de Janeiro de 1998. **Regulamento Técnico referente a Alimentos para Fins Especiais**. Diário Oficial da União, Brasília, DF. 1998.
- GAVA, A. J.; SILVA, C. A. B. **Tecnologia de Alimentos: princípio e aplicações**. Editora Nobel. São Paulo, p. 25, 2008.
- INSTITUTO ADOLFO LUTZ - IAL. **Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz**. Métodos físico-químicos para análise de alimentos, IV ed. 1º edição digital. São Paulo: IMESP, p. 1020. 2008.
- MEILGAARD, M.; Civille, G. V.; Carr, B. T. **Sensory Evaluation Techniques**. 3 Ed. New York: CRC, 281 p. 1999.
- MÉNDEZ, D.A.; MARTÍNEZ-ABAD, A.; MARTÍNEZ-SANZ, M.; LÓPEZ-RUBIO, A.; FABRA, M.J. Tailoring structural, rheological and gelling properties of watermelon rind pectin by enzymatic treatments. **Food Hydrocolloids**, v. 135, p. 108119, 2023.
- PIRES, C.A. **Obtenção, caracterização e aplicação da farinha de casca de melancia (*Citrullus lanatus*) no desenvolvimento de um pão fonte de fibras**. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ. 97 f. 2020.
- SENAI. SERVIÇO Nacional de Aprendizagem Industrial. **Industrialização de Frutas e Hortaliças**. São Paulo: SENAI-SP Editora, 136 p.:il. 2016.
- TARGINO, A.M.T. **Desenvolvimento e análise físico-química de geléia extra de Sapoti (*Manilkara zapota*) e Umbu-cajá (*Spondias mombin*)**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) - Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Educação e Saúde, Cuité - PB. 30f. 2023.
- TEIXEIRA, E.; Meinert, E.M.; Barbetta, P.A. **Análise sensorial de alimentos**. Florianópolis: Editora da UFSC, 1987.
- WŁODARCZYK-STASIAK, M.; MAZUREK, A.; KOWALSKI, R. Influence of Methods of Corn Starch Modification and Used Sweetener on the Functional Properties of Blackberry Jelly-like Dessert. **Molecules**, v. 28, n. 2, p. 498, 2023.
- MATIAS, M. D. L., GOMES, F. D. O., Silva, M. D. C., Sousa, P. B. D., & Sousa, C. M. D. Elaboração e caracterização físico-química da geleia de melancia com e sem entrecasca. **Higiene Alimentar**. p. 3422-3425. 2019.
- RODRIGUES, I. C., ASQUIERI, E. R. DE MOURA, A. G., DAMIANI, C. Estudo do processamento de geleia de melancia enriquecida com extratos de jabuticaba e extrato de sementes de chia: características físico-químicas e potencial antioxidante. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 5, p. e45952934-e45952934, 2020.

A MONITORIA NA DISCIPLINA DE LIBRAS E SUA IMPORTÂNCIA PARA O PROCESSO DE FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE DE UMA ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA

Maria Aline Rodrigues de Oliveira^{1,2}; Antonio Wadan Gomes Cavalcante^{1,3}

1. INTRODUÇÃO

A Lei nº 10.436/2002 sendo regulamentada pelo Decreto nº 5.626/2005 que determinou a Inserção da Língua Brasileira de Sinais como “Disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, pública e privada” (Brasil, 2005). Nesse contexto, de acordo com o decreto nº 5.626/2005, a inclusão da Libras como disciplina curricular deve iniciar “[...] Nos cursos de Educação Especial, Fonoaudiologia, Pedagogia e Letras, ampliando-se progressivamente para as demais licenciaturas” (Brasil, 2005). O Decreto citado, foi uma grande conquista no quesito educacional, já que supõe que o preparo adequado de professores com formação em Libras pode favorecer uma educação de qualidade aos surdos. Ao longo de muitos anos, a comunidade surda vem sofrendo grandes descasos, sendo eles principalmente de ordem educacional.

Os alunos surdos enfrentam diversas dificuldades no ambiente educacional que, muitas vezes, não é totalmente adaptado para suas necessidades específicas. Uma das principais barreiras é a comunicação. Há falta de investimento na educação no que condiz a inclusão da Língua Brasileira de Sinais (Libras) no currículo escolar, dificultando a transmissão de conhecimento e a interação com colegas e docentes. Além disso, o material didático frequentemente não é adaptado, faltando recursos visuais ou vídeos com tradução em Libras. A inclusão social também pode ser um desafio, pois a falta de conhecimento sobre a surdez entre colegas pode levar ao isolamento do aluno surdo. As avaliações escolares representam outra dificuldade, já que geralmente não são ajustadas para considerar as particularidades da comunicação dos alunos surdos. Todos esses fatores contribuem para um ambiente menos inclusivo, onde as capacidades dos alunos surdos podem não ser plenamente reconhecidas e desenvolvidas. A superação dessas barreiras deve passar por diversos fatores, entre eles: adaptação do material didático, promoção de uma cultura escolar mais inclusiva e consciente das necessidades dos

¹ Faculdade de Educação e Ciências Integradas de Crateús - FAEC/UECE

² alynne.oliveira@aluno.uece.br

³ wadan.cavalcante@uece.br

alunos surdos. Isso não apenas melhora a qualidade da educação, mas também contribui na integração social e o desenvolvimento pleno desses alunos.

Segundo Imbernón (2000, p. 16) "Durante muito tempo, a formação baseou-se em conhecimentos que poderíamos denominar "de conteúdo". A perspectiva técnica e racional que controlou a formação durante as últimas décadas (a preferência pelo metodológico) visava um professor com conhecimentos uniformes no campo do conteúdo científico e psicopedagógico, para que exercesse um ensino também nivelador. Atualmente considera-se o conhecimento tão importante quanto as atitudes, ou seja, tudo o que representa formar as atitudes. Um professor ou professora podem ter o mesmo conhecimento, sem que consigam compartilhar as decisões, a comunicação, a dinâmica do grupo etc. Por um problema de atitudes. Em suma, é necessário destacar a conveniência de desenvolver uma formação em que trabalhar as atitudes seja tão importante quanto o restante dos conteúdos." O mesmo ressalta uma evolução na compreensão do papel do professor, quando as atitudes e habilidades interpessoais passam a ser tão cruciais quanto o conhecimento teórico. A monitoria é uma forma clara da prática de interação e apoio aos demais discentes. Um monitor não só precisa de ter um bom domínio da disciplina, mas também deve ser capaz de se comunicar com clareza, e demonstrar empatia e compreensão com as dificuldades dos alunos. A bolsa possibilita uma experiência mais clara, e aproximada com a vivência docente, contribuindo para a formação dos discentes.

A Monitoria do Nível Superior é um programa que busca contribuir na melhoria do ensino e na aproximação entre docentes e discentes. E quando se fala em monitoria de Libras, essa aproximação deve ocorrer em escala maior. Por muitas das vezes os alunos não se sentem confortáveis em tirar pequenas dúvidas com o professor, e cabe ao monitor fazer essa função, e está presente nesses momentos. O projeto tem como objetivo incentivar a participação dos alunos dos cursos de graduação nas atividades de iniciação à docência universitária, a fim de proporcionar uma visão integrada e contextualizada da disciplina na qual o monitor realiza as atividades acadêmicas.

2. METODOLOGIA

Este trabalho é um relato de experiência, do qual se desempenham ações realizadas durante a bolsa de monitoria na disciplina de Língua Brasileira de Sinais (Libras), que ocorreu durante os dois semestres de 2024, sendo produzido a partir das atividades desenvolvidas dentro de uma bolsa de monitoria da PROMAC/UECE. A monitoria teve início no primeiro semestre de 2024, tendo vigência até dezembro do referido ano, com as turmas de Pedagogia, Química, Biologia e História da Faculdade de Educação e Ciências Integradas de Crateús (FAEC-UECE). A bolsa tem um total de doze horas semanais. Em

que o monitor auxilia os estudantes e o professor orientador na execução de atividades práticas ou teóricas. Com o início da greve de docentes as atividades foram limitadas, e houve alterações no cronograma de execução da bolsa. Como não estava havendo aula, a atividade que aconteceu durante esse período, foi o estudo de sinais com temáticas diferentes, sendo gravado vídeos sobre cada tema, e assim sendo disponibilizados no YouTube e em uma pasta no Drive, com a finalidade de que os alunos tenham acesso ao material sempre que desejarem. Com o fim da greve o professor orientou aos alunos que fizessem grupos para a preparação dos seminários temáticos. Ao reinício do semestre letivo, fizemos a organização dos seminários de cada turma e a divisão das temáticas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O processo de formação a partir da participação em bolsa de monitoria, nos possibilita observar o campo de formação sobre duas perspectivas: a de aluno, enquanto sujeito em formação, e a de bolsista, enquanto acadêmico que está mais próximo do professor orientador e que tem a oportunidade de participar de planejamentos, processos avaliativos, observação de aulas, participação em aulas práticas, auxílio durante atividades, entre outras coisas. Ao cursar a disciplina não tem como compreender a dimensão de todas as ligações que a vida acadêmica ocasiona. A monitoria proporciona a experiência de como é estabelecer a mediação entre o discente e o docente. Um outro aspecto positivo de participar da bolsa de monitoria, é o aumento do interesse pela área que você está atuando, tornando-se uma das partes mais satisfatórias e que chama a atenção. O bolsista é interpelado a conhecer e se aventurar em um novo mundo de conhecimento, do qual já pode ter tido o contato, só que não de forma aprofundada e direta. A bolsa promove essa experiência incrível, que ultrapassa suas expectativas.

De acordo com Schneider (2006), a monitoria vai contribuir com o desenvolvimento das competências pedagógicas dos monitores, contudo, o professor, à medida que orienta e desenvolve o trabalho de monitoria passa a conhecer melhor as demandas e inquietações dos estudantes, uma vez que essa ligação é possibilitada pelo monitor, melhorando assim, a sua prática e enxergando com mais eficácia as dificuldades dos estudantes.

O monitor deve ajudar o professor com algumas atividades e guiar, auxiliar os alunos mediante suas dificuldades, buscando um melhor aprendizado e desempenho em sala de aula, pois é necessário se responsabilizar com sua função, além da eficiência e clareza no que é pedido. Um dos desafios mais frequente, enquanto monitor, é a conciliação da monitoria com outras responsabilidades (exemplo: as demandas acadêmicas).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As experiências adquiridas durante a prática da monitoria foram de suma importância para vivenciar as experiências da docência. Onde foi possível trabalhar e desenvolver o processo de autorreflexão, e autoavaliação. A disciplina de Libras na graduação (para alguns) é o único contato que tiveram durante toda a sua jornada acadêmica com a Língua Brasileira de Sinais, assim, a experiência torna possível a troca de saberes.

Portanto a monitoria alcançou os seus objetivos, colaborando como suporte para os discentes e docente, cooperando de forma positiva para o aprofundamento dos conhecimentos da bolsista. Vale ressaltar que as experiências vivenciadas ao longo da bolsa foram de suma importância, pois possibilitou vários aprendizados. A monitoria desempenha um papel fundamental na formação inicial do estudante de licenciatura, pois proporciona uma experiência prática no que diz respeito ao desenvolvimento das práticas pedagógicas e didáticas. Ao atuar como monitor o estudante tem a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos teóricos, o que favorece a compreensão dos desafios e das responsabilidades que pertencem à profissão docente. Além disso, estimula o desenvolvimento de habilidades como a comunicação e a liderança, preparando o futuro professor para lidar de maneira eficaz com as demandas do ambiente escolar.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei Federal 10.436 de 24 de abril de 2002**. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais Libras e dá outras providências. Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm.

BRASIL. **Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005**. Regulamenta a Lei n o 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm.

Formação docente e profissional :formar-se para a mudança e a incerteza/ Francisco Imbernón .-São Paulo, Cortez, 2000. (Coleção Questões da Nossa Época; v.77)

SANTOS, M. R. DOS; FLORES, F. F.; PEREIRA, T. D. **Relato de experiência sobre aspectos do ensino da natação na primeira infância**. Cenas Educacionais, Caetité, v. 4, p. e10885, 2021

SCHNEIDER, M.S.P.S. Monitoria: instrumento para trabalhar com a diversidade de conhecimento em sala de aula. **Revista Eletrônica Espaço Acadêmico**. v.32, n.5, p.60-75, 2006.

A POSSÍVEL RESSONÂNCIA ENTRE OS PCNEM E DCNEM E AS DEMANDAS EDUCACIONAIS DAS JUVENTUDES DO SÉCULO XXI¹

Alisson Romeu de Sousa^{2,3}; Jonas Guimarães Paulo Neto^{2,4}

1. INTRODUÇÃO

A Constituição de 1988 assegura a educação como um direito de todos, com a finalidade de desenvolver integralmente o cidadão, prepará-lo para o exercício da cidadania e capacitá-lo para o trabalho, conforme o Art. 205º (BRASIL, 1988). Em consonância, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996 consolida essa meta e estabelece objetivos específicos para o Ensino Médio, última etapa da Educação Básica, destacando o desenvolvimento intelectual, ético e crítico dos alunos, além da integração teoria-prática, como registrado em seu Art. 2º (BRASIL, 1996). Nesse contexto, surgiram os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), que visam orientar e estruturar os currículos nacionais.

Os PCNEM, lançados em 2000, foram desenvolvidos com o objetivo de auxiliar no estabelecimento de conteúdos mínimos para garantir uma formação básica universal. Eles introduziram competências e habilidades específicas para orientar o ensino e a aprendizagem no Ensino Médio, com foco em áreas como Ciências da Natureza e Matemática, buscando assegurar que os alunos adquiram uma base sólida em conhecimentos essenciais. Em paralelo, as DCNEM de 2012 definem princípios, procedimentos e fundamentos para orientar as políticas educacionais na elaboração, planejamento, implementação e avaliação dos currículos das escolas públicas e privadas, ampliando o escopo e a flexibilidade curricular ao adaptar os conteúdos a contextos regionais e sociais (BRASIL, 2000; BRASIL, 2012). Apesar desses avanços, desafios educacionais, como a evasão e o desinteresse dos alunos, especialmente no Ensino Médio, questionam a efetividade dessas diretrizes frente às demandas contemporâneas (GROSBAUM; FALSARELLA, 2016).

Estudos apontam que muitos jovens veem a educação como um meio para ingressar no ensino superior ou melhorar sua condição econômica, ao invés de uma oportunidade de formação integral. Em pesquisa de Pereira e Lopes (2016), observa-se que os principais motivos para os jovens irem à escola incluem o ingresso em universidades e a melhoria de condições econômicas. Além disso, obstáculos como

¹ Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús

³ alisson.romeu06@aluno.ifce.edu.br

⁴ jonas.guimaraes@ifce.edu.br

a compreensão de conceitos científicos complexos e a falta de conexão prática com a realidade afetam a aprendizagem de disciplinas como Física, conforme constatado por Silva, Ferreira e Vieira (2017). Tais questões revelam uma lacuna entre as políticas educacionais e as expectativas das juventudes do século XXI, que requerem habilidades críticas e sociais para enfrentar desafios atuais.

Diante desse cenário, este estudo propõe investigar se/como os PCNEM e DCNEM estão alinhados com as demandas educacionais contemporâneas, analisando a abordagem desses documentos em relação à formação integral dos alunos e o uso de tecnologias. A pesquisa busca compreender até que ponto essas diretrizes promovem habilidades essenciais, como pensamento crítico, colaboração e criatividade, e incentivam a interdisciplinaridade, preparando os alunos para questões ambientais e tecnológicas.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa é qualitativa e descritiva, interessada nos processos e significados por trás dos dados coletados, conforme destaca Bogdan e Biklen (1994). No contexto do ensino de Ciências, optou-se por uma abordagem qualitativa devido à complexidade dos objetos de estudo — PCNEM, DCNEM e juventudes do século XXI — e ao estabelecimento de objetivos práticos relacionados a esses temas (DOURADO; RIBEIRO, 2023).

Caracteriza-se também como aplicada, pois visa expandir conhecimentos aplicáveis ao problema de pesquisa: a ressonância entre os documentos norteadores, PCNEM e DCNEM, e as juventudes do Ensino Médio (GIL, 2017). Além disso, adota aspectos exploratórios e descritivos, familiarizando-se com o tema para explicitar hipóteses e realizar uma descrição das características do fenômeno estudado (GIL, 2008).

A metodologia inclui uma pesquisa bibliográfica com foco nos documentos orientadores e em estudos que caracterizam as juventudes contemporâneas e suas demandas educacionais. A análise inicia-se pelo histórico e objetivos dos PCNEM e DCNEM, seguida pelo levantamento dos perfis e necessidades educacionais dos jovens do século XXI, com foco na formação humana esperada.

Por fim, por meio de uma triangulação de dados, busca-se responder se os documentos atuais atendem às demandas dos educandos e apontar possíveis necessidades de atualização nas diretrizes, como em uma futura BNCC.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os PCNEM foram criados para democratizar a educação e preparar os jovens brasileiros para o contexto da globalização, promovendo uma formação ampla que inclui não apenas habilidades para o mercado de trabalho, mas também um desenvolvimento mais completo, voltado para a cidadania e para o aprendizado contínuo (BRASIL, 2000). Esses parâmetros defendem uma abordagem que ultrapasse os modelos tradicionais e promovam uma integração significativa entre teoria e prática, algo que buscava superar as limitações do antigo currículo, voltado majoritariamente à profissionalização ou preparação para o ensino superior.

Um dos objetivos centrais dos PCNEM é a definição de conteúdos mínimos que garantam uma formação básica universal, oferecendo a todos os estudantes as mesmas oportunidades de aprendizado em Ciências da Natureza e Matemática. Em Física, por exemplo, sugere-se uma revisão dos conteúdos para incluir temas de Física Moderna e Contemporânea, o que visa corrigir o foco excessivo nos conteúdos clássicos e enciclopédicos. Este direcionamento pretende tornar o ensino mais atualizado e relevante, conectando os conceitos científicos às realidades e contextos dos alunos (BRASIL, 2000).

As DCNEM, lançadas em 2012, ampliam essa perspectiva ao estruturar um conjunto de princípios e orientações para o planejamento e a avaliação dos currículos, tanto em escolas públicas quanto privadas. Essas diretrizes enfatizam a educação integral, que visa formar cidadãos conscientes e preparados para atuar criticamente na sociedade. A abordagem integral é vista como uma forma de não apenas preparar o estudante para o mercado de trabalho, mas também para o desenvolvimento de uma cidadania ativa, algo essencial nas demandas do século XXI (BRASIL, 2012).

A integração entre as diretrizes dos PCNEM e das DCNEM aponta para a necessidade de atualização constante dos conteúdos, com o intuito de refletir as inovações científicas e tecnológicas. Os PCNEM destacam que a educação deve ir além de listas de conteúdos, propondo um ensino contextualizado que valorize a participação ativa dos alunos em seu próprio processo de aprendizado. Esse foco permite ao estudante não apenas memorizar conteúdos, mas compreender sua aplicação prática, desenvolvendo habilidades de pensamento crítico e autonomia (BRASIL, 2000).

Ambos os documentos mencionam a importância das metodologias ativas para a formação dos jovens, propondo uma transição de um modelo instrutivo, centrado no professor, para uma abordagem participativa, onde os alunos assumem um papel mais ativo na construção do conhecimento. Esse modelo pode ser observado tanto nas Ciências da Natureza quanto nas outras áreas do conhecimento, destacando que essa transição requer adaptação por parte das escolas e dos professores, que devem ser preparados para adotar metodologias centradas nos alunos (BRASIL, 2002; BRASIL, 2013).

Uma questão recorrente é a relação entre educação e cidadania, que se traduz na necessidade de desenvolver nos alunos competências e habilidades para a vida em sociedade. As diretrizes enfatizam a importância de promover o pensamento crítico, a criatividade, a comunicação e a colaboração como competências essenciais para o século XXI. Esses aspectos se alinham ao desenvolvimento integral dos alunos, formando indivíduos capazes de atuar e de se posicionar em um mundo em constante transformação (BRASIL, 2012; RIBEIRO *et al.*, 2016).

Para tornar essas competências parte do processo de ensino-aprendizagem, tanto os PCNEM quanto as DCNEM sugerem o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs). O uso da tecnologia deve ser integrado aos conteúdos curriculares e tratado não apenas como ferramenta, mas como parte do próprio conhecimento, permitindo que os estudantes desenvolvam habilidades tecnológicas e digitais que são essenciais nos dias de hoje. No entanto, a implementação desse recurso ainda enfrenta barreiras estruturais e metodológicas, como a falta de infraestrutura e capacitação adequada dos docentes.

No campo da avaliação, ambos os documentos abordam a necessidade de adotar uma perspectiva formativa e processual. Ao contrário da visão tradicional de avaliação que foca apenas em resultados finais, o modelo proposto pelas diretrizes considera a avaliação como uma parte integrante do aprendizado, que permite ao professor monitorar o progresso dos alunos e ajustar sua abordagem conforme as necessidades individuais e coletivas. Contudo, a prática no Ensino Médio ainda é dominada por avaliações somativas, o que indica a necessidade de um esforço maior para consolidar o uso de métodos formativos (BRASIL, 2000; BRASIL, 2012).

A formação integral dos jovens também envolve a incorporação de atividades que promovam o desenvolvimento de competências sociais, éticas e políticas. Ambos os documentos sugerem que o currículo inclua ações que permitam aos alunos refletir sobre questões sociais e culturais, aproximando o aprendizado da realidade dos estudantes. Essa abordagem visa estimular a responsabilidade social e a consciência crítica, incentivando os jovens a atuarem de maneira construtiva em suas comunidades e prepará-los para o exercício pleno da cidadania (BRASIL, 2000).

Por fim, os resultados da análise evidenciam que os PCNEM e DCNEM possuem ressonâncias significativas com as demandas dos jovens do século XXI, mas ainda carecem de ajustes para garantir sua implementação prática. A adoção das tecnologias, o desenvolvimento de metodologias participativas e a reformulação das práticas avaliativas são alguns dos desafios que persistem e que precisam ser superados para que essas diretrizes realmente cumpram seu papel na formação das juventudes.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao revisitar os Parâmetros e Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM e DCNEM), evidencia-se sua relevância na educação brasileira e na tentativa de atender às demandas dos jovens do século XXI. Ambos os documentos possuem pontos fortes ao promover uma educação integral e contextualizada que abrange habilidades como pensamento crítico, colaboração e criatividade, essenciais para uma sociedade em transformação.

Os PCNEM enfatizam uma formação ampla e conectada à realidade dos alunos, enquanto as DCNEM destacam o papel da cidadania e a valorização de uma educação que ultrapasse a simples transmissão de conhecimentos. No entanto, o desenvolvimento efetivo de práticas interdisciplinares e contextualizadas ainda requer mais direcionamentos e uma formação docente mais robusta.

Observa-se que tanto os PCNEM quanto as DCNEM poderiam expandir suas orientações para abordar melhor questões como a integração de tecnologias digitais e a inclusão de grupos minoritários. A ampliação dessas discussões garantiria uma formação mais representativa e inclusiva, alinhada com as diversidades presentes na sociedade.

Sugere-se, então, que futuras atualizações dos documentos incluam orientações claras sobre o uso pedagógico das tecnologias, para que se tornem uma ferramenta de aprendizagem envolvente e significativa. Também seria benéfico incorporar uma maior discussão sobre diversidade, ampliando o acolhimento de todos os estudantes e a representatividade nos currículos.

Os PCNEM e as DCNEM são marcos importantes que já se alinham em parte com as aspirações educacionais dos jovens. No entanto, para estarem plenamente conectados com as expectativas do século XXI, é necessário que essas diretrizes incorporem inovações que contemplem habilidades digitais, socioemocionais e projetos interdisciplinares, promovendo um aprendizado mais ativo e relevante.

É crucial que as diretrizes educacionais sejam revisadas e atualizadas constantemente, contemplando metodologias de ensino inovadoras, como a aprendizagem ativa e o uso de tecnologias. Para que isso se concretize, a formação inicial e contínua dos professores deve ser priorizada, capacitando-os para implementar práticas engajadoras e atualizadas em sala de aula.

Em um contexto em que as juventudes estão imersas em tecnologias e inteligência artificial, a educação digital emerge como uma competência essencial. Nesse sentido, as políticas públicas devem assegurar acesso equitativo a recursos digitais e promover o uso responsável da tecnologia, integrando habilidades digitais ao currículo de maneira estruturada.

A avaliação formativa e contínua também se destaca como uma prática essencial, que valoriza o processo de aprendizagem e oferece feedbacks construtivos aos estudantes. Essa abordagem vai além da

simples mensuração de resultados e permite o acompanhamento individualizado do progresso de cada aluno.

Por fim, esta pesquisa sugere novas investigações, especialmente sobre a abordagem das Ciências da Natureza e suas Tecnologias na BNCC e suas interações com os PCNEM e DCNEM. A continuidade desses estudos contribuirá para a construção de currículos cada vez mais alinhados com as necessidades e expectativas das juventudes brasileiras.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 19 fev. 2024.
- BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. (1996). **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei nº 9394/96**, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 19 fev. 2024.
- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. (2000). **Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio**. Parte III Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: MEC/SEF. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-nacional-de-avaliacao-da-educacao-superior/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/12598-publicacoes-sp-265002211>. Acesso em: 26 fev. 2024.
- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. (2002). **Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias**. Brasília: MEC/SEB.
- BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. (2012). **Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio**. Resolução CNE/CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 jan. 2012. Seção 1, p. 20.
- BRASIL. Ministério da Educação. (2013). **Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica**. Brasília: MEC; SEB; DICEI. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curriculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 19 fev. 2024.
- BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. (1994). **Investigação Qualitativa em Educação: uma introdução à teoria e aos métodos**. Portugal: Porto Editora.
- DOURADO, S.; RIBEIRO, E. (2023). *Metodologia Qualitativa e Quantitativa*. In C. A. O.
- MAGALHÃES, J; M. C. BATISTA (Orgs.), **Metodologia da pesquisa em educação e ensino de ciências** (2ª ed.). Ponta Grossa: Atena.
- GROSBAUM, M. W.; FALSARELLA, A. M. (2016). Condição jovem: juventude e ensino médio no Brasil. **Cadernos Cenpec** | Nova Série, 6(2).
- HALMENSCHLAGER, K. R. (2014). **Abordagem de temas em Ciências da Natureza no Ensino Médio: implicações na prática e na formação docente** (Tese de Doutorado). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
- PEREIRA, B. P.; LOPES, R. E. (2016). Por que ir à escola? Os sentidos atribuídos pelos jovens do ensino médio. **Educação & Realidade**, 41, 193-216.
- RIBEIRO, M. A.; LEVENFUS, R. (Org.). (2016). **Ser adolescente no século XXI**. In R. Levenfus (Ed.), *Orientação vocacional e de carreira em contextos clínicos e educativos* (pp. 13-23). Porto Alegre: Artmed.

SILVA, M. R. (2019). Ampliação da obrigatoriedade escolar no Brasil: O que aconteceu com o Ensino Médio? **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, 28, 274-291.

SILVA, A. F. da, FERREIRA, J. H.; VIERA, C. A. (2017). O ensino de ciências no ensino fundamental e médio: Reflexões e perspectivas sobre a educação transformadora. **Revista Exitus**, 7(2), 283-304.

SOUSA, A. de A., SOUSA, T. P. de, QUEIROZ, M. P. de; SILVA, É. S. L. da. (2011). Evasão escolar no ensino médio: Velhos ou novos dilemas? **Vértices**, 13(1), 25-37.

REFLEXÕES ACERCA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DOCENTE: ALFABETIZAÇÃO TARDIA E OS IMPACTOS PARA OS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL II

Randra Katherine Mascarenhas de Sousa^{1,2}; Ana Mirta Alves Araújo^{1,3}; Francisco Glauber de Oliveira Paulino^{1,4}

1. INTRODUÇÃO

O texto em tela visa socializar com a comunidade acadêmica parte de uma pesquisa participante que foi desenvolvida por seus construtores durante a realização do processo de *imersão* (Freire, 2013) da turma do curso de Geografia do semestre 2023.2 em uma escola-campo do município de Crateús-CE durante a realização da disciplina *Estágio II: regência no Ensino Fundamental II* no ano de 2024. A disciplina mencionada é ofertada semestralmente no curso de Licenciatura em Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), *campus* Crateús e contou como instrumento de avaliação final da disciplina a confecção de um relatório de estágio que desse conta do processo *imersivo* (Freire, 2013) que se deu nas dependências de uma escola. O excerto do relatório que ora trazemos à lume discute as experiências vivenciadas durante o processo de regência no Ensino Fundamental II. O tema central aborda os prejuízos da não alfabetização na idade certa e suas implicações no ensino de Geografia. Tomamos este tema como forma de problematização em razão de, em anuência com Soares (2020; 2018), compreendermos que a alfabetização é um processo fundamental para o desenvolvimento cognitivo e social de toda sociedade, em especial durante a infância, sendo crucial para o aprendizado de diversas disciplinas, incluindo a Geografia, que demanda habilidades de leitura e interpretação de textos, mapas e gráficos.

Este estudo é relevante não apenas para entender o impacto causado diretamente pelo analfabetismo no ensino de uma disciplina específica, mas também para destacar a importância de políticas educacionais que garantam a alfabetização na idade correta, contribuindo para um desenvolvimento educacional mais equitativo e eficiente. Vale destacar também a importância de, em anuência com Pimenta e Lima (2012), se discutir o estágio na formação docente, visto que se trata de uma etapa vital na construção de uma formação mais eficiente e significativa. Visto isso, a análise realizada

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús

² katherine.sousa06@aluno.ifce.edu.br

³ araujo.mirta@ifce.edu.br

⁴ glauber.oliveira@ifce.edu.br

durante o estágio permitiu observar alguns dos desafios enfrentados pelos alunos que não foram alfabetizados na idade certa e as implicações dessas dificuldades no ensino de Geografia.

A questão norteadora deste estudo é *Quais são os principais prejuízos da alfabetização tardia no desempenho dos alunos nas aulas de Geografia?* O objetivo geral é analisar alguns dos prejuízos da não alfabetização na idade certa observados durante a realização do componente curricular Estágio Supervisionado II no ensino de Geografia para alunos do Ensino Fundamental II. Os objetivos específicos incluem: 1) identificar as consequências da alfabetização tardia no desempenho escolar dos alunos nas aulas de Geografia; 2) descrever as práticas pedagógicas adotadas para engajar os alunos e facilitar o aprendizado dos conteúdos geográficos; 3) refletir sobre a experiência do estágio e seu impacto na formação docente.

2. METODOLOGIA

A pesquisa foi conduzida como uma investigação de campo, focando na prática pedagógica durante o Estágio Supervisionado II, seguindo a concepção do Estágio como Pesquisa (PIMENTA; LIMA, 2012) cujo método de formação dos estagiários se traduz pela mobilização de pesquisas que permitem a ampliação e análise dos contextos onde os estágios se realizam. Desse modo, o estagiário desenvolve postura e habilidades de pesquisador, compreendendo e problematizando as situações que observa, ao mesmo tempo em que ressignifica sua postura diante do conhecimento não mais considerado como verdade absoluta que explica as situações observadas. Da relação entre as situações observadas e as explicações existentes, surgem novos conhecimentos. O Estágio foi realizado na Escola de Cidadania Maria José Bezerra de Melo, localizada na cidade de Crateús, no estado do Ceará. O estágio envolveu turmas do 8º ano A e 8º ano B do Ensino Fundamental II, no turno da tarde, totalizando uma carga horária de 24 horas, realizadas e distribuídas em três horas semanais, dois dias na semana, nos meses de março a maio de 2024. Ambas as turmas possuíam cerca de 35 alunos cada, embora no 8ºA a frequência fosse menor em relação a outra turma. O objetivo principal foi investigar os impactos da não alfabetização na idade certa sobre o ensino de Geografia, bem como compreender as implicações dessas dificuldades no aprendizado dos alunos. Para isso, foram utilizados autores renomados na área da alfabetização e letramento, como Soares (2020; 2018) e Freire (1989), que fundamentaram a análise das práticas observadas.

Embora a pesquisa tenha incluído uma revisão bibliográfica, não se limitou a ela. A metodologia também contemplou a observação direta das aulas e a interação com os alunos, permitindo uma compreensão mais aprofundada das dificuldades enfrentadas por eles em relação à alfabetização. A

análise de literatura pertinente ao tema (Marconi; Lakatos, 2005; Severino, 2002) foi realizada com foco em obras que discutem a importância da alfabetização e suas consequências no processo de ensino-aprendizagem.

A revisão foi fundamentada em autores reconhecidos na área da educação, permitindo uma reflexão crítica sobre as práticas observadas durante o estágio e a construção de uma base teórica sólida para a formação do professor em Geografia. Destacam-se Libâneo (1994), que discute a articulação entre teoria e prática na formação docente; Pimenta e Lima (2012), que ressaltam a importância do estágio para a construção de uma prática pedagógica reflexiva; e Piaget (1971), que contribui com suas teorias sobre o desenvolvimento cognitivo das crianças e seu impacto no processo de aprendizagem. Assim, a metodologia adotada não apenas proporcionou uma base teórica robusta, mas também permitiu uma análise prática e contextualizada das realidades enfrentadas pelos alunos, reforçando a importância da alfabetização na idade certa para o desenvolvimento educacional e social.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados observados durante as regências evidenciam que a alfabetização tardia tem um impacto direto no aprendizado dos alunos em Geografia, refletindo, segundo Soares (2015), a importância da educação como um processo integral que envolve não apenas a aquisição de habilidades de leitura e escrita, mas também a formação de cidadãos críticos e participativos. Muitos estudantes apresentavam dificuldades na leitura de textos e na compreensão de materiais didáticos, como mapas e gráficos, o que prejudicava sua participação em atividades que requeriam interpretação e análise. A alfabetização, entendida como o domínio das habilidades básicas de leitura e escrita, é um marco crucial para o desenvolvimento cognitivo e social das crianças. Quando esse processo não ocorre na idade apropriada, surgem consequências significativas. Em aulas que exigiam a leitura de textos ou o entendimento de conceitos complexos, notou-se um maior grau de desmotivação e dispersão por parte dos alunos que não dominavam plenamente a leitura e a escrita. Essa situação gerou um ambiente de desnível entre os estudantes, com alguns mais participativos e outros retraídos. A falta de letramento adequado não apenas limita a capacidade de análise crítica dos alunos, mas também afeta sua autoestima e motivação, dificultando sua integração plena no ambiente escolar.

Considerando essas dificuldades, as estagiárias utilizaram metodologias diversificadas, como a exibição de filmes, a apresentação de slides interativos, e a promoção de atividades práticas, como dinâmicas em grupo e montagem de mapas. A utilização de recursos visuais se mostrou eficaz para captar a atenção dos alunos e facilitar a compreensão dos conteúdos, especialmente quando as aulas abordavam

temas como *Territórios e Nações* e *Capitalismo e Revoluções Industriais*. A exibição do filme *Tempos Modernos*¹, por exemplo, foi fundamental para introduzir o conceito de trabalho e suas transformações ao longo da Revolução Industrial, promovendo uma melhor compreensão entre os alunos.

Apesar dos esforços para adaptar as metodologias, a indisciplina e a falta de interesse de alguns estudantes persistiram como desafios significativos durante o estágio. Problemas como a falta de infraestrutura adequada e o comportamento agitado dos alunos após o recreio dificultaram a condução de algumas atividades, como as aulas expositivas e a organização de grupos para atividades práticas. A experiência prática reforçou a necessidade de o professor ser sensível às necessidades dos alunos e de buscar constantemente estratégias que os motivem a participar do processo de ensino-aprendizagem.

A análise dos resultados também destaca a importância de uma formação docente que articule teoria e prática, conforme discutido por Pimenta e Lima (2012) e Libâneo (1994). A experiência de estágio permitiu aplicar conhecimentos teóricos em situações reais de sala de aula, proporcionando uma compreensão mais ampla dos desafios enfrentados por alunos e professores. Além disso, a vivência possibilitou refletir sobre o papel das políticas públicas na garantia da alfabetização na idade certa, como forma de promover um aprendizado mais equitativo e reduzir as desigualdades educacionais.

Refletindo sobre a experiência do estágio, é essencial lembrar as palavras de Freire (2011), onde ele defende que a educação deve ser um ato de liberdade e conscientização, e não apenas um processo mecânico de transmissão de conhecimento. Logo, essa perspectiva nos convida a enxergar a alfabetização como um processo integral que envolve a construção de significados e a capacidade de interagir com o mundo, reforçando a responsabilidade dos educadores em cultivar um ambiente de aprendizado que promova a autonomia e a transformação social.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio de regência no Ensino Fundamental II permitiu uma análise aprofundada dos impactos da alfabetização tardia no ensino de Geografia, evidenciando como as dificuldades de leitura e escrita comprometem o desempenho dos alunos e limitam seu engajamento nas atividades escolares. A experiência prática também revelou a importância de uma abordagem pedagógica que valorize a individualidade dos alunos e que adapte as estratégias de ensino às suas necessidades específicas. A obra de Freire (1989) e as contribuições de Pimenta e Lima (2012) sobre a importância da reflexão crítica na

¹ Um clássico do cinema mundial de 1936 que teve como ator principal o gênio do cinema Charlie Chaplin (1889-1977). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uwLZ6rAKagM>. Acesso em 25 out. 2024.

prática docente foram particularmente relevantes, pois reforçaram a necessidade de um ensino que considere as realidades dos alunos e promova um aprendizado significativo.

Além disso, a teoria de Freire (1989), que enfatiza a importância da leitura do mundo antes da leitura da palavra, destacou-se na prática docente. Essa abordagem demonstra que a alfabetização não é apenas um processo de decodificação de palavras, mas também uma forma de interpretar e interagir com a realidade, aspecto crucial no ensino de Geografia.

Apesar dos avanços obtidos com o uso de metodologias diversificadas, o estágio enfrentou limitações, como a indisciplina dos alunos e a insuficiência de recursos materiais e tecnológicos, que dificultaram a execução de atividades mais dinâmicas. Essas dificuldades reforçam a necessidade de políticas educacionais que melhorem a infraestrutura escolar e ofereçam suporte aos professores, de modo a garantir um ambiente de aprendizagem mais acolhedor e produtivo. Sugere-se, portanto, que futuras pesquisas explorem estratégias pedagógicas voltadas para a superação das barreiras impostas pela alfabetização tardia, contribuindo para um ensino de Geografia mais eficaz e inclusivo.

Em síntese, a análise dos desafios enfrentados por alunos que não foram alfabetizados na idade correta revela a urgência de uma abordagem educacional mais inclusiva e adaptativa. Além disso, a formação continuada dos educadores e o envolvimento das famílias e da comunidade são essenciais para criar um ambiente de aprendizagem acolhedor e propício ao desenvolvimento. Ao implementar essas estratégias, será possível não apenas reduzir os efeitos da alfabetização tardia, mas também garantir que todos os alunos tenham a oportunidade de se apropriar da leitura e da escrita como ferramentas fundamentais para sua formação e inserção social.

REFERÊNCIAS

- FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler: em três artigos que se completam**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 1989.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 43. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.
- LIBÂNEO, José Carlos. **Didática**. São Paulo: Cortez, 1994.
- MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005.
- PIAGET, Jean. **A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem e representação**. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1971. 456 p.
- PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. **Estágio e docência**. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012.
- SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 22. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2002.
- SOARES, Magda. **Alfabetização e letramento**. 7. ed. São Paulo: Contexto, 2018.

SOARES, Magda. **Linguagem e escola: uma perspectiva social**. 18. ed. São Paulo: Contexto, 2020.

APROVAÇÃO, REPETÊNCIA E EVASÃO DE UM CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA: TRILHANDO CAMINHOS FORMATIVOS

Alisson Romeu de Sousa^{1,2}; Jonas Guimarães Paulo Neto^{2,3}

1. INTRODUÇÃO

A escassez de professores de Física na Educação Básica é um desafio de longa data no Brasil, conforme destacou o Conselho Nacional de Educação (Ruiz; Ramos; Hingel, 2007). Esse cenário pode ser atribuído a fatores como altas taxas de evasão e repetência nos cursos de licenciatura, que resultam em desistências frequentes na carreira docente (Barbosa; Fraga Junior; Lima Junior, 2023).

Estudos nacionais e internacionais identificam que a evasão na área de Ciências e Matemática se relaciona com escolhas de curso, currículo, fatores socioeconômicos e desempenho acadêmico (Franco et al., 2022). Em licenciaturas em Física, a falta de identificação dos alunos com o curso e a busca por carreiras socialmente mais valorizadas, como Engenharia, aumentam o risco de evasão (Lima Junior et al., 2020). Ademais, fatores econômicos e o menor prestígio social contribuem para a baixa atratividade da carreira docente (Nogueira; Almeida; Queiroz, 2010; Vieira, 2014; Rabelo; Cavenaghi, 2016).

Este estudo analisa os índices de aprovação, repetência e evasão nas disciplinas específicas do curso de Licenciatura em Física do Instituto Federal do Ceará (IFCE), *campus* Crateús, desde sua criação em 2014, considerando a relevância do fracasso em disciplinas como motivo de desistência do curso (Barbosa; Fraga Junior; Lima Junior, 2023) e buscando compreender os desafios enfrentados e as medidas institucionais adotadas para mitigá-los.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa adota uma abordagem quantitativa e qualitativa, pois, conforme definido por Galvão, Pluye e Ricarte (2018, p. 8), examina "a associação entre variáveis que podem ser generalizadas para uma população por meio de inferências estatísticas" e "trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e nos fenômenos [...]" (MINAYO, 2001, p. 14).

Para coletar os dados, foram obtidas informações junto à Coordenadoria de Controle Acadêmico (CCA) da instituição. Esses dados incluem os índices de aprovação, evasão e repetência, essa última

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - *campus* Crateús

² alisson.romeu06@aluno.ifce.edu.br

³ jonas.guimaraes@ifce.edu.br

definida como reprovação por falta, quando excede 25% da carga horária do componente curricular, ou por nota, quando a média final é inferior a 3,0. Os alunos são aprovados diretamente quando sua média parcial é igual ou superior a 7,0, enquanto aqueles com média entre 3,0 e 7,0 são submetidos à Avaliação Final (AF), sendo necessário, nesse caso, que a média aritmética da parcial e final seja superior a 5,0 para que haja aprovação. Desse modo, foram também investigados os números de estudantes aprovados de final nas disciplinas específicas, pois na metade inicial do curso as taxas de reprovação e evasão são mais altas e correlacionadas (Simões; Custódio, 2020; Gomes, 2011; Fusinato et al., 2003). Neste estudo, a evasão é definida conforme descrito por Barbosa, Fraga Junior e Lima Junior (2023, p. 2), como a “saída permanente de um estudante de um curso superior em uma instituição de ensino”, mais especificamente, no curso de Licenciatura em Física do IFCE, campus Crateús.

Foram coletados dados de todos os semestres do curso desde sua criação em 2014 até o semestre 2022.2, que terminou em junho de 2023. O curso oferece anualmente 35 vagas para estudantes que concluíram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com seleção via Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Foram selecionadas as disciplinas do núcleo específico do curso, que incluem componentes de Física e Matemática, exceto as Físicas Experimentais devido à sua natureza. As disciplinas selecionadas são: Matemática Elementar, Introdução à Física, Geometria Analítica, Álgebra Linear, Cálculo Diferencial e Integral (I, II, III e IV), Mecânica Básica (I, II e III), Termodinâmica, Eletricidade e Magnetismo (I e II), Ótica, Física Moderna (I e II), Física Contemporânea, Metodologia do Ensino da Física e História da Física.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As figuras com os gráficos para cada semestre estão a seguir, com as respectivas disciplinas supracitadas. As figuras 1 e 2 trazem os índices apresentados para a primeira metade do curso de Licenciatura em Física do IFCE *campus* Crateús.

Figura 1. Percentual de aprovação, repetência, evasão e prova final para o 1º e 2º semestres.

Figura 2. Percentual de aprovação, repetência, evasão e prova final para o 3º e 4º semestres.

A análise dos indicadores de evasão nos primeiros quatro semestres revela que a evasão é mais alta no primeiro semestre, com uma redução ao longo dos dois primeiros anos. Esse padrão inicial pode ser atribuído à falta de conhecimentos prévios específicos. Muitos alunos ingressam no curso de Física sem interesse real na área, utilizando-o como alternativa para carreiras socialmente mais valorizadas, como Engenharia (Fernandes et al., 2020). No IFCE, parte dos estudantes acaba migrando para cursos como Letras ou Geografia, também oferecidos pela instituição.

No terceiro semestre, destaca-se a disciplina de Álgebra Linear, que apresenta uma evasão mais elevada, devido à sua natureza abstrata e exigência de pré-requisitos e maturidade acadêmica. Já no quarto período, a taxa de evasão é praticamente nula, indicando que os estudantes que persistem até este ponto tendem a consolidar-se com o curso.

Nos três primeiros semestres, a taxa de aprovação nas disciplinas, com exceção de Mecânica Básica I e Cálculo Diferencial e Integral II, não ultrapassou 50% dos alunos matriculados. Mais de 70% dos alunos aprovados o foram na Avaliação Final, ou seja, obtiveram média parcial entre 3,0 e 7,0. Esse dado sugere que o elevado índice de evasão inicial impacta o desempenho acadêmico geral nos primeiros semestres.

As taxas de repetência por falta e por nota variaram entre 42% e 53% nos três primeiros semestres, caindo consideravelmente no quarto período. Neste último, observa-se a menor proporção de estudantes aprovados na Avaliação Final, possivelmente relacionada à taxa zero de evasão e à maior consolidação no curso.

As figuras 3 e 4 trazem os índices percentuais para evasão, repetência e aprovação para os componentes curriculares da segunda metade do curso.

Figura 3. Percentual de aprovação, repetência, evasão e prova final para o 5º e 6º semestres.

Figura 4. Percentual de aprovação, repetência, evasão e prova final para o 7º e 8º semestres.

A análise das figuras 3 e 4, referentes à segunda metade do curso de Licenciatura em Física, mostra uma evasão praticamente inexistente nos componentes específicos, confirmando as hipóteses levantadas no quarto período. As aprovações, com nota superior a 7,0, aumentam de forma significativa em relação aos semestres iniciais, assim como a taxa de repetência diminui ao longo dos últimos quatro períodos, a partir do quinto. Esses resultados levantam questões sobre a formação docente e incentivam discussões sobre o processo de avaliação, que impacta as taxas de aprovação e repetência. Segundo Fusinato et al. (2003), a retenção, influenciada pela repetência, está ligada às reprovações nos componentes iniciais, onde os índices são elevados.

No âmbito do IFCE, Parente (2020) constatou que, segundo os estudantes, 74% dos docentes discutem avaliação apenas no início da disciplina. No curso de Licenciatura em Física, *campus* Crateús, esse diálogo é majoritariamente informativo (55%), seguido por reflexivo (24%) e instrutivo (6%), sendo a prova o principal instrumento avaliativo para 97% dos licenciandos. Ademais, 76% dos alunos percebem a avaliação como classificatória, enquanto 58% desejam uma abordagem mais formativa, em contraste com metade dos professores que avaliam apenas para medir desempenho. Esse cenário levanta questionamentos sobre a formação básica dos licenciandos, fator que impacta seu desempenho, especialmente nos semestres iniciais.

O curso de Licenciatura em Física do IFCE *campus* Crateús tem se comprometido a lidar de forma abrangente com as questões de evasão e baixos índices de aprovação, discutindo ativamente esses

desafios em colegiados e reuniões pedagógicas. Foi realizada uma análise estrutural das disciplinas iniciais, considerando carga horária, dificuldades dos ingressantes e os impactos contínuos da pandemia de COVID-19, além de implementadas práticas integrativas como a organização de eventos científicos e pedagógicos e a concessão de bolsas de incentivo à permanência.

Uma avaliação diagnóstica foi implementada para os novos alunos do curso, contendo questões de Matemática e Física, visando identificar possíveis dificuldades e oferecer orientação para disciplinas extracurriculares, como Matemática Básica. Esses resultados são também utilizados para melhorar/balizar a abordagem didático-pedagógica dos professores do primeiro semestre e para incentivar a oferta de novos recursos, como monitorias e minicursos e oficinas em eventos promovidos pelo IFCE.

No Projeto Pedagógico do Curso (PPC), ocorreram mudanças significativas. A disciplina de Introdução à Física foi expandida para dois módulos de 120 horas, cobrindo matemática básica e ampliando os conteúdos de física além da mecânica. As disciplinas específicas começam no terceiro semestre, após uma revisão de conceitos do Ensino Médio. A Metodologia do Ensino da Física foi dividida em módulos focados em Mecânica, Termodinâmica, Eletricidade e Magnetismo, e Ótica e Física Moderna, com carga horária dobrada. No primeiro semestre, "Introdução ao Curso" apresenta aos estudantes uma visão conceitual, histórica e epistemológica da Física, com exploração dos três laboratórios do curso.

Algumas disciplinas específicas, como Matemática Elementar, Química Geral e Álgebra Linear, foram retiradas da grade obrigatória. O curso priorizou Cálculo Diferencial e Integral como pré-requisitos para Mecânica Básica, o que motivou parte das mudanças. Disciplinas pedagógicas, como História da Educação e Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, foram adiantadas, permitindo que o Estágio Supervisionado I inicie no quarto semestre, possibilitando aos alunos maior dedicação ao TCC no último semestre.

4. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados, o curso de Licenciatura em Física do Instituto Federal do Ceará, *campus* Crateús, enfrenta desafios nos primeiros semestres, especialmente em relação à evasão e às taxas de reprovação. A análise mostra que a entrada de estudantes sem uma clara identificação com o curso, somada à dificuldade inicial de adaptação aos conteúdos específicos de Física e Matemática, contribui para a alta evasão nesse período. No entanto, a evasão praticamente nula nos componentes específicos na segunda metade do curso sugere que os estudantes que superam os desafios iniciais tendem a permanecer no curso.

O curso tem buscado discutir essas questões e implementado intervenções para melhorar a adaptação dos novos alunos e acompanhar seu progresso, as quais foram integradas às mudanças no PPC e são também realizadas em atividades extracurriculares, como monitoria, disciplinas optativas e seminários temáticos. A melhoria nas taxas de aprovação e a redução da repetência nos últimos semestres sugerem uma adaptação dos estudantes ao curso e uma maior eficácia do processo de ensino-aprendizagem nessa fase. Portanto, recomenda-se que a instituição e os professores adotem estratégias pedagógicas e avaliativas mais formativas e processuais, visando reduzir as taxas de evasão e reprovação nos primeiros estágios do curso e fortalecer a formação de professores em Física.

REFERÊNCIAS

- BARBOSA, R. de C.; FRAGA JUNIOR, J.; LIMA JUNIOR, P. Em que medida o desempenho acadêmico contribui para a evasão? O caso de um curso de Licenciatura em Física. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 45, p. e20230210, 2023.
- FERNANDES, J.; GUIMARÃES, M.H.U.; ROBERT, A.; PASSOS, M. M. Estudo da evasão dos estudantes de Licenciatura e Bacharelado em Física: uma análise à luz da Teoria do Sistema de Ensino de Bourdieu. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, Florianópolis, v. 37, v. 1, p. 105-126, 2020.
- FUSINATO, P. A.; GIANOTTO, D. E. P.; MENA, L.; HIBLER, I.; SANTOS, C. A. **A disciplina de Física I em cursos de graduação da Universidade Estadual de Maringá: um estudo da evasão e da repetência**. In: Simpósio Nacional de Ensino de Física, 15., 2003, Curitiba. *Anais [...]* Curitiba, 2003.
- GALVÃO, M. C. B.; PLUYE, P.; RICARTE, I.L.M. **Métodos de pesquisa mistos e revisões de literatura mistas: conceitos, construção e critérios de avaliação**. InCID: *R. Ci. Inf. e Doc.*, Ribeirão Preto, v. 8, n. 2, p. 4-24, 2017.
- GOMES, F. C. F. **A desistência de alunos na Licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN): causas e sugestões para o debate**. 2011. 619f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2011.
- LIMA JUNIOR, P. et al. Excelência, evasão e experiências de integração dos estudantes de graduação em física. *Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências*, Belo Horizonte, v. 22, 2020.
- MINAYO, M. C. de S. (Org.). **Pesquisa social: Teoria, método e criatividade**. Petrópolis: Vozes, 2001.
- NOGUEIRA, C. M. M.; ALMEIDA, F. J.; QUEIROZ, K. A. S. A escolha da carreira docente: complexificando a abordagem sociológica. **Vertentes**, v. 19, n. 1, 2010.
- PARENTE, N. N. **Avaliação do ensino-aprendizagem nas licenciaturas em Física do IFCE: conhecendo as práticas e propondo caminhos formativos**. 2020. 447f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2020.
- RABELO, R. P.; CAVENAGHI, S. M. Indicadores educacionais para formação de docentes: uso de dados longitudinais. **Estudos em Avaliação Educacional**, São Paulo, v. 27, n. 66, p. 816-850, 2016.
- RUIZ, A. I.; RAMOS, M.N.; HINGEL, M. **Escassez de professores no Ensino Médio: Propostas estruturais e emergenciais**. Ministério da Educação. 2007. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/escassez1.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2023.
- SIMÕES, B. dos S.; CUSTÓDIO, J. F. A evasão em uma Licenciatura em Física: um olhar para as relações com o saber. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 5, 2020.
- VIEIRA, J. D. Valorização dos profissionais: carreira e salários. **Revista Retratos da Escola**, Brasília, v. 8, n. 15, p. 409-426, 2014.

EXPLORANDO OS DESAFIOS TECNOLÓGICOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA: DA FORMAÇÃO ÀS PRÁTICAS

Tiago Frankalino De Souza^{1,2}; Jonas Guimarães Paulo Neto^{1,3}

1. INTRODUÇÃO

No contexto educacional contemporâneo a integração das tecnologias digitais tem se tornado uma prioridade em relação ao ensino e a aprendizagem. Essa prioridade de inclusão de tecnologias digitais no ensino no âmbito educacional se configura em diversas áreas do conhecimento, nesse contexto é essencial preparar os docentes para que tenham ótimas condições de manuseio de ferramentas tecnológicas na busca de enriquecimento e facilidade para o ensino (Garofalo, 2023). Contudo, o ensino por meio das tecnologias digitais passa por diversos desafios nesse processo de transição na qual envolve as condições de formação docente e suas implicações nas práticas pedagógicas em sala de aula e em específico no ensino de matemática.

Um dos principais desafios iniciais em relação ao ensino por meio das tecnologias envolve a incorporação nos currículos o uso das novas tecnologias para o ensino visando uma compreensão do professor como também sua eficácia na aplicabilidade em sala de aula. Além da necessidade de inclusão curricular do uso e novas tecnologias é fundamental que aqueles professores que detém de experiências digitais possam ter uma formação continuada nesse contexto de ensino e tecnologias digitais. Em relação a aplicabilidade tecnológica nas práticas do ensino de matemática pode-se apontar barreiras como a necessidade de estruturas apropriadas em escolas que contem com aparelhos tecnológicos que sejam utilizados para o acesso dos professores e a execução em salas de aula por meio de tecnologias digitais.

A observação de resistências nas formas de condução de aulas que envolvem o uso de tecnologias digitais, ou seja, resistências na mudança metodológica e novas adaptações em relação ao ensino de conteúdos matemáticos com a utilização de ferramentas tecnológicas, tornando-se eficaz para o ensino e uma aprendizagem acessível aos alunos (Frazão; Nakamoto, 2020).

Essas adaptações incluem a utilização de estratégias que inserem realidade virtual, inteligência artificial, big data dentre outras ferramentas e manuseios tecnológicos voltados para o ensino e

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús

² tiago.frankalino03@aluno.ifce.edu.br

³ jonas.guimaraes@ifce.edu.br

aprendizagem (Silva, 2024). São tópicos que por meio das práticas docentes preparam os alunos para evolução tecnológica e os desafios do século XXI (Caldas. 2024).

O presente trabalho tem como objetivo principal explorar esses desafios que estão a permear desde a formação inicial dos docentes e em específico os professores de matemática até a suas aplicações dos conhecimentos matemáticos em sala de aula por meio das tecnologias digitais. Nessa abordagem se torna relevante a investigação e as análises desses desafios na implementação inovadora de tecnologias digitais no contexto do ensino de matemática passando por um trajeto profissional da formação docente as práticas em sala de aula no ensino de matemática.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho usou como metodologia revisões bibliográficas que abordam sobre os desafios enfrentados pelos professores de matemática no ensino por meio das tecnologias digitais a qual foram realizadas as buscas dos artigos usando termos e conceitos que abordem o ensino da matemática, praticas pedagógicas em sala de aula e uso de tecnologias digitais.

Os dados que foram coletados e analisados tiveram um contexto de pesquisa qualitativa onde os trabalhos foram examinados na busca de encontrar lacunas que existem quando se abordam sobre as tecnologias na formação do educador e na sua pratica em sala de aula. Os trabalhos utilizados na produção do presente resumo trazem (Garofalo, 2023) que aborda uma urgência dos professores em contexto geral em adotar e se aprimorarem no manuseio de ferramentas tecnológicas digitais para o ensino visando assim desenvolvimento docente em relação a utilização tecnológica.

O presente trabalho conta com autores que trabalham metodologias de aplicações de conteúdos digitais no ensino, os autores (Frazão; Nakamoto, 2020) veio no presente trabalho com uma construção de conceitos de aplicabilidade no ensino médio de ferramentas tecnológicas como a gamificação e suas execuções pelos professores em relação a tecnologias em sala de aula no ensino.

Os trabalhos produzidos por (Silva, 2024) e (Caldas. 2024) que são recentes fortalecem a produção desse resumo com a exposição do uso de adaptações por parte dos docentes em relação ao ensino de matemática como também a preparação dos alunos para enfrentarem um mundo atual em contexto de tecnologias digitais.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente trabalho traz como resultado reforçar uma necessidade de aprimoramento nos currículos superiores de formação de professores do ensino de matemática a qual leva-se em conta as mudanças e inclusões atuais de tecnologias voltadas para o ensino e para a aprendizagem.

Essas mudanças em relação a utilização de ferramentas tecnológicas para o ensino é um alerta que traz como observância que os professores necessitam de uma formação continuada, uma preparação tecnológica na formação a qual o professor possa aprimorar-se nas ferramentas tecnológicas digitais e nas práticas em sala de aula, visando adaptações e práticas pedagógicas adequadas para o ensino de matemática por meio de conhecimentos e manuseios de ferramentas tecnológicas adaptáveis para o ensino da matemática.

3.1. FORMAÇÃO DOCENTE E TECNOLOGIAS DIGITAIS

A formação inicial de docentes deve levar sempre em consideração o contexto atual em relação as mudanças sociais, Blanco (2003, p.51) destaca uma problemática que envolve a formação inicial de professores “seria a definição de programas de formação que respondessem às demandas provenientes dos distintos setores afetados”.

Nesse sentido se assume que as constantes mudanças atuais da sociedade como o mercado de trabalho se encontram em construção por meio de diversas tecnologias digitais, nesse sentido leva a uma necessidade de abordagens e de uma formação docente em tecnologias digitais para que o docente possa oferecer aos alunos o conhecimento de forma eficaz e tecnológica.

Conclui-se que a necessidade de uma formação com uma grade que desbrave diversas ferramentas tecnológica na formação do docente seja uma prioridade de formação, trabalho e aplicação no ensino.

3.2. APLICABILIDADE DOS CONTEÚDOS MATEMÁTICOS POR MEIO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS EM SALA DE AULA

A aplicabilidade do ensino de matemática em sala de aula vai ser diversificada quando se leva em consideração a metodologia adotada por cada professor, nesse sentido abordando a temática em destaque com a aplicação do ensino de matemática por meio das tecnologias digitais destaca-se que há uma necessidade de acompanhar os tempos atuais, as turmas estão a cada dia mais antenados e conectado a meios tecnológicos e as aplicações de conceitos, formulas e resoluções matemáticas em sala de aula deve acompanhar essa tendência.

Segundo Cirino e Souza (2009, p. 5) “No mundo dos computadores, da Internet e do universo multimídia o professor é chamado à mudança, vendo-se obrigado a repensar a sua profissão, as estratégias que utiliza e a lutar pela melhoria das práticas educativas.” Essa citação leva a entender que as aplicações do ensino de matemática em sala de aula devem-se ser repensadas no intuito de inclusão das tecnologias

no ensino de matemática para que se possa levar de forma didaticamente tecnologia aos conhecimentos e as aplicações em sala de aula.

4. CONCLUSÃO

Conclui-se que há desafios e há dificuldades de integrar as tecnologias digitais no ensino em um contexto geral e em foco a matemática. Observa-se que também a necessidades de incorporação das tecnologias digitais nos currículos para que se tenha mais êxito nas práticas em sala de aula referente ao ensino da matemática, pois uma conclusão observável tanto nas leituras quando em relação as práticas são os obstáculos da formação com a ausência de um currículo rico em tecnologias digitais e nas mudanças que trazem esse ensino às práticas em sala de aula.

O presente trabalho reforça uma necessidade de aprimoramento nos currículos superiores de formação de professores do ensino de matemática a qual leva-se em conta as mudanças e inclusões atuais de tecnologias voltadas para o ensino e para a aprendizagem em que os professores necessitam uma preparação tecnológica na formação e também em uma continuidade docente a qual o professor possa aprimorar-se nas ferramentas tecnológicas digitais e nas práticas em sala de aula visando adaptações adequadas para o ensino de matemática.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente gostaria de agradecer ao IFCE - *campus* Crateús pela a oportunidade de ser ex-aluno e ao mesmo tempo aluno, pois conclui o curso Técnico em Edificações no presente ano e estou cursando pós-graduação em nível de especialização em ensino de Ciências da Natureza e Matemática também pelo IFCE *campus* Crateús 2024, a qual a instituição se constitui como uma referência de ensino, pesquisa e extensão.

Também agradeço a oportunidade em estar pela segunda vez participando das submissões e apresentações do Universo IFCE em que apresentei oralmente no universo IFCE 2023 o resumo com a temática do “Novo mundo digital na construção do ensino da matemática” e no presente ano na edição do universo IFCE 2024 apresentar a temática “Explorando os desafios tecnológico no ensino de matemática: da formação às práticas”. Agradeço também ao meu orientador do presente resumo expandido a qual foi um suporte de conhecimento fundamental e indispensável para estruturação e elaboração do trabalho.

REFERÊNCIAS

BLANCO, M, M, G. **A formação inicial de professores de matemática: fundamentos para definição de um currículo.** In: FIORENTINI, D (ORG.) Formação de professores de matemática: explorando novos caminhos com outros olhares. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2003. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/reamec/article/view/14162/11460>. Acesso em: 18/10/2024.

CALDAS, R. D. et al. **Tecnologias Digitais E Educação 4.0: Oportunidades Para A Inclusão Escolar De Alunos Autistas.** 2024.

CIRINO, M. M.; SOUZA, A. R. **Objetos de aprendizagem como ferramenta instrucional para professores de química no ensino médio.** In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 7. 2009, Florianópolis. Anais [...] Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2009.

FRAZÃO, L. N. **Pt Gamificação E Sua Aplicabilidade No Ensino Médio: Uma Revisão Sistemática Da Literatura.** Pesquisa, Sociedade E Desenvolvimento, [S. L.], V. 8, 2020.

GAROFALO, D. **A urgência em desenvolver no professor competências digitais.** 2023.

SILVA, C. S. **A era digital na educação: O papel transformador da tecnologia no aprendizado.** Revista ft. 2024. Disponível em: <https://revistaeducacao.com.br/2023/11/29/competencias-digitais-professor/>. Acesso em: 17/10/2024.

IMPORTÂNCIA DA PROGRAMAÇÃO NA FÍSICA: UMA ABORDAGEM POR MEIO DO ATRATOR LORENZ

Francisco Luan Gomes Martins^{1,2}; Carlos Vitor Soares Camelo¹; João Paulo Cavalcante de Sousa¹;
Vagner Henrique Loiola Bessa^{1,3}

1. INTRODUÇÃO

O avanço da ciência tem transformado profundamente o estudo da física, especialmente com a integração da programação como ferramenta essencial. Nos dias de hoje, o estudo de fenômenos físicos complexos depende cada vez mais de recursos computacionais, tornando a programação uma aliada poderosa. Ela permite que simulações complexas, de difícil execução prática devido aos altos custos ou complexidade experimental, sejam realizadas de maneira virtual (FERREIRA; OLIVEIRA; GONÇALVES, 2023). Por exemplo, fenômenos caóticos como o atrator de Lorenz, que demanda precisão e processamento de dados em larga escala, são estudados eficientemente através da programação.

Além de sua aplicação em pesquisas, a programação tem ganhado espaço na educação, sendo utilizada para facilitar a compreensão de conceitos complexos. Estudos mostram que a programação possibilita uma aprendizagem mais significativa e interativa (CASSAL; ORENGO; ISAIA, 2021), permitindo que alunos e pesquisadores explorem de maneira prática sistemas dinâmicos não lineares e outros fenômenos que envolvem múltiplas variáveis interdependentes.

Esse trabalho busca exemplificar o uso da programação para investigar o comportamento caótico do atrator de Lorenz, um modelo clássico de sistemas dinâmicos não lineares. Este atrator, formulado por Edward Lorenz, destaca-se por exibir o fenômeno do "efeito borboleta", onde pequenas alterações nas condições iniciais levam a comportamentos drasticamente diferentes ao longo do tempo (FERRARI, 2007). Dessa forma, a programação é usada para simular a trajetória deste sistema no espaço tridimensional e ilustrar a evolução caótica do atrator, evidenciando a imprevisibilidade que caracteriza sistemas complexos (GLEICK, 2008).

2. METODOLOGIA

O sistema dinâmico escolhido é o conjunto de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem conhecido como sistema de Lorenz, que descreve o comportamento de um fluido em movimento

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús

² luan.gomes60@aluno.ifce.edu.br

³ vagner.bessa@ifce.edu.br.

convectivo. O modelo é composto por três variáveis dependentes: x (diferença de temperatura horizontal), y (fluxo convectivo) e z (temperatura). Como é mostrado nas equações abaixo.

$$\frac{dx}{dt} = \sigma(y - x) \quad (1)$$

$$\frac{dy}{dt} = x(\rho - z) - y \quad (2)$$

$$\frac{dz}{dt} = xy - \beta z. \quad (3)$$

Além disso, há três parâmetros: σ (taxa de difusão térmica), ρ (taxa de convecção) e β (proporção geométrica do sistema), cujos valores iniciais foram ajustados para $\sigma=10$, $\rho=28$ e $\beta=8/3$, configurando um comportamento tipicamente caótico.

O código foi implementado em Python, utilizando o método *solve_ivp* da biblioteca *SciPy* para resolver numericamente o sistema. As duas condições iniciais escolhidas para resolução do sistema foram $x=1.0$, $y=1.0$ e $z=1.0$ e $x=1.00001$, $y=1.0$ e $z=1.0$. Esse método, com base no algoritmo de integração *RK45*, é adequado para sistemas dinâmicos como o de Lorenz, onde a estabilidade numérica é essencial devido à alta sensibilidade às condições iniciais.

O intervalo de tempo da simulação foi definido entre 0 e 80 unidades, com uma resolução de 20.000 pontos, permitindo uma visualização detalhada das trajetórias caóticas. Para a visualização dos dados, utilizamos a biblioteca *matplotlib* junto com a extensão *mpl_toolkits.mplot3d*, que possibilitou a construção de uma representação tridimensional do atrator de Lorenz e de sua projeção bidimensional no plano XY. A plataforma Google Colab foi selecionada para a execução do [código](#), facilitando a importação das bibliotecas e garantindo a performance necessária para as simulações.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos experimentos simulados, os valores dos parâmetros escolhidos foram $\sigma=10$, $\rho=28$ e $\beta=8/3$. As condições iniciais já citadas foram $x=1.0$, $y=1.0$ e $z=1.0$, o atrator descrito por esses valores é mostrado no anexo. Depois criamos outro atrator com as seguintes condições iniciais $x=1.00001$, $y=1.0$ e $z=1.0$. Ao observar os dois atratores juntos, podemos perceber que ao longo do tempo eles divergem muito em suas trajetórias no espaço de fase. Esse efeito diz justamente que pequenas variações nas condições iniciais resultaram em divergências significativas ao longo do tempo, evidenciando a natureza sensível do atrator de Lorenz e reforçando o conceito de imprevisibilidade no caos determinístico.

Atrator de Lorenz - Trajetória Inicial (condição $x=1.0$, $y=1.0$ e $z=1.0$)

Atrator de Lorenz - Divergência das Trajetórias para duas condições iniciais diferentes

Figura 1. A esquerda o atrator de Lorenz com condições iniciais $x=1$, $y=1$ e $z=1$ e a direita a comparação entre o atrator de Lorenz para as condições iniciais $x=1$, $y=1$ e $z=1$ e $x=1,00001$, $y=1$ e $z=1$.

As trajetórias mostram que o atrator é confinado em uma região específica do espaço de fase, o que indica um limite de amplitude para as variáveis x , y e z . O padrão visual observado, muitas vezes descrito como “asas de borboleta”, sugere que, embora o sistema não tenha uma trajetória periódica, ele oscila dentro de um conjunto de valores. Essa análise visual reforça a relevância do uso de programação e simulações numéricas para observar fenômenos caóticos, que têm aplicações em diversas áreas da física e climatologia (FERRARI, 2007).

A obtenção dos resultados deste estudo foi possível graças ao uso de programação, que permitiu simular o comportamento de um sistema dinâmico extremamente sensível como o atrator de Lorenz. Através de ferramentas computacionais, foi possível resolver numericamente as equações diferenciais não lineares do sistema, cuja complexidade impede uma solução analítica exata. Esse processo evidencia a importância da programação na física, pois possibilita a modelagem precisa de trajetórias caóticas e complexas, algo inviável por métodos tradicionais.

No caso do atrator de Lorenz, a programação não apenas viabilizou a resolução numérica, mas também facilitou a visualização gráfica tridimensional do sistema. Essa visualização é crucial para compreender o comportamento caótico do sistema, que responde de forma exponencialmente divergente a pequenas alterações nas condições iniciais. Dessa forma, a programação possibilita a criação de experimentos virtuais, permitindo que padrões de comportamento sejam identificados em sistemas onde várias variáveis interagem de maneira interdependente.

4. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho demonstrou a relevância da programação como ferramenta essencial na simulação e análise de fenômenos físicos complexos, utilizando o atrator de Lorenz como um exemplo prático. Através da implementação de um sistema dinâmico baseado em equações diferenciais não lineares, foi possível evidenciar o comportamento caótico e a sensibilidade do sistema às condições iniciais, aspectos fundamentais no estudo de sistemas dinâmicos.

Os resultados obtidos destacam como pequenas variações nas condições iniciais podem levar a divergências significativas nas trajetórias, ilustrando o efeito borboleta e a imprevisibilidade inerente aos sistemas caóticos. As visualizações em 3D e as projeções em 2D não apenas enriqueceram a compreensão do comportamento do atrator, mas também ressaltaram a eficácia da programação na realização de simulações que, de outra forma, seriam inviáveis.

Essa capacidade de simulação é fundamental para a física moderna, pois permite explorar fenômenos dinâmicos e caóticos que dificilmente poderiam ser estudados empiricamente. Por meio da análise computacional, é possível investigar hipóteses e identificar padrões que seriam inacessíveis por meio da observação direta, especialmente em sistemas físicos complexos como o atrator de Lorenz. Esse tipo de abordagem computacional é amplamente aplicável, desde o estudo de sistemas teóricos até simulações aplicadas, como previsões climáticas e dinâmicas de fluidos, demonstrando a relevância da programação para o entendimento tanto de sistemas simples quanto de sistemas complexos e caóticos.

Além disso, este estudo reforça a importância da programação não apenas na pesquisa, mas também no ensino da física, promovendo uma aprendizagem significativa e interativa. À medida que a tecnologia avança, espera-se que a aplicação de ferramentas computacionais se torne cada vez mais comum em ambientes educacionais e de pesquisa, ampliando o acesso ao conhecimento e às possibilidades de exploração de fenômenos físicos.

REFERÊNCIAS

- CASSAL, M. L.; ORENGO, G.; ISAIA, S. M. de A. **O problema do lançamento oblíquo no ensino de física com abordagem na programação de computadores.** Revista Educar Mais, v. 5, n. 4, p. 878–900, 2021.
- FERREIRA, M.; OLIVEIRA, B. d.; GONÇALVES, A. **Uma introdução aos métodos computacionais em física a partir do problema do decaimento radioativo.** Revista Brasileira de Ensino de Física, SciELO Brasil, v. 45, p. e20230347, 2023.
- FERRARI, P. C. **Temas contemporâneos na formação de docentes a distância - Uma introdução à teoria do caos.** 2008. Tese (Doutor - docência). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007.

GLEICK, J. **Caos: a criação de uma nova ciência**. 16. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2011.

RESGATE DO DZUBUKUÁ VIA IA: UM ESTUDO NA COMUNIDADE KARIRI DE CRATEÚS

Marcelo Claro Laranjeira^{1,2}; José Ricardo de Oliveira Cassundé^{1,3}

1. INTRODUÇÃO

A preservação de línguas indígenas extintas ou em risco de extinção tem sido uma prioridade crescente no cenário global, particularmente no Brasil, que abriga uma das maiores diversidades linguísticas do mundo. Segundo a UNESCO (2010), o Brasil possui mais de 180 línguas indígenas, muitas das quais estão sob grave ameaça de extinção. Entre essas línguas está o Dzubukuá, da família linguística Kariri, que desempenha um papel fundamental na compreensão das dinâmicas culturais do nordeste brasileiro, apesar de enfrentar uma escassez crítica de registros documentais (RODRIGUES, 2019). Esse contexto torna urgente a necessidade de preservação e revitalização, especialmente em comunidades como a de Maratoan, Crateús (AGUIAR, SANTANA, 2023; NAVARRO, 2023).

Na comunidade indígena de Maratoan, em Crateús, o estudo de revitalização cultural e linguística tem como foco a Escola Airam Veras, onde a educação emerge como uma ferramenta central de resistência. Como discute Lima (2020), as populações indígenas urbanas ou semiurbanas, como as de Crateús, enfrentam invisibilidade social e desafios para o reconhecimento de sua identidade étnica. Nesse contexto, a educação transcende o ensino formal, assumindo um papel vital na promoção da identidade indígena e oferecendo às novas gerações um meio de reconectar-se com suas tradições e línguas, fortalecendo a resistência cultural. (NAVARRO, 2023).

Essa mobilização cultural encontra ressonância na educação como estratégia de resistência ativa, combinada com a aplicação de tecnologias emergentes. Ferramentas como **Word2Vec**, **Sentence-BERT**, **Soundex** e a **Distância de Levenshtein** são usadas no estudo para analisar padrões semânticos, lexicais e fonológicos entre o Dzubukuá, o Português Arcaico e o Português Moderno (BENSEMANN et al., 2023). Entretanto, é essencial que essas ferramentas tecnológicas sejam aplicadas em diálogo com a comunidade indígena, garantindo que a revitalização da língua se mantenha culturalmente relevante e respeitosa (KARIRI-XOCÓ et al., 2020).

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús

² marceloclaro@gmail.com

³ ricktec2@hotmail.com

O estudo se baseia no **Catecismo de 1709**, uma das poucas fontes documentais sobre o Dzubukuá, utilizando ferramentas de IA para digitalização e análise linguística. Por exemplo, o **Sentence-BERT** será empregado para a comparação semântica entre o catecismo e textos contemporâneos, enquanto o **Word2Vec** ajudará a identificar semelhanças lexicais ao longo do tempo. Essas ferramentas proporcionarão uma compreensão mais rica da evolução do Dzubukuá, permitindo uma reconstrução precisa do vocabulário e padrões gramaticais dessa língua extinta.

Objetivos: O objetivo central deste estudo é preservar e revitalizar a língua Dzubukuá por meio da aplicação de IA e PLN, promovendo a resistência cultural e a conexão intergeracional. Especificamente, o estudo visa: (1) digitalizar e transcrever o **Catecismo de 1709**; (2) analisar padrões semânticos, lexicais e fonológicos entre o Dzubukuá, o Português Arcaico e o Português Moderno; (3) construir um banco de dados trilingue acessível a pesquisadores e educadores; e (4) envolver ativamente a comunidade Kariri no processo de revitalização linguística.

Esse estudo integra educação e tecnologia de maneira inovadora, reconhecendo o Dzubukuá não apenas como um estudo acadêmico, mas como um patrimônio cultural vivo essencial para a identidade dos Kariri. Ao envolver as novas gerações em atividades educacionais e tecnológicas, a revitalização da língua se torna um ato de resistência cultural, permitindo que as comunidades indígenas reafirmem suas vozes e tradições em espaços urbanos historicamente invisibilizados.

2. METODOLOGIA

Este estudo adotou uma abordagem documental e quantitativa, aplicada ao contexto da preservação linguística. O corpus principal utilizado foi o *Catecismo de 1709*, de Frei Bernardo de Nantes, um dos poucos registros conhecidos da língua Dzubukuá (NANTES, 1709). O estudo seguiu uma série de etapas metodológicas estruturadas para garantir a fidelidade do conteúdo e a precisão das análises semânticas e fonológicas.

2.1. DIGITALIZAÇÃO E TRANSCRIÇÃO

O primeiro passo foi a digitalização das 388 páginas do Catecismo, utilizando técnicas de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR). Esse processo foi seguido pela transcrição manual do documento digitalizado para garantir a integridade e precisão dos dados. Revisando-os para minimizar erros e garantir a conformidade com as normas linguísticas e históricas (SANTOS, 2024).

2.2. TOKENIZAÇÃO E SEGMENTAÇÃO

Uma vez transcrito, o corpus foi segmentado em tokens, palavras ou sílabas, dependendo da estrutura da língua para permitir uma análise detalhada. No caso do Dzubukuá, sendo uma língua

aglutinante, a tokenização exigiu cuidados especiais para preservar as características morfológicas. Modelos adaptados foram utilizados para lidar com as combinações de morfemas presentes em uma única palavra, como prefixos, sufixos e raízes (Godoy & Pinheiro, 2023).

2.3. ANÁLISE SEMÂNTICA

Após a transcrição, o corpus foi segmentado em tokens (palavras ou sílabas), que representam unidades mínimas de análise. Para a análise semântica, utilizou-se o modelo Sentence-BERT, que transforma frases em vetores multidimensionais chamados embeddings. Isso possibilitou uma comparação detalhada da similaridade semântica entre Dzubukuá, Português Arcaico e Português Moderno. Além disso, o Word2Vec foi utilizado para analisar a proximidade lexical entre as línguas, identificando padrões contextuais e gramaticais recorrentes.

2.4. ANÁLISE FONOLÓGICA

A análise semântica foi realizada utilizando o **Sentence-BERT**, um modelo que transforma frases inteiras em vetores de alta dimensionalidade (embeddings), capturando a similaridade semântica entre as línguas analisadas. Esse método foi essencial para identificar padrões e correspondências semânticas entre o Dzubukuá, o Português Arcaico e o Português Moderno (CARDOSO, 2020). O modelo **Word2Vec** também foi empregado para gerar representações vetoriais das palavras, permitindo análises lexicais aprofundadas (CRUZ, 2020).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. RESULTADOS INICIAIS

A análise das páginas 27, 28 e 29 do Catecismo de 1709 apresentou resultados promissores, com uma alta taxa de similaridade semântica e fonológica entre o Dzubukuá, o Português Arcaico e o Português Moderno. A aplicação do Sentence-BERT revelou que as traduções feitas pelos missionários jesuítas mantiveram, na maioria, o significado original das frases em Dzubukuá. Além disso, a similaridade de cosseno entre as frases atingiu 90% em média, o que sugere que os conceitos essenciais foram preservados, apesar das diferenças linguísticas. A análise das páginas **27, 28 e 29** do Catecismo de 1709 forneceu resultados significativos. A aplicação do **Sentence-BERT** revelou uma **similaridade de cosseno média de 90%** entre as frases em Dzubukuá e suas traduções para o Português Arcaico e Moderno. Isso indica que, apesar das diferenças linguísticas e fonológicas, o conteúdo semântico central foi amplamente preservado.

3.2. ANÁLISE DE SIMILARIDADE FONOLÓGICA

A análise fonológica realizada por meio do **Soundex** e da **Distância de Levenshtein** mostrou que as adaptações fonéticas entre o Dzubukuá e o Português Arcaico foram preservadas com precisão nas traduções missionárias. A média de transformações necessárias para converter palavras do Dzubukuá para o Português foi de **2 a 5 modificações**, confirmando uma evolução linguística coerente. Essa análise ressalta a eficácia do uso de IA na preservação das nuances fonológicas, essencial para entender a integridade cultural da língua.

3.3. LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS

Um dos principais desafios enfrentados foi a qualidade da digitalização do Catecismo de 1709. A deterioração do documento original comprometeu algumas transcrições, exigindo maior revisão manual para garantir a precisão. Além disso, a complexidade das palavras aglutinantes do Dzubukuá apresentou dificuldades na tokenização, demonstrando a necessidade de adaptar algoritmos para lidar com essas características linguísticas.

4. CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou a viabilidade do uso de tecnologias de IA e PLN na preservação e revitalização de línguas extintas ou em risco de extinção, como o Dzubukuá. A análise detalhada do Catecismo de 1709 evidenciou que, apesar das dificuldades enfrentadas com a digitalização e a complexidade linguística, as traduções missionárias preservaram com sucesso os significados semânticos e as nuances fonológicas essenciais da língua. O banco de dados trilingue resultante desta pesquisa representa uma importante ferramenta para futuras investigações acadêmicas e para a transmissão cultural na comunidade Kariri.

Entretanto, este estudo também destacou limitações importantes, como a necessidade de algoritmos mais adaptados para analisar línguas aglutinantes e as dificuldades relacionadas à qualidade da digitalização de documentos antigos. Futuros trabalhos devem se concentrar no desenvolvimento de novos algoritmos de IA que possam lidar com línguas indígenas de forma mais eficaz e na expansão do corpus com outros documentos históricos relacionados ao Dzubukuá.

Essa pesquisa tem implicações sociais significativas, uma vez que fortalece a identidade cultural da comunidade Kariri, promovendo a transmissão intergeracional da língua e oferecendo um modelo replicável para a preservação de outras línguas ameaçadas.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, D.; SANTANA, W. **Inteligência artificial, as limitações da linguagem natural e seus impactos: estado da arte**. Revista Americana de Empreendedorismo e Inovação, v. 5, n. 1, 2023. DOI: 10.33871/26747170.2023.5.1.7423.

ANDERSON, Gregory; HARRISON, K. David. **Language Hotspots - Global Trends**. Swarthmore College, 2007. Disponível em: <https://langhotspots.swarthmore.edu/intro.html>.

BENSEMANN, J.; BROWN, J.; WITBROCK, M.; YOGARAJAN, V. **Is it possible to preserve a language using only data?** Cognitive Science, v. 47, n. 6, 2023. DOI: 10.1111/cogs.13300.

CARDOSO, A. **A aplicação do laboratório gramatical em sala de aula com recurso à gravação áudio: resultados de uma análise de dados**. PALAPP, v. 3, n. 3, p. 83-96, 2020. DOI: 10.61248/pel.v3i3.79.

CARVALHO, F.; BIRCHALL, J. **A comparative reconstruction of Proto-Tupi-Guarani kinship terminology**. LIAMES: Línguas Indígenas Americanas, v. 22, e022001, 2022. DOI: 10.20396/liames.v22i00.8666489.

CRUZ, C. **A escola do diabo**. Firenze: Firenze University Press, 2020. DOI: 10.36253/978-88-5518-021-4.

DURAZZO, L.; COSTA, R. **Línguas indígenas no Nordeste brasileiro: esboço político-linguístico de seus processos de valorização**. Revista del CESLA, n. 30, p. 97-118, 2022. DOI: 10.36551/2081-1160.2022.30.97-118.

GODOY, L.; PINHEIRO, D. **A rede gramatical das construções com se no português brasileiro**. Revista Soletas, n. 45, 2023. DOI: 10.12957/soletas.2023.73491.

LIMA, Carmen Lúcia Silva. **Indígenas na cidade: os Kalabaças, Kariri, Potiguara, Tabajara e Tupinambá de Crateús**. Recife: Ed. UFPE, 2020. ISBN 978-65-86732-80-1.

MELAZO, M.; ARAUJO, L. **Introdução à história da gramática em língua portuguesa**. Revista (Con)Textos Linguísticos, v. 14, n. 29, p. 119-135, 2020. DOI: 10.47456/cl.v14i29.32072.

MORAES, V. **A importância da escola no processo de afirmação da identidade linguística Kiriri**. Campos - Revista de Antropologia, v. 22, n. 2, p. 76, 2021. DOI: 10.5380/cra.v22i2.73401.

NANTES, B. **Katecismo indico da língua Kariris**. Lisboa: 1709. Edição fac-símile publicada por J. Platzmann, Leipzig, 1896.

NAVARRO, Eduardo de Almeida. **O Desaparecimento de um Idioma e o Começo do Fim de um Povo**. Jornal da USP, 2023. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/o-desaparecimento-de-um-idioma-e-o-comeco-do-fim-de-um-povo/>. Acessado em 24 out 2024.

NETO, M. **A década internacional das línguas indígenas e as línguas em uso pelos povos indígenas brasileiros: contribuições da linguística aplicada**. DELTA: Documentação de Estudos em Linguística Teórica e Aplicada, v. 38, n. 4, 2022. DOI: 10.1590/1678-460x202259462.

RODRIGUES, A. **Karirí como família linguística Macro-Jê no Nordeste do Brasil**. Revista Brasileira de Linguística Antropológica, v. 11, n. 1, p. 47-52, 2019. DOI: 10.26512/rbla.v11i1.26441.

SANTOS, F. **A conjuração dos Kiriris: sublevação indígena e disputa de terras no sertão da Bahia no final do século XVIII (1797-1798)**. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 19, n. 1, 2024. DOI: 10.1590/2178-2547-bgoeldi-2023-0041.

UNESCO. **Atlas of the World's Languages in Danger**, 3ª ed. Paris: UNESCO Publishing, 2010. ISBN 978-92-3-104096-2.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E SUAS INTERRELAÇÕES COM OS TIPOS DE SOLOS, ÁREAS TURÍSTICAS E IMPLICAÇÕES PARA POLÍTICAS DE OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORANGA, CEARÁ

Maria Lohaana Melo do Nascimento^{1,2}; Aelton Biasi Giroldo^{1,3}

1. INTRODUÇÃO

Os serviços ecossistêmicos são essenciais para o bem-estar humano, especialmente os relacionados ao solo. Eles incluem suporte para produção primária, formação e renovação dos solos, ciclagem de nutrientes, refúgio para fauna, armazenamento de água, regulação de emissões de gases, aspectos culturais e ocupação da terra (Pereira et al., 2018; Prado et al., 2016). Esses serviços beneficiam as comunidades humanas e promovem atividades sustentáveis de ecoturismo, criando uma conexão entre desenvolvimento econômico, preservação da natureza e valorização das comunidades locais (Choi et al., 2017).

A cidade de Poranga, situada no estado do Ceará, apresenta características favoráveis a diversos usos da terra, como a pecuária, fruticultura, olericultura e ecoturismo (IBGE, 2022). Essas condições tornam o município um cenário propício para pesquisas voltadas à análise das interações entre uso da terra, tipos de solo e proximidade de áreas turísticas. Entre as questões norteadoras, destacam-se: a relação entre tipos de solo e usos da terra; se áreas próximas a pontos turísticos apresentam menor grau de antropização; se as propriedades agropecuárias estão em conformidade referente a legislação de conservação; e se regiões adjacentes a pontos de ecoturismo possuem mais áreas conservadas.

A análise das relações entre uso da terra, tipos de solo e proximidade de áreas turísticas oferece *insights* valiosos para a conservação e desenvolvimento sustentável. Em um contexto de desafios globais para a biodiversidade e sustentabilidade ambiental, tais estudos são essenciais para identificar práticas de uso da terra que equilibram necessidades humanas e conservação ambiental, apoiando a criação de políticas públicas para a manutenção de serviços ecossistêmicos essenciais (Foley et al. 2005; Lambin; Meyfroidt 2011).

2. METODOLOGIA

Para mapear o uso da terra na área de estudo foram utilizados os mapas do projeto MapBiomass (2022), informações sobre os tipos de solo foram obtidas a partir de um arquivo shapefile (escala de

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús

² lohaana.melo09@aluno.ifce.edu.br

³ aelton.giroldo@ifce.edu.br

1:250.000) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), usando dados Datum SIRGAS 2000. Os pontos turísticos foram demarcados com coordenadas GPS, e o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) utilizado para a obtenção dos dados das propriedades rurais e reservas legais. Foram criadas zonas tampão de 1000 metros em torno de áreas turísticas para analisar a influência da proximidade na conservação. Após a compilação, uma análise descritiva forneceu uma visão geral do cenário atual da área de estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. HÁ RELAÇÃO ENTRE OS TIPOS DE SOLOS E OS USOS DA TERRA?

O estudo do solo considera fatores essenciais como material de origem (rocha matriz), clima, organismos vivos, relevo, hidrografia e tempo, que juntos determinam diferentes classes e texturas de solo, como argiloso, arenoso e siltoso. Compreender a tipologia e a textura do solo é crucial para a conservação ambiental, desenvolvimento da vegetação e práticas de manejo agrícola (Weil; Brady, 2016). Solos arenosos, por exemplo, oferecem menor resistência ao crescimento radicular, o que impacta o desenvolvimento de culturas.

Segundo Prado et al. (2016), as funções do solo são interdependentes, influenciando-se mutuamente e afetando a eficácia de cada processo. Com base nesses aspectos, são analisados os tipos de solo da cidade de Poranga-CE e seus respectivos usos. Na Figura 1a, apresentam-se os tipos de solo identificados, enquanto a Figura 1b ilustra o uso dos solos no contexto local (Bertoni; Neto, 2012).

Acerca dos tipos de solos, os LATOSSOLOS Amarelos Distróficos são solos bem desenvolvidos, profundos e argilosos, frequentemente contendo pedregulhos e cascalhos. Possuem baixa fertilidade e pH baixo. No município, são ocupados por formações florestais e savânicas. A textura argilosa retém raízes e água, favorecendo o desenvolvimento da vegetação. Nas formações florestais, sua profundidade e estrutura permitem o crescimento de raízes profundas, e esses solos têm aptidão agrícola para culturas anuais e perenes (Santos et al., 2018; Embrapa, 2021; Pinho, 2022).

Os ARGISSOLOS Vermelhos Eutróficos são caracterizados pelo acúmulo de argila em sua estrutura, possuem profundidade variável e textura que varia de arenosa a argilosa. Estão presentes em ambientes bem drenados, e possuem fertilidade natural. Na área de estudo, os ARGISSOLOS estão ocupados por formações florestais e savânicas. Sua capacidade de retenção de água é alta, beneficiando o crescimento das plantas, e sua textura ajuda a manter a umidade, o que favorece o desenvolvimento da vegetação, embora não seja uma classe de pouca cobertura (Santos et al., 2018; Embrapa, 2021; Pinho, 2022).

Figura 1. a) Tipos, e b) usos dos solos em Poranga, Ceará.

Os NEOSSOLOS Litólicos Distróficos são solos pouco evoluídos e rasos, possuem contato direto com a rocha matriz e com fragmentos de quartzo, o que limita o crescimento das raízes e aumenta o risco de erosão. Na área estudada, são utilizados para pastagem e agricultura, com algumas áreas sob formação savânica. Por sua vez, os NEOSSOLOS Quartzarênicos Órticos possuem textura arenosa, sendo compostos majoritariamente por quartzo. Em sua área de abrangência, são ocupados por formações savânicas, pastagens, agricultura, áreas não vegetadas e formações florestais. Estes solos são aptos para reflorestamento com espécies adaptadas a condições arenosas e bem drenadas, além de serem usados em cultivos específicos, como mandioca e coqueiro (Santos et al., 2018; Embrapa, 2021; Pinho, 2022)

Por fim, os PLANOSSOLOS Háplicos Eutróficos são solos de alta fertilidade, as limitações devido a permeabilidade lenta ou muito lenta (textura argilosa). Pode apresentar deficiência nutricional (teores de sódio), o que pode afetar o desenvolvimento das culturas. Na área de estudo abrangem formações savânicas, áreas de agricultura e não vegetadas. Espécies vegetais adaptadas a variações de umidade prosperam nestes solos devido à sua capacidade de retenção temporária de água (Santos et al., 2018; Embrapa, 2021).

3.2. ÁREAS PRÓXIMAS A ÁREAS TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO ESTÃO MENOS ANTROPIZADAS: ÀS ÁREAS COM POTENCIAL ECOTURÍSTICO POSSUEM MAIS ÁREAS CONSERVADAS?

Prado et al. (2016) descrevem o solo como uma interface de amortecimento que cobre a maior parte da superfície terrestre, sendo alterado pela ação humana. Este aspecto é perceptível na antropização de áreas turísticas em Poranga, onde se observou uma maior urbanização nas proximidades da Cachoeira do Pinga (Figura 2a), em comparação com a Cachoeira da Barra (Figura 2b), que é mais afetada pelo uso de pastagem e mosaicos agrícolas. Nas áreas turísticas mais próximas ao centro urbano, como o Alto da Mãe de Deus (Figura 2c) e o Olho D'água (Figura 2d), a urbanização intensa contribui para a antropização, bem como com a redução dos serviços ecossistêmicos.

Figura 2. Conservação e áreas antropizadas em áreas turísticas do município de Poranga no Ceará, com buffer de 1 km em relação ao centro da área turística, sendo a) Cachoeira do Pinga, b) Cachoeira da Barra, c) Alto da Mãe de Deus, d) Olho D'água. Verde claro – Formação savânica; Verde Escuro – Formação Florestal; Tons Amarelos – Pastagens e áreas agrícolas; Vermelho – áreas antropizadas. Dados MapBiomias, 2023.

Antongiovanni et al. (2020) apontam que áreas próximas a zonas urbanas frequentemente sofrem maior impacto humano, comprometendo a conservação e preservação dessas regiões. No caso da Cachoeira da Barra, o impacto advém das atividades agropecuárias, que promovem a redução da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos.

3.3. AS PROPRIEDADES AGROPECUÁRIAS REALIZAM CONSERVAÇÃO DE SUAS ÁREAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO?

Utilizando dados de uso do solo, analisaram-se as propriedades agrícolas para avaliar se as práticas conservacionistas são respeitadas. A Figura 3 mapeia as propriedades agrícolas conforme o Sistema Nacional de Cadastramento Ambiental Rural (SICAR), incluindo as áreas declaradas e propostas de Reserva Legal (RL). Em Poranga, as propriedades rurais estão em grande parte em áreas de formação savânica, é favorável ao desenvolvimento agropecuário. A análise considerou as Reservas Legais, mas a confirmação da presença efetiva das mesmas não foi possível. Assim, como ressaltam Palm et al. (2014) e Pereira et al. (2017), ecossistemas agrícolas possuem potencial de oferecer serviços ecossistêmicos variados - embora possam também aumentar a degradação ambiental -, como a retenção de resíduos, a cobertura permanente do solo com matéria orgânica e as rotações de culturas, estas com alto espaço temporal entre os plantios, para aumentar os rendimentos das culturas.

Figura 3. Áreas de Reservas Legais e Propriedades Agrícolas no Município de Poranga, Ceará. Dados MapBiomas e SICAR, 2023.

4. CONCLUSÃO

Conclui-se que o uso do solo em Poranga-CE vai além dos serviços ecossistêmicos básicos, sendo um elemento fundamental para a cultura local e para o desenvolvimento econômico e manutenção dos serviços ambientais. Observa-se uma relação intrínseca entre tipos de solo e uso da terra, influenciada tanto por fatores naturais quanto por ações humanas, que requer atenção para conservação e preservação. Projetos de conservação podem trazer benefícios ecológicos, econômicos e sociais ao município, ao mesmo tempo em que mantêm o equilíbrio entre o desenvolvimento e a conservação ambiental.

REFERÊNCIAS

ANTONGIOVANNI, M.; VENTICINQUE, Eduardo Martins; MATSUMOTO, M.; FONSECA, C. R. Chronic anthropogenic disturbance on Caatinga dry forest fragments. **Journal of Applied Ecology**, v. 57, n. 10, p. 2064–2074, 5 out. 2020.

BERTONI, J.; NETO, Francisco Luiz. **Conservação do solo**. 8. ed. São Paulo: Ícone, 2012.

CHOI, Yun Eui; SONG, Kihwan; KIM, Min; LEE, Junga. Transformation planning for resilient wildlife habitats in ecotourism systems. **Sustainability**, v. 9, n. 4, p. 487, 24 mar. 2017.

MDPI

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. **Solos tropicais**. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/tematicas/solos-tropicais>. Acesso em: 04 jul. 2024.

FOLEY, Jonathan A.; DEFRIES, Ruth; BARFORD, Carol; BONAN, Gordon; CARPENTER, Stephen R.; CHAPIN, F. Stuart; COE, Michael T.; DAILY, Gretchen C.; GIBBS, Holly K.; HELKOWSKI, Joseph H.; HOLLOWAY, Tracey; HOWARD, Erica A.; KUCHARIK, Christopher J.; MONFREDA, Chad; PATZ, Jonathan A.; PRENTICE, I. Colin; RAMANKUTTY, Navin; SNYDER, Peter K. Global consequences of land use. **Science**, v. 309, n. 5734, p. 570–574, 2005.

FAO

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Informações sobre Poranga-CE**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ce/poranga.html>. Acesso em: 04 jul. 2024.

LAMBIN, Eric F.; MEYFROIDT, Patrick. Global land use change, economic globalization, and the looming land scarcity. **Proceedings of the Nationaces**, v. 108, n. 9, p. 3465–3472, 2011.

PALM, Cheryl; BLANCO-CANQUI, Humberto; DECLERCK, Fabrice; GATERE, Lucy; GRACE, Paul. Conservation agriculture and ecosystem services: An overview. **Agriculture, Ecosystems & Environment**, v. 187, p. 87–105, abr. 2014.

PEREIRA, Paulo; BOGUNIA, Iwona; WANG, Fei; SZABÓ, Sándor; KISZELNIK, József; URBÁN, Anna; NOVARA, Agata; RITSEMA, Coen; CERDÀ, Artemi. Soil ecosystem services, sustainability, valuation and management. **Current Opinion in Environmental Science & Health**, v. 5, p. 7–13, out. 2018.

PINHO, Maria M. **Análise dos solos e do NDVI por sensoriamento remoto do município de Poranga-CE / 2022**. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências Agrárias, Curso de Agronomia, Fortaleza, 2022.

PRADO, Rômulo Bezerra; MUGGLER, Cristine Cristina; CURI, Nilton; FERREIRA, Marcos Martins; FERREIRA, Daniel Fernandes; SILVA, Marcelo Lopes da; OLIVEIRA, Andréa Pereira de; MENEZES, Marcelo Diniz de; OLIVEIRA, Vitor Augusto de; SILVA, Sérgio Henrique Godinho da; LIMA, José Maria de; MENEZES, José Francisco de Sousa; MENDONÇA-SANTOS, Maria de Lourdes; COELHO, Marcos Rogério; MONTANARI, Rafael; MENDONÇA, Eduardo de Sá; MARCHÃO, Roberto Luiz; BHERING, Leonardo Lopes; SANTOS, Humberto Gonçalves dos; OLIVEIRA, Valdemar de; ANJOS, Lúcia Helena Cunha dos; FONTANA, Alessandro; MORAES, Marília de Lima Teixeira; MENDONÇA, Eduardo de Sá; MARCHÃO, Roberto Luiz; BHERING, Leonardo Lopes; SANTOS, Humberto Gonçalves dos; OLIVEIRA, Valdemar de; ANJOS, Lúcia Helena Cunha dos; FONTANA, Alessandro; MORAES, Marília de Lima Teixeira. Current overview and potential applications of the soil ecosystem services approach in Brazil. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 51, n. 9, p. 1021–1038, set. 2016.

PROJETO MAPBIOMAS. **Coleção 8 da série anual de mapas de uso e cobertura da terra do Brasil**. Disponível em: https://storage.googleapis.com/mapbiomas-public/initiatives/brasil/collection_8/lcluc/coverage/brasil_coverage_2022.tif. Acesso em: 01 out. 2023.

SANTOS, Humberto Gonçalves dos; JACOMINE, Pedro Koeler; ANJOS, Lúcia Helena Cunha dos; OLIVEIRA, Valdemar de; LUMBRERAS, José Fernando; COELHO, Marcos Rogério; ALMEIDA, Jairo Antônio

de; ARAÚJO FILHO, João Carlos de; OLIVEIRA, João Batista; CUNHA, Tereza José Ferreira. **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos**. 5. ed. Brasília, DF: EMBRAPA, 2018.

WEIL, Ray R.; BRADY, Nyle C. **The nature and properties of soils**. 15. ed. Columbus: Pearson, 2016.

A HUMANIZAÇÃO DA CACHORRA BALEIA E A ANIMALIZAÇÃO DO SERTANEJO EM *VIDAS SECAS*: COMO UM ANIMAL É MAIS ÚTIL NA SOBREVIVÊNCIA HUMANA DO QUE UM SER HUMANO

Francisco Kevyn Antunes do Nascimento^{1,2}; Rosa Áurea Ferreira da Silva^{1,3}

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo aborda a análise do romance “*Vidas Secas*” de Graciliano Ramos com ênfase na animalização do sertanejo e na humanização da cachorra Baleia, evidenciando a racionalidade de um animal e sua utilidade para a sobrevivência humana no contexto semiárido do sertão nordestino. A animalização dos personagens humanos é, sobretudo, evidenciada em Fabiano e sua família, em um contexto onde a miséria, a seca, a pobreza e as condições adversas afligem o sertão nordestino. Esse contexto desumaniza ainda mais os personagens, aproximando eles de comportamentos desumanizados na luta constante pela sobrevivência. Por outro lado, a humanização de Baleia retrata um animal portador de fortes emoções, de pensamentos e de uma relação afetiva com a família, especialmente com os meninos, e um instinto de sobrevivência maior que de alguns humanos.

A relevância do trabalho está na sua contribuição para a compreensão da correlação entre os seres humanos e os animais no contexto de extrema pobreza, seca e opressão social, o que se percebe na narrativa do romance “*Vidas Secas*” de Graciliano Ramos, ao explorar a humanização da cachorra Baleia e a animalização do sertanejo. O artigo traz uma análise sobre a degradação humana diante das condições adversas do sertão nordestino, da pobreza, da desigualdade social provocadas pela seca no sertão nordestino.

Uma das principais hipóteses do artigo é a ausência de nomes próprios para o menino mais velho e para o menino mais novo, na qual, reflete a perda de identidade, de individualidade dos personagens, e uns dos motivos para a ocorrência da animalização dos seres humanos em meio ao ambiente de extrema pobreza do sertão. Enquanto isso, Baleia possui um nome próprio, o que simboliza a sua humanização, isso no contexto da obra torna-a mais útil para a sobrevivência da família no sertão nordestino.

2. METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho foi realizada por meio de pesquisas bibliográficas, inicialmente pelo romance “*Vidas Secas*” de Graciliano Ramos, publicado em 1938. Para enfatizar a teoria foram usados

¹ Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús

² francisco.kevyn.antunes07@aluno.ifce.edu.br

³ rosa.aurea@ifce.edu.br

diversos autores do campo literário como referências bibliográficas com o intuito de analisar a perspectiva zocrítica e a contraposição da animalização dos humanos com a humanização da cachorra no romance de Ramos. No mais, essas pesquisas foram realizadas apenas no campo da teoria literária acerca do tema proposto.

O objeto da pesquisa foi o romance “*Vidas Secas*”, de Graciliano Ramos. A obra pertence à segunda fase modernista conhecida como regionalista, e é qualificada como uma das mais bem-sucedidas criações da época. O romance conta com Fabiano, um homem rude, típico vaqueiro do sertão nordestino. Sinhá Vitória, a esposa de Fabiano, uma mulher cheia de fé e muito trabalhadora, era esperta e sabia fazer contas. Também, viviam dois meninos, estes não tinham nomes, logo, suas identidades não eram viáveis, era o menino mais novo e o menino mais velho. Por fim, temos a Baleia, a cachorra que era tratada como membro da família, pensa, sonha e age como se fosse gente.

Portanto, o instrumento utilizado foi o livro “*Vidas Secas*” de Graciliano Ramos (1938). Como embasamento das análises empreendidas foram usados como aporte teórico os pressupostos dos autores: Souza (2014); Maciel (2016); Ribeiro (2008); Bosi (2013); Soares (2007); Souza (2002); Motta (2012); Abdala Junior (2012), Sarmiento e Moura (2022 e 2023). Dessa maneira, o artigo, tem um embasamento teórico maior.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa acerca do romance “*Vidas Secas*”, de Graciliano Ramos, trouxe resultados e discussões significativas ao analisar: a dicotomia entre a humanização da cachorra Baleia e a animalização do sertanejo; analisar a ausência de nomes próprios para os meninos em contraposição do nome próprio de Baleia. Portanto, todos esses pontos são elencados para compreender a crítica social presente no romance, mostrando como a seca e a miséria afetam humanos e animais no sertão nordestino.

3.1. ANIMALIZAÇÃO DO SERTANEJO

Desde o início do romance, Fabiano já via-se como um animal, como um “bicho”. No entanto, ele chegava a orgulha-se por isso, visto que, em trechos da obra murmurava para si mesmo, principalmente em pensamento, porém, da mesma forma que ele via-se como um bicho, ele imaginava sendo um bicho “forte, até gordo”, comprovando que em sua vivência e na sua cabeça, um animal de fazenda poderia ser mais alimentado que um homem e a sua família.

Fabiano e sua família são retratados de forma animalizada, com comportamentos instintivos, associados à luta pela sobrevivência. Fabiano, em várias ocasiões, se autodescreve como um “bicho”, na qual reflete sua perda de identidade e dignidade diante da opressão da seca e da pobreza. Essa

animalização reforça a ideia de que os sertanejos são desumanizados pelas forças naturais e sociais, como a seca e o abuso de poder por parte das autoridades. O sertanejo é reduzido a uma condição de instinto, lutando apenas para sobreviver em um ambiente opressor. Fabiano não tinha direitos básicos, precisava adequar-se aquela realidade cruel e hostil para ter um trabalho, para ter comida e, para ter um teto sob sua cabeça e de sua família

No mais, também, Fabiano não tinha perspectiva de vida, nem de futuro, como milhões de brasileiros atualmente. Seu único objetivo naquela situação que vivera, era sobreviver cada dia que ainda lhe restava. Em diversos momentos da obra é notável que, ele sabia que não conseguiria crescer na vida, talvez nem soubesse o que é isso, já que seu avô, seu pai, e provavelmente, seus filhos também teriam essa vida miserável e infeliz que o mesmo tinha.

3.2. HUMANIZAÇÃO DA BALEIA

A escolha do nome Baleia, não foi em vão, visto que, a mesma era muito magra e esquelética de acordo com a retratação da obra, isso serviu como uma crítica, acerca da sua forma física e, como a mesma era desnutrida, por conta do local onde vivia, como o autor escreve: “Baleia tomou a frente do grupo. Arqueada, as costelas à mostra, corria ofegando, a língua fora da boca. E de quando em quando se detinha, esperando as pessoas, que se retardavam.” (RAMOS, 2024, p. 8). Ao chegar na cidade, Fabiano mais uma vez demonstra que Baleia não é apenas um animal da família, mas um membro funcional para a sobrevivência de todos e dotada de racionalidade, trecho esse:

Fabiano Abriu os alforjes novamente: a trouxa de sal não se tinha perdido. Bem. Sinha Vitória provava o caldo na quenga de coco. E Fabiano se aperreava por causa dela, dos filhos e da cachorra Baleia, que era como uma pessoa da família, sabida como gente. (RAMOS, 2024, p. 26).

A Baleia é humanizada quando colocada nesse ciclo natural de sobrevivência. Logo no primeiro capítulo “Mudança” a cachorra é citada pelo narrador como uma personagem que possui características humanizadas, nessa parte da narrativa já demonstra ao leitor semelhanças de gestos humanos, “nesse ponto Baleia arrebitou as orelhas, arregaçou as ventas, sentiu cheiro de preás, farejou um minuto, localizou-os no morro próximo e saiu correndo”. (RAMOS, 2024, p. 10). No final desse mesmo capítulo, outro trecho demonstra mais uma vez a humanização de Baleia, porém, dessa vez com o irmão mais velho, “o menino mais velho e Baleia ficariam admirados” (RAMOS, 2024, p.41). Nos dois trechos citados,

percebe-se que Baleia é retratada como se pensasse e agisse de forma semelhante aos meninos, ou até de maneira mais racional.

Ademais, fica evidente a compaixão de Baleia e o seu suporte emocional para o menino mais velho, “O menino continuava a abraça-la. E Baleia encolhia-se para não magoá-lo, sofria a carícia excessiva. O cheiro dele era bom, mas estava misturado com emanações que vinham da cozinha” (RAMOS, p. 44). No capítulo dedicado à Baleia, percebe-se outro trecho que comprova a humanização de Baleia, porque os aspectos humanos e sensitivos são associados a ela, desejos naturais a todos os seres vivos, todavia, humanizados, “uma sede horrível queimou-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu: um nevoeiro impedia-lhe a visão” (RAMOS, p. 67).

Por fim, temos a morte de Baleia, a mesma estava doente e Fabiano teve que sacrificá-la para que ela não sofresse mais, em uma narração emocionante, podemos ler os últimos sentimentos dela “Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás. E lamperia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes.” (RAMOS, p. 69). Dessa maneira, fica evidente na obra que todos os personagens estão propícios a sofrer e a morrer, visto que, nem um animal está salvo daquele ambiente hostil e de pobreza extrema do sertão nordestino.

3.3. AUSÊNCIA DE NOMES PARA OS MENINOS E O NOME PRÓPRIO PARA BALEIA

Outra análise identificada é o contraste entre a ausência de nomes próprios para os meninos e a presença de um nome próprio para a cachorra Baleia. Os meninos são designados apenas como “menino mais novo” e como “menino mais velho”, o que reflete a perda de identidade e de individualidade das crianças no contexto de miséria do sertão, sendo designados a eles somente os adjetivos, para que haja uma diferença entre eles. Já que são vistos como uma extensão da luta pela sobrevivência do que como seres com vidas próprias e distintas. Também, os meninos estavam fadados a viver igual ao pai, Fabiano, que por sua vez foi fadado a viver tal qual, o seu pai e o seu avô.

Todavia, ao não receberem nomes próprios, os meninos são desumanizados, tornando-se personagens quase irrelevantes na luta pela sobrevivência da família no ambiente hostil. Essa análise se alinha com as discussões de Emílio Ribeiro, destacando que a ausência de nomes próprios para os meninos é uma forma de refletir a desumanização causada pela pobreza extrema, enquanto o nome próprio Baleia simboliza a humanização progressiva ao longo da obra.

A escolha da personagem se deu pela necessidade de delimitar as reflexões em torno do recorte para estudo, com intuito de caracterizar melhor o bicho

e suas relações associadas aos gestos do homem. Parte-se de que Baleia entra neste processo pela linguagem, desde o primeiro capítulo como fluxo da consciência humana e sensibiliza o leitor a viver o drama da personagem desde os primeiros capítulos ao nono, onde principia e fecha com sua morte. (RIBEIRO Emílio, 2008).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As conclusões deste trabalho sobre “Vidas Secas” oferece algumas importantes reflexões e sugestões para desenvolver em atividades de análise literária, crítica social e ensino de literatura brasileira. Professores e estudantes podem explorar essa perspectiva para desenvolver uma compreensão mais profunda das representações dos personagens na literatura, ampliando o debate sobre as interações entre humanos e não-humanos no contexto de opressão do sertão nordestino.

A pesquisa demonstra que, no contexto de miséria e pobreza extrema do sertão nordestino, Graciliano Ramos em seu romance inverte os papéis tradicionais entre os humanos e animais, coloca na cachorra Baleia traços de humanidade, enquanto desumaniza os personagens sertanejos, especialmente Fabiano e seus filhos.

Além disso, o trabalho destaca a importância de promover discussões críticas sobre a desumanização causada pela extrema pobreza, levando os estudantes a refletirem sobre a realidade social que ainda afeta milhares de pessoas no Brasil. Essas discussões podem ser usadas para estimular um pensamento crítico sobre desigualdade, marginalização e os desafios enfrentados pelas populações mais vulneráveis, como Fabiano e sua família, e a cachorra Baleia retratados por Graciliano Ramos.

REFERÊNCIAS

ABDALA JUNIOR, Benjamin. **Literatura, história e política**: literatura de Língua Portuguesa no Século XX. 2. ed. Cotia, São Paulo: Ateliê, 2007.

BOSI, Alfredo. **Céu, Inferno**: ensaios de crítica literária e ideológica. Ed. 34. São Paulo: Duas Cidades, 2003.

BOSI, Alfredo. **História concisa da literatura brasileira**. 49. ed. São Paulo: Cultrix, 2013.

CANDIDO, Antonio. **Literatura e sociedade**: estudos de teoria e história literária. 10. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2008.

MACIEL, Maria Esther. A zooliteratura tem um enfoque multifacetado. Entrevista concedida a Gianni Paula de Melo. **Revista Continente**, 2016. Disponível em: https://www.academia.edu/21139805/Entrevista_sobre_zooliteratura_Revista_Continente. Acesso em: [data de acesso].

MOTTA, Sérgio Vicente. **O engenho da narrativa e sua árvore genealógica**: das origens de Graciliano Ramos e Guimarães Rosa. São Paulo: Editora UNESP, 2006.

RAMOS, Graciliano. **Vidas secas**. 123. ed. Rio de Janeiro: Record, 2024.

RIBEIRO, Emílio S. **A humanização da cachorra Baleia vs. a animalização de Fabiano**: uma análise descritiva da tradução do livro *Vidas Secas* para o cinema. In: Darandina.

SARMENTO, Elisângela Campos Damasceno; MOURA, Geraldo Jorge Barbosa de. *Vidas secas na zooliteratura: uma análise das relações entre o animal humano e o não-humano na obra de Graciliano Ramos*. **Porto das Letras**, v. 8, n. 4, p. 453–471, 2022.

SARMENTO, E. C. D.; MOURA, G. J. B. DE. Topofobia e topofilia em *Vidas Secas*: uma análise ecocrítica da obra de Graciliano Ramos. **Geosul**, v. 38, n. 87, p. 566–585, 8 ago. 2023.

SANTOS, Camila Brito dos. A humanização da personagem Baleia em *Vidas Secas*: uma abordagem sistêmica-funcional. **Cadernos do CNLF**, vol. XVI, n. 04, t. 2.

SOARES, Angélica. **Gêneros literários**. 7. ed. São Paulo: Ática, 2007.

SOUZA, Cleonilde Ribeiro. O narrador em terceira pessoa: a humanização de Baleia em *Vidas Secas*, de Graciliano Ramos. **Revista de Estudos Acadêmicos de Letras**, vol. 07, n. 02, p. 08–26, 2014.

SOUZA, Ronaldo de Melo e. **Ficção dramática de Graciliano Ramos**. In: TELAROLLI, Sylvia; MARCHEZAN, Luiz Gonzaga (orgs.). *Cenas literárias: narrativa em foco*. Araraquara: UNESP, FCL, Laboratório Editorial; São Paulo: Cultura Acadêmica Editora, 2002.

ANÁLISE DE ESTRUTURAS MORFOSSINTÁTICAS NA MÚSICA “REFAZENDA” DE GILBERTO GIL¹

Aline Barbosa Alves^{2,3}; Maria Eduarda Araújo Vale²; Camila Pereira de Sousa^{2,4}

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como objetivo analisar as estruturas morfológicas e sintáticas de certos grupos de palavras que contém na canção *Refazenda*, de Gilberto Gil. Atentando-se para como a classe, flexão e o emprego das palavras contribuem para a formação da mensagem que o compositor transmite aos seus ouvintes. Com seu estilo marcado pela inovação, Gil utiliza as palavras para ampliar o vocabulário e o significado de suas letras. O que fornece um excelente material para uma análise linguística.

A análise morfológica concentra-se nos processos de formação de palavras e nas variações flexionais presentes na letra, examinando como esses elementos contribuem para a riqueza expressiva da canção. No campo sintático procura-se identificar as funções das palavras e das frases dentro dos versos e como esses elementos agregam significado na mensagem transmitida na canção. Dessa forma, o estudo abrange tanto a construção formal quanto os efeitos de sentido criados pela estrutura gramatical, evidenciando a profundidade e a complexidade da linguagem utilizada por Gilberto Gil.

2. METODOLOGIA

O estudo da letra da música *Refazenda* foi realizado com base nos conteúdos apresentados na disciplina de Morfossintaxe, com o objetivo de analisar grupos de palavras empregados em diversos segmentos textuais. Para essa análise, foi escolhida a canção de Gilberto Gil, que utiliza a linguagem de forma criativa e complexa, proporcionando uma obra abundante para o estudo das estruturas gramaticais e dos processos de formação de palavras, incluindo o uso de neologismo. Através dessa obra, é possível observar como o autor explora a flexibilidade da língua.

A análise foi realizada examinando cada parágrafo e trazendo à discussão certas palavras. Foram analisados tanto o processo de formação dessas palavras e o grupo gramatical a que pertencem, quanto o sentido que conferem à música. Para embasar a análise, foi feita uma pesquisa bibliográfica em gramáticas e obras de autores que discutem a morfologia e sintaxe, como o livro "Formação e classe de

¹ Elaborado como requisito na disciplina Morfossintaxe I, do curso de Letras do IFCE – *campus* Crateús

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús

³ aline.alves61@aluno.ifce.edu.br

⁴ camila.sousa@ifce.edu.br

palavras do português" de Margarida Basílio e "Morfemas do português" de Valter Kehdi. A escolha desses materiais permitiu um aprofundamento no estudo dos aspectos morfológicos e sintáticos, possibilitando uma compreensão mais rica do papel das palavras na construção de significado da música.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

No primeiro trecho da música, Gilberto Gil começa a composição com um diálogo com uma árvore, o abacateiro, de origem da América Central, mas muito comum na maioria dos estados brasileiros. O substantivo derivado da palavra *abacate*, neste contexto, apresenta-se como um nome de agente, caracterizado por uma ação ou atividade que exerce. Como aponta Margarida Basílio em seu livro *Formação de palavras no português do Brasil*.

Na formação desses nomes de agente, portanto, não há mudança de classe: temos um substantivo como base da formação. O processo tem função fundamentalmente semântica: formamos nomes de agentes denominais para aproveitar a semântica dos substantivos na denominação de seres a partir de suas atividades ou ações. (BASÍLIO, Margarida, 2011, p. 65)

Com a observação das palavras *abacate* e *abacateiro*, percebe-se que, como apontado por Basílio, a palavra não sofre mudança na classe gramatical, sendo, em ambos os casos, substantivos.

Abacateiro, acataremos teu ato
Nós também somos do mato como pato e o leão
Aguardaremos, brincaremos no regato
Até que nos tragam frutos teu amor, teu coração.

Outro aspecto relevante que aparece nessa estrofe da música são os verbos *acataremos*, *aguardaremos* e *brincaremos* que estão flexionados no futuro do presente, o que indica uma ação que irá se realizar após o momento da fala. Na análise do verbo *acataremos*, ele tem por radical *atac-*, vogal temática *-a-*, seguido pela desinência modo-temporal *-re-* e a desinência número-pessoal *-mos*. O mesmo ocorre com os verbos *aguardar* (*aguard + a + re + mos*) e *brincar* (*brinc + a + re + mos*). Bechara (2009, p.212) define que o nível temporal verbal tem relação com o tempo do acontecimento comunicado com o momento do ato da fala; o presente se encerra este momento, o passado é anterior, e o futuro ocorrerá

depois deste momento.

Portanto, como o Gil utiliza-se do tempo futuro do presente, fica implícito o desejo que o eu lírico tem pelo que ocorrerá posteriormente. Para além da análise das palavras, a mensagem ao longo de toda a letra busca a evocação de elementos ligados a natureza e a vida rural que o poeta faz com a metáfora do abacateiro para falar sobre os ciclos da natureza e também de como os seres humanos estão sujeitos à natureza como os animais “como pato e o leão”.

Na segunda estrofe da canção, há a palavra *recolhimento*, a qual provém do verbo recolher, mas que, com a sufixação, ganha uma nova classe gramatical tornando-se um substantivo. Diferentemente da palavra abacateiro, que possui o sufixo -eiro e não ocorre mudança de classe, já que é um nome de agente, no caso do sufixo -mento a mudança acontece e indica uma ação formando, portanto, um nome a partir de um verbo. Além desta, outra palavra que também ganha um sufixo é *justamente*, que derivada de justo um adjetivo, que neste caso com acréscimo de -mente passa a ser um advérbio que pode exprimir ideia de qualidade, quantidade ou medida.

*Abacateiro, teu recolhimento
é justamente o significado
Da palavra temporão
Enquanto o tempo não trazer teu abacate
Amanhecerá tomate e anoitecerá mamão.*

Ainda com a mensagem de espera pelo ciclo das plantas, nos dois últimos versos, o compositor utiliza a conjunção *enquanto* para imprimir a ideia de conformidade referente a espera pelo fruto do abacateiro, já que o eu lírico, ainda não pode desfrutar do abacate ele se conforma com o tomate e o mamão.

Em seguida, na terceira estrofe, Gilberto faz um jogo de palavras entre os substantivos *gosto*, *agosto* e *janeiro* relacionando o agosto com o sabor azedo do tamarindo, mas que se encerrará o período de desgosto com a chegada de janeiro que trará a “doce manga”.

*Abacateiro, sabes ao que estou me referindo
Porque todo tamarindo tem
O seu agosto azedo, cedo, antes que o janeiro
Doce manga venha ser também.*

A Partir da quarta estrofe, surge um novo elemento na canção, um neologismo criado por Gil. A palavra fazenda ganha um prefixo *re-*, que traz a ideia de retrocesso. Outros exemplos desse mesmo uso do prefixo é observado nas palavras retornar, reiniciar, reflorestar. Todas evocam a ideia de retorno ao ponto inicial de uma ação que se perdeu ou desgastou com o tempo. Os neologismos além de evidenciar a criatividade e a riqueza que um lexema pode apresentar, também relaciona-se com questões além da morfologia, como no exemplo que está contido na música, que expressa uma crítica política e cultural, ao passo que o compositor faz deliberadamente a escolha do prefixo *re-*, o que se associa com o sentido que neologismo procura expressar.

Outra palavra que aparece neste mesmo trecho é *leveza*. Um substantivo formado a partir do adjetivo *leve* com a junção do sufixo *-eza*. Este sufixo, na formação de substantivos, se combina com radicais não derivados, ou seja bases que tem sua forma mais simples e representam o seu significado essencial. Outros casos de como esse processo acontece são nos vocábulos *beleza* (*bel-eza*), *pureza* (*pur-eza*) e *pobreza* (*pobr-eza*):

Abacateiro, serás meu parceiro solitário
Nesse itinerário da leveza pelo ar
Abacateiro, saiba que na Refazenda
Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar.

No último verso, o vocábulo *refazenda* aparece em trocadilho com a palavra *refazendo*. Este último provém do verbo refazer, que possui o prefixo *re-* ligado ao tema *faz-*, já o neologismo provém de um substantivo e também possui o prefixo *re-*. Kehdi (1990. p.27), aponta que “os prefixos agregam-se normalmente a verbos (*re-fazer*) e a adjetivos (*in-quieto*)”. e que, “são raros os exemplos de prefixos preso a substantivo; geralmente isso se verifica com deverbais (*des-respeito, re-torno*)”. Como os prefixos ligados ao substantivo são, por essência, raros, o neologismo fez-se essencial para exprimir a intenção de retorno à forma de fazenda, que Gilberto traz à reflexão e o intuito de corrigir, melhorar ou alterar um resultado anterior.

Refazendo tudo
Refazenda
Refazenda toda

Guariroba.

Ao final da canção aparece a palavra *guariroba*, mais um elemento natural, esta, representa uma planta típica do cerrado brasileiro. Assim, a música possui uma forte conexão com a fauna, flora e a cultura brasileira e reflete sobre temas de espera, continuidade e respeito com a natureza.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A composição *Refazenda* volta o seu olhar para o meio ambiente e defende a aproximação e a submissão do homem para com a natureza. A análise morfológica revela como Gilberto utiliza a riqueza da língua portuguesa para expressar não apenas o ciclo natural da vida rural, mas também críticas políticas e culturais. O uso de neologismos como 'refazenda', que combinam prefixos a substantivos de maneira pouco comum, o que demonstra sua habilidade criativa e engajamento com a renovação cultural e linguística.

Além disso, com a análise das formas dos verbos, advérbios e adjetivos e o emprego, em certos casos, de afixos fica evidente como o compositor sintetiza a ideia de esperança e paciência, isso se verifica tanto na construção física da palavra como também na construção simbólica. Esse processo enriquece não apenas o léxico, mas também abrange as possibilidades de interpretação dos ciclos de renovação da vida, da cultura e da própria linguagem. A canção, assim, é um exemplo do poder transformador da arte e da linguagem na busca por mudanças e reinterpretações constantes.

REFERÊNCIAS

- BASÍLIO, Margarida. **Formação e classe de palavras no português do Brasil**. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2011.
- BECHARA, Evanildo. **Moderna Gramática Portuguesa**. 37. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.
- DE CARVALHO, N. M. A Criação Neológica. **Trama**, Marechal Cândido Rondon, v. 2, n. 4, p. p. 191–203, 2000. DOI: 10.48075/rt.v2i4.681. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/trama/article/view/681>. Acesso em: 11 nov. 2024.
- GONÇALVES, José Lemos Monteiro. **Análise de textos orais e escritos**. Campinas: Pontes Editores, 2002.
- KEHDI, Valter. **Morfemas do português**. São Paulo. Editora Ática, 1990.

FIGUR(INH)AS ILUSTRES DA LITERATURA FEMININA CEARENSE: UMA EXPERIÊNCIA DE LUTA E RECONHECIMENTO¹

Daniel Carlos Dias^{2,3}; João Gabriel Leite de Sousa²; Antonio Anderson da Silva Beserra⁴

1. INTRODUÇÃO

A ausência consistente de personalidades femininas no cânone literário significa não somente a disparidade de gênero, mas também a estrutura de discriminação profundamente enraizada. As escritoras cearenses, por exemplo, não são conhecidas no próprio torrão natal, o que demonstra que a literatura reflete os preconceitos sociais (SILVA; BESERRA, 2023). Todavia, as autoras locais, apesar de pouco estudadas, foram de grande importância para a literatura do estado, como Alba Valdez, primeira mulher a integrar a Academia Cearense de Letras (ACL), ou mesmo Emília Freitas, pioneira ao escrever o primeiro romance do realismo-fantástico do país, ou então Francisca Clotilde, prosadora que escreveu uma obra polêmica - A divorciada (1902) - 73 anos antes do divórcio ser instituído no Brasil, dentre outras mulheres aqui estudadas.

Logo, dado o valor do trabalho artístico destas personalidades revolucionárias, coube formular a pergunta-norteadora: os estudantes da EEMTI Olegário Abreu Memória estão familiarizados e reconhecem o trabalho criativo das escritoras do seu próprio estado?

Assim, diante da questão acima, a presente pesquisa justifica-se, primeiro, por valorizar e promover as escritoras cearenses, cuja escrita foi, durante muito tempo, invisibilizada nos estudos literários (CASTRO, 2019) e, também, pela necessidade do aprendizado cultural e popular defendido pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), ampliando o conhecimento artístico dos estudantes sobre o Ceará (LEITÃO; BARROSO, 2016).

O objetivo geral que norteia as escolhas metodológicas e os posicionamentos teóricos desta pesquisa é: Promover a difusão de obras literárias de personalidades femininas cearenses no contexto escolar, desdobrando-se em três objetivos específicos: Reconhecer, através de um breve levantamento bibliográfico, a importância literária e social das escritoras Alba Valdez, Emília Freitas, Francisca Clotilde, Júlia Galeno e Zilmar Mendes para a literatura do Ceará; Analisar, a partir de um estudo quantitativo realizado na plataforma Google Forms, a proximidade que os estudantes das 3^{as} séries da EEMTI Olegário

¹ Vinculado a um projeto de pesquisa realizado na EEMTI Olegário Abreu Memória

² EEMTI Olegário Abreu Memória

³ daniel.dias10@aluno.ce.gov.br

⁴ aandersonbeserra22@gmail.com

Abreu Memória possuem com literatura feminina cearense; e, Aplicar oficinas para divulgar o trabalho literário das autoras cearenses, consolidando, através da utilização de álbuns de figurinhas, o aprendizado dos alunos sobre a escrita feminina do próprio estado.

2. METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos, a metodologia adotada foi de abordagem quali-quantitativa, de procedimento estudo de caso e caráter exploratório. Assim, as etapas da pesquisa foram: inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a vida e obras das autoras supracitadas, para embasar os posicionamentos sobre o contexto histórico, o estilo literário e os temas desenvolvidos por cada uma. Vale ressaltar que a escolha se deu, para além dos feitos na carreira literária e das contribuições à sociedade, uma vez que algumas foram abolicionistas e sufragistas, pela facilidade de encontrar suas obras impressas, posto que, considerando o preconceito de gênero, muitos livros de autoria feminina são raros.

Posteriormente, foi aplicado um questionário, feito no Google Forms, contendo perguntas de múltipla escolha a respeito do conhecimento dos alunos em relação à literatura cearense feminina e suas preferências de leitura. A pesquisa foi realizada com 107 estudantes dos 3^{os} anos da EEMTI Olegário Abreu Memória, pois, quanto ao conteúdo de literatura, estão mais avançados e são maduros para discutir temas relevantes.

Com base nas respostas do primeiro questionário, ocorreu a seleção de quinze alunos que tinham interesse em participar das oficinas de formação sobre a literatura feminina cearense. As oficinas foram conduzidas pelos autores e pelo professor-orientador nos dias 19, 20 e 21 de agosto. Os encontros tiveram a duração de 160 min (4 h/a do período noturno) e foram apresentadas duas escritoras em cada momento, explicadas suas biografias, as estéticas literárias, as contribuições sociais e as análises dos textos, com base no estudo biobibliográfico feito anteriormente.

Ao fim de cada oficina, eram propostas atividades sobre os assuntos abordados, como a produção de acrósticos, resolução de caça-palavras e questões de interpretação textual e foram também distribuídos álbuns de figurinhas com ilustrações autorais das escritoras e de seus textos, como forma de incentivo aos estudantes (TAVARES, 2022), pois as figuras eram entregues quando as tarefas eram bem desempenhadas.

Ao finalizar o terceiro encontro, foi aplicado um novo formulário, também com questões de múltipla escolha, pelo Google Forms, para os participantes das oficinas sobre a produtividade da proposta

didática e o aprendizado da literatura feminina do estado. O questionário foi disponibilizado no grupo do WhatsApp e os resultados são apresentados a seguir.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise do primeiro questionário (Tabela 1), cujo propósito era averiguar o conhecimento dos estudantes sobre a literatura cearense, principalmente a de autoria feminina, inicia com a seleção de quatro perguntas que evidenciam a lacuna da formação leitora sobre a fortuna literária das escritoras conterrâneas. O desconhecimento das autoras cearenses ficou explícito quando, na terceira pergunta, o total de oitenta e cinco participantes responderam que conheciam apenas Rachel de Queiroz, provavelmente porque é a mulher de destaque na historiografia literária do Ceará. Porém, as demais literatas são desconhecidas, incluindo Zilmar Mendes, com apenas dezesseis votos, poetisa do município onde a escola está inserida.

Tabela 1. Resultados do questionário inicial.

1) Quantos livros completos você já leu neste ano até a presente data?		2) Quanto à literatura produzida no seu próprio estado, você possui o hábito de ler livros escritos por autores cearenses?	
Alternativas:	Respostas:	Alternativas:	Respostas:
a) Nenhum	a) 32 alunos.	a) Sempre	a) 01 aluno.
b) 1 livro	b) 44 alunos.	b) Quase sempre	b) 12 alunos.
c) 2 livros	c) 07 alunos.	c) Raramente	c) 49 alunos.
d) 3 livros	d) 12 alunos.	d) Nunca	d) 45 alunos.
e) 4 livros ou mais	e) 12 alunos		
3) Sobre as escritoras cearenses, marque a autora que você tem mais conhecimento, seja da sua biografia ou das suas obras.		4) Você tem interesse em aprender mais sobre as escritoras cearenses que, mesmo produzindo obras poéticas e ficcionais, foram invisibilizadas ou/e menosprezadas pelo cânone literário?	
Escritoras:	Respostas:	Alternativas:	Respostas:
a) Rachel de Queiroz	a) 85 alunos.	a) Sim, tenho interesse	a) 53 alunos.
b) Zilmar Mendes	b) 16 alunos.	b) Não tenho interesse	b) 14 alunos.
c) Alba Valdez	c) 01 aluno.	c) Talvez.	c) 40 alunos.
d) Natércia Campos	d) 01 aluno.		
e) <i>Nenhum</i>	e) 02 alunos.		
f) Francisca Clotilde, Júlia Galeno e Socorro Aciolly	f) Nenhum.		

Sentiu-se então a necessidade de ministrar oficinas para formar os estudantes das 3^{as} séries, permitindo que eles se envolvessem de maneira mais prática no aprendizado da literatura local. Os quinze estudantes selecionados foram frequentes nos três encontros, participaram dos debates e ficaram curiosos para aprender sobre a vida e obras das escritoras, principalmente porque os momentos foram conduzidos pelos próprios alunos-pesquisadores do projeto, como pode ser visto na Figura 1: a, b e c.

Figura 1. a) Estudantes do projeto ministrando as oficinas de formação, b) Capa do álbum de figurinhas utilizado nas oficinas, e c) Preenchimento do álbum por participante das oficinas.

Ao fim das oficinas, o segundo formulário foi aplicado com intuito de analisar a produtividade da ação pedagógica pela percepção dos quinze selecionados. O último questionário foi realizado no Google Forms, enviado no grupo da rede social WhatsApp e disponibilizado entre os dias 21 e 23 de agosto. Conforme os figura 2: a e b, os estudantes concluintes selecionados para participar das oficinas se sentiram satisfeitos em colaborar com o projeto (com 80% dos estudantes "Muito Satisfeitos" e 20% "Satisfeitos"), tanto pelo aprendizado sobre a literatura feminina do Ceará, com que tinham pouco contato, quanto pelo uso dos álbuns, que tornou o estudo mais interativo (com 93% de "Muito Satisfeitos" e 7% de "Satisfeitos").

Figura 2: a) Resultados do segundo questionário sobre a formação leitora a partir das obras de autoras cearense, e b) Resultados do segundo questionário sobre a utilização dos álbuns de figurinhas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, compreende-se que o trabalho cumpriu com o objetivo de contribuir para a valorização e difusão das obras literárias de personalidades femininas cearenses no âmbito escolar. O uso de álbuns de figurinhas possibilitou uma maior participação e envolvimento dos alunos, permitindo com que os mesmos pudessem visualizar a importância da produção literária de suas conterrâneas.

Apesar de apresentar algumas fragilidades, como impossibilidade de abordar outras escritoras cearenses, cuja inclusão enriqueceria ainda mais os resultados do trabalho, e também o número reduzido de estudantes escolhidos para participar das formações, a pesquisa não se encerra em si mesma e possibilita que a temática seja desenvolvida e ampliada em outros contextos educacionais, pois utilização dos álbuns de figurinhas serve como uma analogia ao desafio de combater o preconceito de gênero na literatura: assim como as figurinhas adicionam valor e completam um álbum, cada autora e sua obra acrescentam novas perspectivas e riqueza ao cânone literário.

REFERÊNCIAS

- CAMPOS, Natércia. **A casa**. Fortaleza: Editora UFC, 2004.
- CASTRO, Carla. **Resquícius de memórias: dicionário biobibliográfico de escritoras e ilustres cearenses do século XIX**. Fortaleza: Expressão gráfica, 2019.
- CLOTILDE, Francisca. **A Divorciada**. Rio de Janeiro: Janela Amarela, 2022.
- FONTANA, Felipe. Técnicas de pesquisa. In: MAZUCATO, Thiago (org.). **Metodologia da pesquisa e do trabalho científico**. Penápolis: FUNEPE, 2018, p. 59-77.
- FREITAS, Emília. **A rainha do Ignoto: romance psicodélico**. São Paulo: Editora 106. 2019.
- GALENO, Júlia. **Crepúsculo iluminado**. Fortaleza: Editora Henriqueta Galeno LTDA, 1969.
- LEITÃO, Juarez; BARROSO, Natalício. **Antologia escolar da literatura cearense**. Fortaleza: Premium, 2016.
- MARQUES, Rodrigo. **Literatura cearense: outra história**. Fortaleza: Dummar, 2018.
- MARTINS, Zilmar. **Nas plagas do curtume**. Fortaleza: Expressão Gráfica, 1993.
- MATIAS, Avanúzia Ferreira; ALMEIDA, Larissa Naiara Souza de. Alba Valdez: o discurso de emancipação feminina no espaço intelectual cearense. In.: SOUSA, Alexandre Vidal de; SILVA, Fernanda Maria Diniz da; SILVA, Fernângela Diniz; ALMEIDA, Gildênia Moura de Araújo (org.). **Literatura no Ceará: diálogos interdisciplinares**. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2016. p. 65-79.
- ROCHA, Marijara Oliveira. As vozes femininas em A Casa, de Natércia Campos. In.: SOUSA, Alexandre Vidal de; SILVA, Fernanda Maria Diniz da; SILVA, Fernângela Diniz; ALMEIDA, Gildênia Moura de Araújo (org.). **Literatura no Ceará: diálogos interdisciplinares**. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2016. p. 221-231.
- SILVA, Antonio Edson Alves da; BESERRA, Antonio Anderson da Silva. E o sertão virou um mar de significados: o léxico como abordagem da cearensidade no componente de Literatura no Ensino Médio. **Revista Docentes**. v.8, n.21, 2023, p. 56-65.
- TAVARES, Marciana Teixeira Ramos. Álbum de figurinhas: uma goleada pedagógica. **Revista Ponto de Vista**. v.11, n.2, 2022, p. 1 - 8.
- VALDEZ, Alba. **Em sonho... (fantasias)**. 2. Ed. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2017.

VASCONCELOS, Heloisa. **Ipomeias: mulheres do século XIX na imprensa cearense**. Fortaleza: Substância, 2022.

RACISMO ESTRUTURAL NAS RELAÇÕES PESSOAIS E INTERPESSOAIS NO LIVRO *AVESSE DA PELE* DE JEFERSON TENÓRIO

Rosilene Jerônimo Alves^{1,2}; Francisca Micaely Gomes Costa¹; Naiane Vieira Reis Silva³

1. INTRODUÇÃO

“*Avesse da Pele*”, uma obra contemporânea do autor Jeferson Tenório, natural do Rio de Janeiro, é considerada uma das mais bem redigidas atualmente. Publicado em agosto de 2020 pela Companhia das Letras, o livro aborda vários aspectos importantes do racismo, vivenciados pelos personagens, provocando uma profunda reflexão sobre o tema. Embora seja um assunto complexo, é essencial abordá-lo com cuidado e estudo. É muito importante a relevância desse tema, pois em pleno século XXI, no Brasil, sabemos que o racismo ainda é algo muito presente na vida das pessoas negras. Tendo em vista que faz muito tempo desde que a escravatura foi abolida.

Além do assunto, é extremamente importante, quando se trata do meio literário para abordar o racismo, de forma que o autor do livro apresenta uma leitura poderosa. Para manifestar o racismo acontecendo de forma mais subjetiva possível, tornando assim uma violência muitas vezes simbólica ou até mesmo bem explícita.

Diferente de muitos livros antigos do século XIX, este livro, escrito por Jeferson Tenório, aborda o racismo estrutural de maneira poderosa. Ele dá voz a muitos homens e mulheres e crianças que vivem em bairros periféricos e que, muitas vezes, por não terem uma educação racial, não se reconhecem quando estão sofrendo racismo. A história é centrada em Pedro, filho dos personagens Henrique e Martha, nesse momento o autor expõe o racismo estrutural acontecendo explicitamente com o casal que é marcado por ressentimentos, mágoas, dores, problemas psicológicos, inseguranças e pobreza. Além disso, a narrativa também aborda o relacionamento de Henrique com uma mulher branca antes de se envolver com Martha. Nesse relacionamento, Henrique sofre racismo, e, inicialmente, não percebe, mas começa a se sentir incomodado, o que é bastante revelador vivenciado por ele, uma violência mais do que simbólica.

2. METODOLOGIA

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará – Campus Crateús.

² jeronimo.rosilene09@aluno.ifce.edu.br

³ naiane.vieira@ifce.edu.br

O método desta pesquisa é de caráter bibliográfico, com o uso do próprio livro. Avesso da pele e também o debruço em livros e artigos, autores que têm autoridade no assunto sobre o racismo e a literatura afro-brasileira para melhor fundamentação teórica da discussão. Esse trabalho começou a ser produzido como fruto de uma disciplina extracurricular de literatura afro-brasileira, com o intuito de que no fim da disciplina, cada estudante fizesse a leitura do livro escolhido, e apresentasse e no fim entregasse um trabalho escrito, ou um ensaio, ou uma resenha, oficina e entre outros.

Sendo um trabalho maravilhoso, esta é a primeira vez que apresentamos em um evento como o universo IFCE, com a intenção de que esse trabalho tenha expansão cada vez mais com um tema tão amplo, complexo e significativo, em busca de uma educação antirracista para trabalhar a literatura com esse olhar crítico. Um dos livros para esta pesquisa que usamos foi “O Pacto da Branquitude de Cida Bento”. Em um dos capítulos, que diz o seguinte:

Descendentes de escravocratas e descendentes de escravizados lidam com heranças acumuladas em histórias de muita dor e violência, que se refletem na vida concreta e simbólica das gerações contemporâneas. Fala-se muito na herança da escravidão e nos seus impactos negativos para as populações negras, raramente se fala na herança escravocrata e nos seus impactos positivos para as pessoas brancas. (Bento, 2022, p. 19)

Retomando a fala de Bento (2022), é verdade que muitas vezes a discussão se concentra nos impactos negativos que a sociedade impõe à população negra. No entanto, é importante destacar os impactos positivos e as contribuições significativas da negritude em várias áreas, como música, dança e artes, entre outros. Essas contribuições têm influenciado profundamente a cultura brasileira e muitas outras culturas ao redor do mundo. É essencial reconhecer e celebrar essas influências positivas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

É verdade que o racismo no Brasil tem raízes históricas profundas e não é um fenômeno recente. Desde os primórdios da formação do país, o racismo tem sido um problema persistente na sociedade brasileira. O mais triste é que, apesar de a escravidão ter sido abolida há muito tempo e a história do Brasil ser amplamente conhecida, o país ainda apresenta um dos índices mais altos de racismo. Isso destaca a necessidade contínua da educação, conscientização e ações para combater o racismo em todas as suas formas. A luta contra o racismo é uma responsabilidade coletiva, requer esforços contínuos de todos nós.

É relevante ressaltar alguns pontos cruciais do livro “Úrsula”, de Maria Firmino dos Reis, que trata da escravidão. Existem registros de que tanto a obra quanto a autora foram esquecidos por um longo período, pois se supunha que o autor fosse um homem ou uma mulher branca do Rio Grande do Sul. Maria Firmino dos Reis, que teve sua identidade amplamente apagada, foi a primeira mulher a escrever um romance no Brasil, e “Úrsula” se destaca por ser o primeiro livro abolicionista, publicado em 1859.

Então, desde os primórdios, os negros sofreram e sofrem racismo, devido à cor da pele, o cabelo, os traços do rosto, do corpo. Assim como Maria Firmino foi apagada, entra a questão também do corpo feminino e negro. Entra outra questão acerca da mulher negra e uma vasta discussão sobre o que também Jeferson Tenório nos apresenta: como muitas vezes o corpo da mulher negra é visto. A personagem Martha, à medida que cresce e se torna uma jovem, expressa o desejo de sair da situação atual e prosperar na vida. Quando entra na adolescência e começa a namorar, ela não tem ideia do sofrimento que enfrentará. Ela é submetida a olhares perversos e maliciosos, pois o corpo de uma mulher negra é frequentemente hipersexualizado no país. Ela é vista como “mulata gostosa” entre outros apelidos depreciativos, e não é valorizada por seu caráter e outras qualidades intrínsecas.

O corpo da mulher negra é muitas vezes reduzido a um objeto de prazer, que os homens sentem que pode usar à vontade, como se ela não tivesse sentimentos. Essa narrativa destaca a objetificação e a desumanização que as mulheres negras enfrentam, reforçando a necessidade de mudança social e respeito pela dignidade de todas as pessoas.

O resultado desta discussão talvez não seja algo concreto, pois temos um tema que rende muitas e muitas discussões, o que podemos destacar é que com mais estudos para conscientização das pessoas, em busca de uma educação racial. Pois como dito antes, em pleno século XXI o racismo no país é gritante. E na literatura ou levar a literatura para a sala de aula com esse olhar antirracista é muito importante, porque não serão formados apenas leitores ávidos, mas, leitores ávidos e críticos.

Na sala de aula é importante levar Jeferson Tenório, Itamar Vieira Junior, Conceição Evaristo, e outros mais, para mostrar aos estudantes textos, no intuito de fazer com que eles se reconheçam como pessoas negras. Para despertar o ser crítico, questionar e levantar a curiosidade deles em relação a qualquer assunto que tenha um viés importante para a sociedade.

Dessa forma, os resultados desta ampla discussão talvez tenham um resultado concreto quando o racismo acabar de vez. Talvez esteja um pouco longe ou perto, mas é importante continuar a lutar para que isso ocorra o mais tardar possível, sendo que isso já deveria ter acabado há muito tempo.

Nesse contexto é necessário apresentar a importante fala de Bento mais uma vez:

É possível identificar a existência de um pacto narcísico entre coletivos que carregam segredos em relação a seus ancestrais, atos vergonhosos como assassinatos e violações cometidos por antepassados transmitidos por meio de gerações e escondidos, dentro dos próprios grupos, numa espécie sepultura secreta. Assim é que a realidade da supremacia branca nas organizações públicas e privadas da sociedade brasileira é usufruída pelas novas gerações brancas como mérito do seu grupo, ou seja, como se não tivesse nada a ver com os atos anti-humanitários cometidos no período da escravidão, que corresponde 4/5 da história do país, ou com aqueles que ainda ocorrem na atualidade. (Bento, 2022, p. 19)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se um tema bastante rico e de extrema importância para os dias atuais mesmo que infelizmente em pleno século XXI ainda seja necessário debate sobre racismo, um assunto de muita importância para levar para a sala de aula, e este presente trabalho visa contribuir de forma significativa para o campo acadêmico e que também outras pessoas possam ler. Para que outros pensares se formam a partir da leitura, e possam cada vez mais tornar pessoas críticas quando é discutido o presente assunto, dessa forma as pessoas terão mais consciência acerca do racismo, e o debate cada vez só cresça de forma mais forte, evidente, visto que a partir da leitura de *A Vosso da Pele*, percebendo o racismo de forma violenta de todas as formas mais violentas e brutais possíveis.

REFERÊNCIAS

- BENTO, Cida. **Pacto da branquitude**, São Paulo: Companhia das letras, 2022.
- Hill, 2019, **O pensamento feminista negro**. Boitempo, 2019.
- Disponível em: < [HTTPS://EXPRESSINHA.COM/MARIA-FIRMINA-DOS-REIS-URSULA](https://expressinha.com/maria-firmina-dos-reis-ursula) > Maria Firmina Dos Reis no livro *Úrsula*.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O USO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS EM TURMAS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Rauane da Silva Abreu^{1,2}; Maria Taynara Braga da Silva¹; Antonia Gabriele Rodrigues Paulino¹; Danielle Ferreira Gomes¹; Alfarileni Lobo Candido¹; Francisco Leonardo Silva Pinheiro¹; Tadeu Rodrigues Ferreira¹; Antonia Dália Chagas Gomes^{3,4}

1. INTRODUÇÃO

O Estágio Supervisionado é parte integrante da matriz curricular dos cursos de graduação segundo a lei 11.788/2008 e deverá ser cumprido pelo aluno para integralização da carga horária total exigida. Dessa maneira, o presente trabalho apresenta reflexões e vivências durante a realização do Estágio Supervisionado II no curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - *campus* Canindé.

Para tanto, é importante ressaltar que a organização desse componente contempla uma carga horária de 100 horas a serem cumpridas pelo licenciando. Essas horas são divididas em: observação de aula na escola campo, regências, planejamento de aulas, documentações a serem entregues ao final do período de estágio e o restante das horas são aulas presenciais no instituto com o acompanhamento do professor orientador, a fim de saber como está o encaminhamento de cada licenciando nas escolas campo de estágio.

O principal objetivo do estágio é proporcionar ao licenciando vivências dentro da escola e praticar os aprendizados adquiridos dentro da universidade. De acordo com Medeiros (2010) os licenciandos ao se inserirem nas escolas, devem observar as situações escolares e também dentro das salas de aula, e com isso fazer com que essas experiências contribuam para a sua formação profissional. A escola campo escolhida para o estágio foi a Escola de Ensino Fundamental Senador Carlos Jereissati, com turmas de 6º ao 9º ano em tempo integral. Para a realização do estágio II é preferível que o licenciando opte por turmas de 8º e 9º anos, esse relato de experiência ocorreu em três turmas de 9º ano.

Nas turmas acompanhadas com o professor supervisor de estágio, foram observadas as aulas de eletiva de Matemática e as aulas de Matemática II. A metodologia utilizada pelo professor nas aulas de eletiva foi abordar jogos e recursos pedagógicos que abordassem a matemática, com o intuito de

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Canindé

² rauane.silva.abreu04@aluno.ifce.edu.br

³ Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC)

⁴ antonia.gomes6@prof.ce.gov

exemplificar para os alunos como a matemática pode estar presente em diferentes situações e tornar a disciplina mais didática com o uso de materiais concretos.

O presente trabalho visa relatar a experiência da utilização de materiais pedagógicos nas aulas de eletiva de Matemática em salas de aula do nono ano e discorrer sobre a importância da utilização de tais recursos dentro de sala de aula e se possível, fazer um paralelo entre as dificuldades encontradas pelos professores para a realização das aulas de eletiva e a receptividade dos alunos aos materiais pedagógicos em sala de aula.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho utiliza uma abordagem qualitativa de pesquisa, de cunho descritivo, visando relatar as experiências da aluna acerca da utilização de materiais pedagógicos nas aulas de eletiva de Matemática.

As disciplinas eletivas são um componente curricular que visa trabalhar diferentes habilidades dos alunos dentro de sala de aula, a fim de diversificar o ensino e aprendizagem desses alunos. É nessas disciplinas em que há a possibilidade de trabalhar o lúdico, unindo teoria e prática dos conteúdos abordados que já fazem parte do currículo escolar. As aulas de eletiva de Matemática aconteceram na turma do 9º ano B, composta por cerca de 42 alunos e o horário em que as aulas aconteciam eram no turno vespertino. O assunto abordado nas aulas de eletiva escolhido pelo professor supervisor foi trabalhar com seus alunos alguns jogos onde há a possibilidade de utilizar estratégias matemáticas para a utilização dos mesmos.

De acordo com Silva (2022) explica que os jogos matemáticos dentro de sala de aula, propiciam aos alunos um ambiente interativo para que o aluno sinta vontade de aprender a disciplina. Com isso, os alunos poderão desenvolver suas habilidades e aprendizado por meio de um recurso que se torna aliado do professor nas aulas de matemática, para que ele conheça as diferentes formas de repassar os conteúdos. Figueirêdo (2021) afirma que o ensino da matemática com o passar do tempo foi se modificando e perdendo o tradicionalismo, onde o aluno basicamente decorava fórmulas, tabuadas e com isso ficava subentendido que o aluno aprendeu o conteúdo. Com as transformações que vem acontecendo na sociedade, o ensino de matemática foi sendo modificado e percebeu-se uma necessidade de atenção às práticas pedagógicas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A primeira abordagem do professor supervisor foi apresentar para a turma o jogo de xadrez, contextualizando sobre a história do jogo, como ele surgiu e também falando sobre cada peça do jogo com o intuito de ensinar a jogar e demonstrar como a matemática está presente também neste jogo de tabuleiro. De acordo com Christofolletti (2005) o jogo de xadrez tem as suas características e ao trazer para o âmbito escolar, espera-se que o aluno compreenda as múltiplas maneiras de jogar e desenvolva suas estratégias para capturar as peças do adversário se utilizando do raciocínio lógico. O jogo de xadrez se relaciona com a Matemática, ao observar o tabuleiro de um jogo de xadrez percebe-se que ele é semelhante a um plano cartesiano, observa-se também as retas horizontais e verticais, onde os alunos poderão fazer classificação quanto a essas retas. Ainda existe a possibilidade de realizar desafios matemáticos utilizando o jogo de xadrez, reforçando assim a conexão entre o lúdico e a aprendizagem de conteúdos matemáticos.

Com o jogo de damas, outro jogo de tabuleiro trabalhado nas aulas de eletiva, a abordagem foi semelhante. Foi necessário mostrar aos alunos o modo de jogar damas e assim colocá-los para praticar e jogar com os colegas de turma. Souza (2021), destaca que o jogo de Damas é uma atividade sociocultural que permite à fixação de conteúdos possibilitando aos alunos a percepção de que é possível conciliar conteúdos com atividades de lazer.

Mais um jogo de tabuleiro trabalhado com a turma em aulas de eletiva foi o ludo, na qual o objetivo é ser o primeiro a levar seus 4 peões a dar uma volta no tabuleiro e a chegar no ponto final marcado com sua cor. Na aplicação dessa atividade, foi utilizado o jogo impresso, a fim de obter material necessário para que todos os alunos da turma conseguissem participar. Sobre o uso de jogos nas aulas de matemática, Assis (2014) destaca que os jogos “oferecem a possibilidade de envolver situações do cotidiano e também de desenvolver habilidades como tomada de decisões, trabalho em equipes, desenvolvimento de estratégia, imaginação e criatividade” (Assis, 2014, p. 22).

Uma das dificuldades observada pela estagiária e evidenciada pelo professor supervisor foi a adesão dos alunos aos jogos propostos, muitos não se mostraram dispostos a participarem das aulas. Outra dificuldade que se pode citar são os recursos disponíveis para realização das aulas de eletiva, pois na escola não há material disponível para atender todos os alunos, visto que as turmas são bastante numerosas e existe essa escassez de material pedagógico, com isso cabe ao professor traçar estratégias que tornem as aulas de eletiva mais lúdicas e alcance o objetivo com a turma.

Ao iniciar o período de regências na turma do 9º ano B, a aluna estagiária optou por trabalhar com materiais pedagógicos que não necessitassem de muitos recursos, visto que na escola campo não há muitos jogos disponíveis que atendessem todos os alunos da turma. A primeira abordagem foi utilizar os

Origamis e os Poliedros de Platão como material pedagógico na aula de eletiva para que os alunos pudessem construir seus origamis em sala de aula.

Essa estratégia requer pouco material e os benefícios para os alunos são: conseguir identificar os poliedros que são possíveis de serem construídos e suas especificidades, trabalhar com o manuseio e o raciocínio lógico para conseguir realizar as dobraduras, trabalho em equipe, além de trabalhar com conteúdos matemáticos. Paulino (2020) evidencia que os origamis são uma ótima ferramenta para o ensino de geometria, pois as dobraduras facilitam a visualização e entendimento desses conteúdos matemáticos.

Com o auxílio da estagiária, na aula em questão os alunos conseguiram construir o poliedro denominado hexaedro, ou popularmente mais conhecido como cubo. Para isso, foi utilizado as dobraduras e a realização do módulo de sonobe até conseguir fazer a montagem do cubo, para isso, o trabalho foi feito em duplas onde cada aluno da dupla realizou três dobraduras e ao final houve a junção das seis dobraduras e formou-se o cubo.

O próximo material pedagógico explorado nas aulas de eletiva do 9º ano foi um jogo chamado Roleta matemática, é um jogo que faz parte de um kit de materiais pedagógicos disponível no site Material Pedagógico para Matemática (MMP), e é um jogo para introduzir aos primeiros cálculos de probabilidade, probabilidade condicional e probabilidade de intersecção de dois eventos. Ao utilizar esse recurso em sala de aula, é possível que os alunos compreendam o conceito de probabilidade e entendam na prática como ela funciona.

Com a apresentação do material para a turma, os alunos se mostraram mais participativos, pois o jogo da roleta matemática tem um quesito de competitividade. Com um jogo, poderão jogar até 4 pessoas e serão realizadas 10 rodadas, a cada rodada o participante vai obter uma pontuação de débito ou crédito e poderá anotar na sua tabela o resultado da rodada, ao final acontecerá a somatória dos pontos de cada aluno e por fim um vencedor.

Alguns benefícios que se pode evidenciar ao levar esse jogo para o âmbito escolar são: favorece a interação entre os alunos, o estímulo da competitividade amistosa e o estudo do conteúdo por meio de um material pedagógico concreto. Para Campos (2015), o uso de jogos envolvendo probabilidade é uma ótima tentativa de utilizar materiais concretos e estudar tal conteúdo tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio. Considerando que o conteúdo de probabilidade é um conceito abstrato e o aluno pode ter dificuldade de compreender, por meio do jogo pode haver essa contribuição ao unir o conteúdo matemático a um jogo concreto.

Para o encerramento das regências da estagiária, foi proposto aos alunos da turma de eletiva um Bingo do valor numérico. É composto por cartelas que contém expressões algébricas para serem resolvidas pelos alunos, com o intuito de encontrar os resultados das expressões. Esse recurso é importante para estimular os alunos a aprender e treinar a resolução de expressões algébricas. Após a resolução de todas as expressões de cada cartela, foi realizado o sorteio dos números para a turma, tendo assim a cartela vencedora com todos os números sorteados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final do período de estágio na escola campo, a licencianda pôde vivenciar e obter múltiplos aprendizados para sua formação profissional, terminando com êxito e atingindo assim o objetivo de cursar a disciplina de Estágio Supervisionado II no curso de Licenciatura em Matemática. Vale ressaltar a importância dessa disciplina nos cursos de Licenciatura, de acordo com Bernardy e Paz (2012) é nessa experiência do estágio que o licenciando aplica seus conhecimentos acadêmicos em ambientes escolares, onde o licenciando tem a oportunidade de escolher quais metodologias poderá aplicar em suas aulas.

Com isso, ao escolher trabalhar com materiais pedagógicos nas aulas de eletiva de Matemática na turma do 9º ano B, pode-se evidenciar que em algumas situações os alunos se mostram mais resistentes quanto ao uso desses materiais, a percepção que se compreende é de que quanto mais o material trazer a ludicidade como componente, mais os alunos se mostram participativos nas aulas.

Portanto é importante pautar o bom uso desses materiais, pois trazer um jogo para o ambiente escolar além de necessitar de recursos disponíveis na escola, é necessário um bom planejamento para que o jogo pedagógico não perca a sua principal finalidade que é unir teoria e prática de conteúdos estudados e favorecer o ensino de Matemática.

REFERÊNCIAS

ASSIS, Cleber Francisco de. **Jogos de tabuleiro como recurso metodológico para aulas de matemática no segundo ciclo do ensino fundamental**. 2014. Dissertação (Mestrado em Matemática) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2014.

BERNARDY, Katieli, and Dirce Maria Teixeira PAZ. "Importância do estágio supervisionado para a formação de professores." XVII Seminário Interinstitucional de ensino, pesquisa e extensão. Anais: Unicruz (2012): 1-4.

CAMPOS, Leandro de Andrades. **A probabilidade nos jogos: uma alternativa de ensino**. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015.

CHRISTOFOLETTI, Danielle Ferreira Auriemo. O jogo de xadrez na educação matemática. **Lecturas: Educación física y deportes**, n. 80, p. 33, 2005.

FIGUEIRÊDO, Anne Helen de Souza. **Um olhar da aula de matemática com base nas tendências e recursos pedagógicos**. 2021. Dissertação (Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal da Paraíba, João Pessoa, 2021

Jogo Roleta Matemática • MMP Materiais Pedagógicos para Matemática. Disponível em: <<https://mmpmateriaispedagogicos.com.br/produto/jogo-roleta-matematica/>>. Acesso em: 17 jun. 2024.

MEDEIROS, Claudete Marques de. **O estágio supervisionado: uma influência na constituição dos saberes e do professor de matemática na formação inicial**. 2010. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemáticas) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2010.

PAULINO, Dayane de Andrade Oliveira. **Origamis modulares e os poliedros de Platão**. 2020. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) – Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2020.

SILVA, Joanna D'arc Bispo da. **O uso dos jogos no ensino da matemática**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Pedagogia) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022.

SOUZA, Camila Andrade de; SANTOS, Luiz Carlos Bezerra. **Uso do jogo de damas: favorecendo o ensino e a aprendizagem da matemática**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) – Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021.

MATEMÁTICA EM TODAS AS TELAS: EXPLORANDO O CONHECIMENTO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS¹

Antonia Alice do Nascimento Café²; Rafael Teixeira Ferreira²; Francisca Letícia de Sousa Cavalcante²;
Isabel Cristina Silva Araujo²; Diego de Sousa Rodrigues^{2,3}

1. INTRODUÇÃO

O planejamento e a busca por aulas mais atrativas e significativas para o ensino e aprendizagem de alunos no atual contexto da cultura digital, perpassam por um processo de triagem de escolhas assertivas de metodologias que vislumbra ao pleno desenvolvimento do estudante: desde a capacidade de pensar criticamente e resolver um problema até o seu desenvolvimento social como sujeito de uma comunidade. Há uma abundância de informação disponível na Internet e facilidade de acessá-la, especialmente com os dispositivos móveis. Isso não quer dizer que a escola e o professor perderam seu papel, mas sim que precisam se adequar a essa nova realidade. Dessa forma, o planejamento de estratégias de ensino com recursos digitais para aplicação em sala de aula, busca priorizar habilidades que os estudantes já possuem, que é a de manusear um aparelho celular em suas diferentes dimensões, como também, valorizar o conhecimento apreendido em outros contextos fora da escola.

Marcelo (2011), destaca que com novas mídias inseridas no cotidiano educacional, surge a possibilidade de uma educação mais interativa, em que a concepção de um ensino *anytime/anywhere* faz-se cada vez mais presente, tornando o aluno realmente dono de seu próprio tempo e espaço (CLARO, Marcelo, 2011). Nesta perspectiva, é possível trilhar um caminho de estudos mais prazeroso e que assuma, verdadeiramente, o protagonismo da juventude como agentes transformadores da sua realidade através do conhecimento.

Nesse intento, o projeto "Matemática em todas as telas: explorando o conhecimento através das mídias" surge da necessidade de despertar o interesse e a motivação da sociedade em relação à Matemática, que frequentemente é associada a uma área do conhecimento complexa e distante da realidade, e isso pode desencadear diversos fatores negativos, como por exemplo, falta de engajamento e compreensão dos conceitos, baixo rendimento acadêmico e desinteresse pela disciplina. Nesse contexto, novas estratégias de ensino surgem com vistas a desmistificar a ideia de que "matemática é difícil".

O projeto tem como objetivo Estimular o interesse pela matemática por meio do lançamento semanal de desafios matemáticos e difundi-los por meio das plataformas digitais de maneira acessível; Fomentar o interesse pela Matemática, por meio do lançamento semanal de desafios matemáticos e episódios quinzenais em um *podcast*, e difundi-los nas plataformas digitais como Spotify, Instagram e Youtube; Utilizar o *podcast* como ferramenta estratégica para difundir de estudos dos objetos de conhecimentos de Matemática; Estimular o

¹ Programa de Iniciação Científica e Tecnológica Voluntária – IFCE 2024

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Canindé.

³ diego.rodrigues@ifce.edu.br.

interesse e a curiosidade pela matemática através de transmissões ao vivo, promovendo discussões e resolvendo as dúvidas e desafios apresentados pelos *podcasts*; Promover a difusão de conhecimentos matemáticos por meio de podcasts e vídeos com desafios, curiosidades e pesquisas desenvolvidas pelos professores de Matemática do Campus Canindé de forma acessível para todos os públicos.

Ao regredirmos no tempo, podemos observar, que o rádio, de certa forma, teve influências na sociedade e se despontou como um importante artifício de comunicação. Entretanto, novas formas de se fazer rádio vão ganhando dimensões e, dessa vez, em contextos diferentes, o trabalho com a voz não se limita mais apenas nesse espaço, é preciso inovar, buscar meios alternativos que acompanhem o desenvolvimento tecnológico, e uma dessas alternativas é o *podcast*. De acordo com Foschini (2018), *podcast* é uma ferramenta que é produzida por alguém e que objetiva informar, de maneira clara, concisa e rápida sobre um determinado assunto, ainda, há *podcast* que são apenas para entretenimento, que narram uma história ou uma estória que têm o objetivo de apenas entreter uma parcela dos usuários.

Donnelly e Berge (2006) apontam outros usos do *podcast* no ensino como: transmissão de conteúdo, captura de materiais de sala de aula ao vivo, e fortalecimento dos estudos. A utilização do *podcast* em meios educacionais vem crescendo a facilidade de se produzir um arquivo de áudio e disponibilizá-lo em diferentes interfaces na internet como Ambiente Virtuais de Aprendizagem. Nessa perspectiva, ressalta-se que o *podcast* é um novo formato de rádio na internet e que tem se constituído como uma nova forma de informar, de ensinar, de narrar. Suas principais características são a criatividade, a interatividade e a mobilidade, conforme aponta Lima; Campos e Brito (2020).

Dessa forma, o presente projeto propõe-se a desenvolver o "ProfCast 2.0" e o Desafio Matemático em Ação, onde ambos propõem uma disseminação efetiva do conhecimento, com uma interação diferente da habitual, que consiste em ser mais engessada. A escolha estratégica das plataformas digitais amplamente acessadas atualmente, como o Spotify, Youtube, Instagram e o TikTok, permite que os participantes tenham a liberdade de acessar os desafios matemáticos de forma flexível, proporcionando uma experiência de aprendizagem adaptada à sua realidade.

2. METODOLOGIA

O "ProfCast 2.0" é um projeto de ensino de matemática que utiliza podcasts e vídeos para alcançar um público amplo e promover a aprendizagem de forma acessível e inclusiva. A metodologia do projeto se estrutura em cinco etapas principais:

Definição dos temas e elaboração do cronograma de gravação: Os professores de matemática do Campus Canindé selecionam os temas dos podcasts, priorizando a relevância, a dificuldade e o interesse da comunidade. Assim como estabelecer uma ordem para os desafios que serão lançados nos vídeos do "Desafio Matemática em ação", abordando os objetos definidos na primeira etapa, de forma clara e objetiva.

Gravação e edição dos episódios: Os podcasts são gravados com base nos temas escolhidos, utilizando uma linguagem clara e objetiva. Após a gravação, os episódios são editados e revisados para que uma melhor qualidade, na medida do possível, seja levada aos internautas. Fazendo também, o bom uso da acessibilidade com uma janela para intérprete de Libras.

Transmissões ao vivo e interação online: Os podcasts e vídeos são transmitidos ao vivo no Instagram do curso de Licenciatura em Matemática, proporcionando um espaço para discussões, resolução de desafios e esclarecimento de dúvidas em tempo real. O público é convidado a participar ativamente com os desafios propostos em “Desafio Matemática em Ação”.

Divulgação e avaliação: Os podcasts e vídeos são divulgados em diversas plataformas digitais para alcançar um público diversificado. A avaliação do projeto é contínua, com acompanhamento do engajamento nas mídias sociais e coleta de feedback dos participantes.

O projeto "ProfCast 2.0" adota uma abordagem aberta e inclusiva, incentivando a participação de estudantes, professores, entusiastas da matemática e qualquer pessoa interessada na área. Durante as transmissões ao vivo, os participantes são encorajados a interagir por meio de perguntas, comentários e compartilhamento de experiências, criando um ambiente colaborativo e estimulante para a troca de conhecimentos.

Mecanismos de acompanhamento: Durante as transmissões ao vivo, os participantes são convidados a preencher um formulário com feedback contínuo. De forma opcional, podem fornecer informações básicas como nome e e-mail. A interação também é incentivada por meio de recursos do Instagram, como caixa de perguntas e reações às publicações.

2.1. PROFCAST 2.0

Consiste em episódios no formato de áudios em que apresenta entrevistas com alunos, professores e pesquisadores da área da matemática, que episódios serão gravados, editados e postados por uma equipe voluntária de 4 discentes, sob a supervisão de um professor. Disponibilizados inicialmente, quinzenalmente no Spotify, permitindo que estudantes, professores e interessados em Matemática tenham acesso e possam desfrutar de uma experiência de aprendizagem matemática de qualquer lugar. Em cada episódio, os ouvintes terão a oportunidade de explorar curiosidades e conhecer pesquisas desenvolvidas pelos professores tanto do Curso de Licenciatura em Matemática do *Campus* Canindé quanto de outros *Campus*.

2.2. DESAFIO MATEMÁTICA EM AÇÃO

Por meio do uso do Instagram, Youtube e TikTok, serão produzidos vídeos, às vezes até em formato de animação, trazendo curiosidades e desafios matemáticos, e realizadas transmissões ao vivo com esclarecimentos de dúvidas e resolução dos desafios, com o título "Desafio Matemático em Ação". Os desafios abordarão diferentes áreas da Matemática, incentivando o raciocínio lógico, a resolução de problemas e o desenvolvimento de habilidades matemáticas. Durante as transmissões, os participantes serão incentivados a interagir ativamente por

meio de perguntas, comentários e compartilhamento de experiências, fomentando um ambiente colaborativo e estimulante para a troca de conhecimentos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Espera-se que a partir desse projeto haja um estímulo e aumento significativo no interesse pela Matemática. Através do lançamento semanal de desafios matemáticos e sua disseminação nas plataformas digitais Spotify, Instagram, Youtube e Tiktok, busca-se criar um ambiente propício para o engajamento ativo com conceitos matemáticos, promovendo a disseminação do conhecimento e envolvimento mesmo a distância, os estudantes principalmente, por meio do uso das mídias.

Ao disponibilizar os desafios em formatos de áudio e vídeo em plataformas amplamente utilizadas no cotidiano, o projeto visa alcançar um público diversificado, incluindo estudantes, professores e entusiastas da Matemática. Espera-se, assim, que mais indivíduos tenham a oportunidade de se envolver com a disciplina, independentemente de sua localização ou recursos disponíveis. Essa acessibilidade é essencial para promover uma educação matemática inclusiva e equitativa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto se justifica a partir da necessidade de despertar o interesse da comunidade escolar pela matemática. Os desafios propõe incentivar professores a utilizarem métodos diversificados para o ensino da matemática, proporcionando uma fuga do tradicional. O *podcast* com a exploração de assuntos diversos serve como um apoio e até mesmo como um 'catálogo' para quem está procurando um tema para TCC ou uma nova visão para o tema que se identifica. Trazer a matemática para as mídias sociais também tem o intuito de conquistar mais público para a área, despertar o interesse dos jovens por essa disciplina e para a licenciatura.

Considerando que os estudantes, que já são da geração dos nativos digitais, interagem em seu cotidiano com diversos formatos de conteúdo além do texto, tais como imagens, animações, vídeo e áudio. Visando esse público multimídia, o foco principal para o futuro será levar o podcast para a mídia visual, manter as postagens regulares de áudio no Spotify, mas incluir transmissões para o Youtube, tanto ao vivo quanto já gravadas, assim possibilitando que o material constantemente produzido com o "ProfCast 2.0" alcance inclusive as redes sociais de vídeos curtos, como Instagram e Tiktok, possibilitando que mais pessoas cheguem ao vídeo ou áudio completo.

REFERÊNCIAS

FOSCHINI, A. C.; TADDEI, R. R. **PodCast**. Disponível em: <<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp>> Acesso 29 ago. 2024.

CLARO, M. **As possibilidades do podcast como ferramenta midiática na educação**. Moodle Livre, São Paulo, 2011. Disponível em: <<https://www.noticiasead.com.br/noticias/561-as-possibilidade-do-podcast-como-ferramenta-midiatica-na-educacao>> . Acesso em: 10 set. 2024.

DONNLEY, K. M.; BERGE, Z. L. Podcasting: Co-opting MP3 players for education and training purposes. Online **Journal of Distance Learning Administration**, V.9, n.3. 2006.

COMPOSIÇÃO QUÍMICO-BROMATOLÓGICA DE SILAGENS MISTAS DE CAPIM BRS CAPIAÇU (*CENCHRUS PURPUREUS* (SCHUMACH.) MORRONE) E MORINGA (*MORINGA OLEIFERA* LAM.)¹

Milena Almeida Caetano^{2,3}; Dávilla Augusta Mota Sousa²; Alisson Aurélio Sérvolo²; Débora Amaro Lacerda²; Maiara Machado Elias Veras²; Ana Valessa Mota Lustosa²; Bruno Spindola Garcez^{2,4}

1. INTRODUÇÃO

O uso de forragens conservadas em dietas de ruminantes é uma estratégia comum em sistemas de produção no semiárido, e representa uma alternativa para manutenção da produtividade animal em períodos de baixa disponibilidade hídrica e déficit volumoso. Nessa época, a maioria dos sistemas não possui irrigação, o que reduz a produção e qualidade da biomassa e conseqüentemente a oferta de matéria seca com bom valor nutritivo para os animais, o que demanda a conservação e manutenção da qualidade do excesso produzido durante a época das chuvas (DOS ANJOS et al., 2020).

Dentre as técnicas de conservação de volumosos, a ensilagem, que consiste na manutenção do valor nutricional da forragem através da fermentação láctica anaeróbia, se destaca por ser de fácil realização, e adequação a diversos modelos de produção, o que permite a diversificação da técnica de acordo com os alimentos disponíveis.

Nesse sentido, a conservação conjunta de leguminosas forrageiras junto a gramíneas pode ser uma estratégia de associação para explorar o potencial produtivo e o teor de carboidratos das gramíneas e a composição química das leguminosas, visando uma fermentação adequada por reduzir o poder tampão da massa ensilada e elevar, os teores de PB da forragem fornecida aos animais. Diante do exposto, objetivou-se com essa pesquisa avaliar a composição químico-bromatológica de silagens mistas de Capim BRS Capiaçú (*Cenchrus purpureus* (Schumach.) Morrone) e Moringa (*Moringa oleifera*).

2. METODOLOGIA

O experimento foi conduzido no Laboratório de Nutrição Animal – LANA do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – campus Crateús, em parceria a Fazenda Riachão de cima, município de Tamboril- CE, coordenadas 5°01'55"S 40°22'30"W. O corte do capim com idade de 90 pós rebrota foi realizado a 10 cm acima do solo, quando os teores de MS atingiram média de 28 a 30%, sendo

¹ Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/IFCE

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - *campus* Crateús

³ milena.almeida61@aluno.ifce.edu.br

⁴ bruno.garcez@ifce.edu.br

espalhado por 24 horas para promover seu emurchecimento e depois triturado em máquina forrageira em partículas de 2 cm. Para a Moringa, que atinge o ponto de corte para forragem com seis meses após plantio, foi colhida com teor de MS das folhas entre 30 e 35% (MCDONALD, 1991).

Foram realizadas 5 proporções entre gramínea e leguminosa (tratamentos) para ensilagem, sendo: T0: Silagem exclusiva de Moringa; T1: 25% de BRS-Capiacú + 75% de Moringa; T2: 50% de BRS-Capiacú + 50% de Moringa; T3: 75% de BRS-Capiacú + 25% de Moringa; T4: Silagem exclusiva de BRS-Capiacú. Cada tratamento foi composto por 4 repetições, totalizando assim, 20 minis silos experimentais. Os minis silos experimentais foram compostos por tubos PVC de diâmetro 10 cm e comprimento de 50 cm, utilizando-se vedação do tipo “taps” e providos de válvula do tipo Bunsen para escape e quantificação dos gases da fermentação. No momento da ensilagem, a compactação foi realizada com auxílio de soquetes confeccionados com tubo PVC de 50 mm de diâmetro, para obter-se densidade aproximada de 600-650 kg/m³ de matéria verde. (ANDRADE et al., 2010).

Antes da ensilagem foram coletadas amostras das forrageiras e da mistura (gramínea + leguminosa) para quantificação da composição química (Tabela 1), e após a abertura, coletou-se amostra das silagens, descartando-se os primeiros 15 cm da massa ensilada. As amostras foram acondicionadas em estufa de circulação forçada a 55° por 72 horas e posteriormente trituradas em partículas de 2 mm em moinho de facas tipo Willey para determinação da composição química.

Tabela 1. Composição química da Moringa (*Moringa oleifera* Lam.) e Capim Elefante (*Cenchrus purpureus* (Schumach.) Morrone) misturas antes da ensilagem.

Treatamentos	MS ¹	CINZAS	MO	FDNcp	FDAcP	HEM	CEL	LIG	CHOT	CNF	PB	NIDN	NIDA	EE	NDT
100% MO	92,94	6,8	86,14	52,79	34,65	18,14	32,06	2,59	73,15	20,36	18,65	60,37	30,23	1,4	61,77
75%MO 25%CE	90,35	7,49	82,86	54,18	34,87	19,31	31,9	2,97	72,59	18,41	17,82	59,62	32,34	2,1	61,19
50%MO 50% CE	90,99	7,46	83,53	60,56	36,47	24,09	32,5	3,97	73,45	12,89	16,58	54,75	32,98	2,51	58,53
25%MO 75% CE	91,36	8,72	82,64	61	38,54	22,46	30,37	8,17	73,15	12,15	15,31	46,97	34,17	3,26	58,35
100% CE	92,35	7,91	84,44	65,55	39,22	26,33	29,69	9,53	75,33	9,78	11,91	45,22	35,07	3,00	56,45

¹MS = Matéria seca; MO = Matéria orgânica; FDNcp/FDAcp = Fibra em detergente neutro/ácido corrigidos para cinzas e proteína; HEM = Hemicelulose; CEL = Celulose; LIG = Lignina; CHOT = Carboidratos Totais; CNF = Carboidratos não fibrosos; PB = Proteína bruta; NIDN/NIDA: Nitrogênio insolúvel em detergente neutro / Ácido; EE = Extrato etéreo; NDT = Nutrientes digestíveis totais.

Os teores de matéria seca (MS), cinzas (CINZ) e proteína bruta (PB), foram determinados segundo AOAC (2012). Os teores de fibra em detergente neutro (FDN) e ácido (FDA) foram determinados segundo metodologia Mertens et al. (1997), adaptada para equipamento autoclave (BARBOSA et al., 2015). Os teores de hemicelulose (HEM) e celulose (CEL) foram obtidos após a quantificação do FDN, FDA e LIG, pelas fórmulas: %HEM = %FDN - %FDA e %CEL = %FDA - %LIG, respectivamente.

Os resíduos da quantificação das frações de FDN e FDA foram armazenados e utilizados posteriormente para determinar, em porcentagem do nitrogênio total (NT), os teores de nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN) e nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA) (LICITRA et al., 1996). Os carboidratos totais (CHOT) foram estimados a partir da equação $CHOT = 100 - (\% PB + \% EE + \% cinza)$ (SNIFFEN et al., 1992) e os teores de Carboidratos Não Fibrosos (CNF) segundo a fórmula: $CNF = 100 - (\% PB + \%FDNcp + \% EE + \% MM)$, conforme Hall et al. (2000). Os teores de Nutrientes Digestíveis Totais (NDT) foram estimados a partir da fração fibrosa, segundo Capelle et al. (2001), pela fórmula: $NDT = 74,49 - 0,5635 * \% FDA$.

Adotou-se o delineamento experimental inteiramente casualizados com cinco tratamentos (proporção entre gramínea e leguminosa) e quatro repetições (mini silos). Os dados foram submetidos à análise de normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk, com o efeito da inclusão da gramínea na massa ensilada avaliado por análise de regressão (PROC REG), para obtenção de gráficos que definiram o efeito dos tratamentos, através do programa estatístico SAS 9.0 (Statistical Analysis System, 2010).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As diferentes proporções entre moringa e capim elefante não influenciaram os teores de matéria seca (MS), cinzas (CINZ), matéria orgânica (MO), celulose (CEL) e nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN) das silagens (Tabela 02).

Tabela 2. Composição química de silagens mistas de Moringa (*Moringa oleifera* Lam.) e Capim Elefante (*Cenchrus purpureus* (Schumach.) Morrone).

Nutrientes (%MS) ¹	Proporção Moringa (MO) / Capim elefante (CE)						Equação	R ²
	100% MO	75%MO 25%CE	50%MO 50% CE	25%MO 75% CE	100% CE			
Matéria Seca	95,20	94,59	95,16	94,74	96,02	Y = 95,14	-	
Cinzas	7,24	7,52	6,95	7,09	6,94	Y = 7,14	-	
Matéria Orgânica	87,96	87,08	88,20	84,65	89,08	Y = 87,99	-	
FDNcp	51,51	54,00	61,78	68,59	76,27	Y = 43,20 + 6,40x	97,44	
FDAc	33,48	31,70	33,86	37,84	40,28	Y = 34,63 - 2,42x + 0,73x ²	81,20	
Hemicelulose	18,03	22,30	27,91	30,74	36,00	Y = 13,68 + 4,44x	95,92	
Celulose	29,85	26,70	27,74	29,95	29,50	Y = 28,75	-	
Lignina	3,63	5,00	6,11	7,89	10,77	Y = 1,53 + 1,72x	94,43	
CHOT	64,46	70,07	70,11	75,70	77,99	Y = 70,32 - 1,55x - 0,64x ²	91,06	
CNF	18,08	16,06	8,33	7,11	1,72	Y = 22,76 - 4,16x	94,97	
Proteína bruta	19,73	19,64	19,63	15,00	12,55	Y = 18,34 + 2,10x - 0,68x ²	92,43	

NIDN	51,70	51,09	48,31	39,42	44,33	$Y = 54,89 - 2,64x$	72,54
NIDA	38,93	42,30	43,05	45,23	44,97	$Y = 38,39 + 1,50x$	78,47
NDT	62,36	61,26	57,64	55,18	51,98	$Y = 65,21 - 2,68x$	97,61

¹FDNcp/FDAcp = Fibra em detergente neutro/ácido corrigidos para cinzas e proteína; CHOT = Carboidratos Totais; CNF = Carboidratos não fibrosos; NIDN/NIDA: Nitrogênio insolúvel em detergente neutro / Ácido; NDT = Nutrientes Digestíveis Totais.

Os teores de proteína bruta (PB) reduziram com a inclusão crescente de capim elefante nas silagens. Essa redução era esperada uma vez que o capim elefante apresenta um teor de PB menor (11,91% da MS) que o da moringa (18,65% da MS), o que impacta na composição final da silagem. Os resultados mostram que conforme a proporção de capim elefante aumentou, os teores de PB diminuem em média 19,60% para os tratamentos T1 e T2, com maior impacto quando da inclusão de 75% de capim (T3), que apresentou redução de 23,98%. Azevedo et al. (2020), ao avaliarem silagens mistas de capim elefante e moringa, observaram que as silagens com maior proporção de capim elefante, avaliadas em 95%, 90%, 85% e 80%, apresentaram menores teores de PB, variando de 14,09% a 9,44%.

Em relação ao nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA), a inclusão de capim elefante promoveu um efeito linear crescente, onde para cada 25% de adição de capim elefante houve um incremento de 8,66%, 1,77% e 5,11% nos tratamentos T1, T2 e T3, respectivamente. Esse efeito está associado à maior proporção de NIDA no capim elefante (44,97% da MS) em comparação à moringa (38,93% da MS). O NIDA representa uma fração do nitrogênio que é menos acessível a degradação ruminal realizada por microrganismos, reduzindo a quantidade de proteína disponível para a absorção e utilização no metabolismo.

As silagens exclusivas de BRS-Capiaçu (T4) apresentaram maiores teores de FDNcp (76,27%) e FDAcp (40,28%) em relação as silagens confeccionadas somente com moringa (T0), com médias de 51,55% e 33,48% para FDNcp e FDAcp. A inclusão de gramínea nas silagens com moringa levou a um efeito linear crescente nas frações fibrosas onde a cada 25% de inclusão, observou-se aumento de 4,83%, 14,41% e 11,02% nos tratamentos T1, T2 e T3, respectivamente para o FDNcp e 6,81% e 11,76% para o FDAcp nos tratamentos T2 e T3.

A fração FDN representa a fração fibrosa das plantas forrageiras, sendo constituída por celulose, hemicelulose e lignina (ALVES et al., 2016). A fração de FDA é a porção menos digerível da parede celular constituída em quase totalidade por lignina e celulose (SILVA e QUEIROZ, 2002). Nos estudos realizados por Azevedo et al. (2020), com silagens mistas de capim elefante e moringa, foi constatado que as silagens com maior proporção de gramíneas, apresentam maiores teores de FDN e FDA, refletindo a predominância de componentes fibrosos característicos das gramíneas. O aumento das frações fibrosas

observadas pode ser atribuído ao maior teor de FDN (66,24%) e FDA (47,00%) presente no capim-elefante em comparação com a moringa que possui teores de FDN (32,08%) e FDA (25,53%), enfatizando a necessidade de um balanço adequado entre gramíneas e leguminosas para otimizar a qualidade da silagem.

Os teores de hemicelulose e lignina aumentaram com a inclusão de capim elefante à medida que a quantidade de moringa na massa ensilada foi reduzida. O capim elefante possui maior teor desses componentes (36,00% HEM e 10,77% LIG) em comparação com a moringa (18,03% HEM e 3,63% LIG). Para cada 25% de adição de capim elefante houve um aumento nos teores de hemicelulose de 23,68%, 25,15% e 10,14%, e de lignina 37,74%, 22,2% e 29,13%, nos tratamentos T1, T2 e T3, respectivamente. A hemicelulose, embora apenas parcialmente digestível, contribui significativamente para a energia disponível aos ruminantes através da fermentação no rúmen.

As silagens com maior proporção de moringa mostraram níveis mais altos de CNF (18,08% da MS) e NDT (62,36% da MS) e menores teores de CHOT (64,46% da MS), à medida que o capim elefante foi adicionado os teores de CNF e NDT reduziram em 11,73%, 48,13%, e 14,65% para CNF, e 1,76%, 5,91%, e 4,27% para NDT nos tratamentos T1, T2, e T3, respectivamente, enquanto os níveis de CHOT aumentaram com a inclusão de capim elefante, com incrementos de 8,70%, 8,76%, e 9,76% nos mesmos tratamentos. Esse comportamento pode ser atribuído ao maior conteúdo de fibra presente no capim-elefante, especialmente FDN e FDA, que contribuem para uma maior diluição dos componentes mais digestíveis da silagem.

4. CONCLUSÕES

A silagem com 50% de BRS-Capiaçu e 50% de Moringa (T2) demonstrou o melhor valor nutritivo entre os tratamentos avaliados, oferecendo um equilíbrio eficiente entre os teores de fibra, proteína bruta e energia, sendo recomendada como a opção mais eficaz para otimizar o uso da leguminosa forrageira e melhorar a eficiência alimentar no semiárido.

REFERÊNCIAS

ALVES, Aldivan Rodrigues et al. Fibra para ruminantes: Aspecto nutricional, metodológico e funcional. **Pubvet**, v. 10, p. 513-579, 2016.

ASSOCIATION OF ANALYTICAL COMMUNITIES – AOAC International. **Official methods of analysis of AOAC international**, 19th.ed., Gaithersburg, MD, USA: Association of Analytical Communities, 2012. 2610p.

AZEVEDO, Marcia Mourão Ramos et al. Características de silagens de capim-elefante (*Pennisetum purpureum* Schum.) com níveis de inclusão de moringa (*Moringa oleífera* Lam.). **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 9, p. 71418-71433, 2020.

BARBOSA, Marcília Medrado et al. Evaluation of laboratory procedures to quantify the neutral detergent fiber content in forage, concentrate, and ruminant feces. **Journal of AOAC International**, v. 98, n. 4, p. 883-889, 2015.

DOS ANJOS, N.A.A. et al. Ensilagem de gramíneas do gênero *Panicum*. **Brazilian Journal of Applied Technology for Agricultural Science/Revista Brasileira de Tecnologia Aplicada nas Ciências Agrárias**, v. 13, n. 1, 2020.

LICITRA, Giuseppe; HERNANDEZ, T. M.; VAN SOEST, P. J. Standardization of procedures for nitrogen fractionation of ruminant feeds. **Animal feed science and technology**, v. 57, n. 4, p. 347-358, 1996.

MCDONALD, P. J.; HENDERSON, A. R.; HERON, S. J. E. The biochemistry of silage. 2.ed. Mallow: **Chalcombe Publ**, 1991. 340p.

MERTENS, D. R. Creating a system for meeting the fiber requirements of dairy cows. **Journal of dairy science**, v. 80, n. 7, p. 1463-1481, 1997.

SAS, Statistical Analysis System. Software, version 9.0. Cary: SAS Institute, 2000.

SILVA, D. J.; QUEIROZ, A. C. **Análise de Alimentos: Métodos Químicos e Biológicos**.3. ed. Viçosa. MG: UFV, p.235, 2002.

EFEITOS DO MANEJO E USO DA TERRA NA DIVERSIDADE DA CAATINGA¹

Denise R. da Silva^{2,3}; Lais C. de Sousa²; Alisson A. Sérvo²; Francisco Kaio L. L. Torres²; Ivana V. Gomes²; Isac G. A. Bomfim²; Liandro T. Beserra²; Aelton B. Giroldo^{2,4}

1. INTRODUÇÃO

O semiárido brasileiro corresponde a cerca de 12% do território nacional, ocupando uma área aproximada de 1,182 milhões de quilômetros quadrados (SUDENE, 2017). A Caatinga é o bioma predominante na região de Crateús, caracterizado por uma floresta tropical decídua seca adaptada a um regime de déficit hídrico e escassez de água durante seis ou mais meses do ano (Moro et al., 2016). Os serviços ecossistêmicos prestados pela Caatinga beneficiam diretamente ou indiretamente cerca de 28 milhões de pessoas (Silva et al., 2019).

A terra na Caatinga é predominantemente utilizada por pequenos produtores, onde a criação extensiva de animais é comum em áreas de vegetação nativa. O manejo da terra para a agricultura é realizado principalmente através do método da broca, que consiste na roçagem da vegetação com foices e machados, enleiramento da matéria vegetal e posterior queima. A prática agrícola é itinerante e, portanto, novas áreas de vegetação nativa são suprimidas pelo mesmo método para a realização do cultivo, como milho, feijão e abóbora (Melo, 2017; Silva e Barbosa, 2017).

Embora o uso da broca possa ser menos prejudicial à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos do que outros métodos de desmatamento, com o uso de tratores, motosserras e correntões, a longo prazo ele também pode ter efeitos negativos na biodiversidade. Áreas "brocadas" geralmente apresentam menor diversidade de espécies (Bezerra et al., 2023; Curtis et al., 2018; Hauser e Norgrove, 2013), o que pode resultar em uma menor provisão de serviços ecossistêmicos.

Na Caatinga, a provisão dos serviços ecossistêmicos tem sido alterada pelos distúrbios antrópicos, que podem ser agudos, tais como desmatamento e broca, com impactos imediatos no habitat e na perda da biodiversidade, ou crônicos, como pastejo e extração de madeira, os quais levam a alterações leves, mas contínuas, na estrutura, composição e funcionamento dos ecossistemas naturais e são causados pelos efeitos aditivos de múltiplos estressores (Antongiovanni et al., 2020).

¹ Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/IFCE

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús

³ denise.rodrigues.silva06@aluno.ifce.edu.br

⁴ aelton.giroldo@ifce.edu.br

Ao entender as relações entre os distúrbios antrópicos e a biodiversidade e serviços ecossistêmicos, podemos desenvolver estratégias de gestão para promover a provisão de serviços ecossistêmicos e conservar a biodiversidade (Miedema Brown e Anand, 2022). Assim, o objetivo principal deste estudo foi investigar os efeitos dos distúrbios antrópicos na diversidade em áreas de Caatinga.

2. METODOLOGIA

2.1. SELEÇÃO DE ÁREAS DE ESTUDO

Utilizando o cruzamento de informações disponíveis por imagens de satélite e entrevistas com proprietários rurais foram selecionadas áreas de Caatinga com diferentes tempos decorridos desde o distúrbio antrópico. Os distúrbios antrópicos podem ocorrer de forma crônica, causados principalmente por remoção de madeira, broca (“slash-and-burn agriculture”) e pastejo, ou de forma aguda tais como os desmatamentos.

No trabalho foram selecionadas 3 áreas com diferentes tempos desde o último manejo (broca e desmatamento da vegetação), e com distúrbios crônicos, especificamente, a utilização pelo gado nas áreas. Além disso, áreas com a data de 1985 não houve influência se foram desmatadas neste ano, mas sim que até o presente ano, utilizando-se imagens de satélite e entrevistas com os proprietários, para verificação que não haviam passado por distúrbio de desmatamento/broca até a presente data.

As áreas selecionadas se encontram em uma propriedade rural próximo à cidade de Crateús. As áreas não são separadas por nenhuma cerca, de forma que o seu uso para pecuária é o mesmo. Todas são utilizadas para criação de gado, em alta densidade. A diferença entre as áreas se deu pelo período de desmate. Assim, 2017 (5°14'48" S; 40°45'17" O) e 2004 (5°14'41" S; 40°45'26" O) foram desmatadas/brocadas nestes anos, enquanto a de 1985 (5°14'42" S; 40°45'33" O) não passou por perturbação até o presente ano. Os solos das áreas se caracterizam por argissolo profundo, com boa drenagem.

2.2. DIVERSIDADE DE ESPÉCIES E PARÂMETROS FITOSSOCIOLÓGICOS

A identificação dos indivíduos amostrados ocorreu quando possível a nível de espécie, ou a nível de gênero e famílias quando o nível taxonômico mais baixo não foi reconhecido. A amostragem da diversidade biológica do estrato arbóreo e arbustivo foi realizada pelo método de ponto quadrante (Cottam e Curtis, 1956; Cottam, Curtis e Hale, 1953). O método consiste na distribuição sistemática de pontos dentro do espaço amostral. Os pontos são divididos em quatro quadrantes, nos quais o indivíduo mais próximo do ponto é amostrado. A distância entre os pontos foi obtida pela medição da distância média de 50 indivíduos dentro da área amostral, multiplicada por dois (Felfili et al., 2013), sendo que no

presente estudo, adotou-se a distância de 10 metros entre os pontos. Em cada ponto foram amostrados os indivíduos, sendo anotados a altura e diâmetro a altura do solo (DAS), de todos os indivíduos com altura ≥ 1 m e DAS ≥ 3 cm (RMFC, 2005; Rodal, Sampaio e Figueiredo, 2013).

Os parâmetros fitossociológicos de densidade absoluta e relativa, dominância absoluta e relativa, frequência absoluta e relativa e Índice de valor de importância foram calculados para cada espécie (Mitchell, 2015 para detalhes). Além disso, para comparar a diversidade das áreas amostradas utilizou-se a Diversidade de Hill, a qual inclui no seu cálculo a riqueza de espécies, e versões modificadas dos tradicionais índices de diversidade de Shannon e diversidade de Simpson (Roswell; Dushoff; Winfree, 2021). Todas as análises foram realizadas no programa R (R Core Team, 2024), utilizando os pacotes iNext (Hsieh, Ma e Chao, 2024) e BiodiversityR (Kindt e Coe, 2005).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A densidade de indivíduos nas áreas amostradas variou de 1654,94 ind/ha até valores de 2105,75 ind/ha, e a diversidade de espécies variou entre “9 e 15” espécies nas áreas (Tabela 1). Ainda, em relação a diversidade, a amostragem apresentou estabilização, demonstrando que a amostragem foi suficiente (Figura 1a). Ao observar as áreas amostradas por imagens de satélite (Figura 2), poderia se aferir que todas as áreas amostradas possuem uma cobertura vegetal, e classificá-las como áreas de Caatinga nativa. Entretanto, a presença de distúrbios antrópicos como o gado e brocagem impactaram a diversidade vegetal nas áreas amostradas, e mesmo áreas com mais de 30 anos sem desmate, apresentaram uma riqueza de espécies semelhantes às aquelas “brocadas” recentemente (Tabela 1 – Figura 1b). O distúrbio antrópico crônico, impacta a diversidade biológica e os recursos ecossistêmicos (Antongiovanni et al., 2020; Ribeiro et al., 2015).

Tabela 1. Tempos de desmate, índices de diversidade (ind/ha) e riqueza de espécies em três áreas de Caatinga no sertão de Crateús.

Ano Desmate	Simpson	Shannon	Densidade	Riqueza de Espécies
1985	0,244	1,804	1654,94	15
2005	0,274	1,544	2098,32	9
2017	0,260	1,682	2105,75	11

As áreas amostradas apresentaram ainda uma baixa equabilidade, conforme pode ser observado na Figura 1c, que possui retas de abundância relativa em relação a ordenação de espécies muito verticais. Isso demonstra que poucas espécies dominam a maior parte da comunidade biológica. A ausência de

diferenças entre as três áreas poderia ser explicada pela teoria do distúrbio intermediário, uma vez que a brocagem da área poderia resultar na redução de espécies presentes no estágio tardio de sucessão, e permitir a entrada na comunidade de indivíduos em estágio seral inicial e intermediário (Connell, 1978; Grime, 1973). Além disso, as áreas se encontram em uma região de baixa precipitação, o que poderia levar a uma menor biodiversidade quando comparadas às áreas próximas das serras, nas quais o regime de chuvas poderia levar a uma maior diversidade biológica (Rito et al., 2017) e mais rápida recuperação após distúrbios.

Figura 1. a) Curva de diversidade para diferentes valores de diversidade de Hill, b) padrão de abundância de espécies, e c) curva de rarefação e extrapolação utilizando a diversidade de Hill em diferentes áreas de Caatinga, submetidas ao desmate/brocagem em diferentes anos.

Figura 2. Pontos amostrados em áreas de Caatinga brocadas/desmatadas em diferentes períodos de tempo em Crateús, Ceará.

4. CONCLUSÃO

Este estudo revelou que os distúrbios antrópicos crônicos, especialmente o pastejo intensivo, têm impactos significativos na diversidade biológica da Caatinga. Áreas com uso contínuo para pecuária, mesmo que não tenham sofrido desmatamento recente, apresentam uma diversidade de espécies semelhante àquelas "brocadas" recentemente, evidenciando a influência prolongada do manejo humano.

AGRADECIMENTOS

À FUNCAP pela bolsa de iniciação científica concedida a D. R. da Silva. Ao Sr. H. C. F. Gomes por nos permitir desenvolver o estudo em sua propriedade.

REFERÊNCIAS

- ANTONGIOVANNI, M.; VENTICINQUE, E. M.; MATSUMOTO, M.; FONSECA, C. R. Chronic anthropogenic disturbance on Caatinga dry forest fragments. **Journal of Applied Ecology**, v. 57, n. 10, p. 2064–2074, 2020.
- BEZERRA, J. S.; ARROYO-RODRÍGUEZ, V.; DUPUY-RADA, J. M.; LEAL, I. R.; TABARELLI, M. Negative impact of slash-and-burn agriculture on the seed rain in a tropical dry forest. **Forest Ecology and Management**, v. 531, p. 120821, 2023.
- CONNELL, J. H. Diversity in Tropical Rain Forests and Coral Reefs. **Science**, v. 199, n. 4335, p. 1302–1310, 1978.
- COTTAM, G.; CURTIS, J. T. The Use of Distance Measures in Phytosociological Sampling. **Ecology**, v. 37, n. 3, p. 451–460, 1956.
- COTTAM, G.; CURTIS, J. T.; HALE, B. W. Some Sampling Characteristics of a Population of Randomly Dispersed Individuals. **Ecology**, v. 34, n. 4, p. 741–757, 1953.
- CURTIS, P. G.; SLAY, C. M.; HARRIS, N. L.; TYUKAVINA, A.; HANSEN, M. C. Classifying drivers of global forest loss. **Science**, v. 361, n. 6407, p. 1108–1111, 2018.

FELFILI, J. M.; ROITMAN, I.; MEDEIROS, M. M.; SANCHEZ, M. Procedimentos e métodos de amostragem de vegetação. *Em*: FELFILI, J. M.; EISENLOHR, P. V.; MELO, M. M. DA R. F.; ANDRADE, L. A.; MEIRA NETO, J. A. A. (Eds.). **Fitossociologia no Brasil: métodos e estudos de caso**. Viçosa, MG: Editora UFV, 2013. p. 86–121.

GRIME, J. P. Competitive Exclusion in Herbaceous Vegetation. **Nature**, v. 242, n. 5396, p. 344–347, 1973.

HAUSER, S.; NORRGROVE, L. Slash-and-burn agriculture, effects of. *Em*: LEVIN, S. A. (Ed.). **Encyclopedia of biodiversity**. San Diego: Elsevier, 2013. p. 551–562.

HSIEH, T. C.; MA, K. H.; CHAO, A. **iNEXT: iNterpolation and EXTrapolation for species diversity**, 2024. Disponível em: <<http://chao.stat.nthu.edu.tw/wordpress/software-download/>>

KINDT, R.; COE, R. **Tree diversity analysis. A manual and software for common statistical methods for ecological and biodiversity studies**. World Agroforestry Centre (ICRAF), 2005. Disponível em: <<http://www.worldagroforestry.org/output/tree-diversity-analysis>>

MELO, F. P. L. The socio-ecology of the Caatinga: understanding how natural resource use shapes an ecosystem. *Em*: SILVA, J. M. C.; LEAL, I. R.; TABARELLI, M. (Eds.). **Caatinga: the largest tropical dry forest region in South America**. Cham, Switzerland: Springer, 2017. p. 369–382.

MIEDEMA BROWN, L.; ANAND, M. Plant functional traits as measures of ecosystem service provision. **Ecosphere**, v. 13, n. 2, p. e3930, 2022.

MITCHELL, K. W. Quantitative Analysis by the Point-Centered Quarter Method. **arXiv: Quantitative Methods**, p. 1–56, 2015.

MORO, M. F.; NIC LUGHADHA, E.; ARAÚJO, F. S. DE; MARTINS, F. R. A Phytogeographical Metaanalysis of the Semiarid Caatinga Domain in Brazil. **The Botanical Review**, v. 82, n. 2, p. 91–148, 2016.

R CORE TEAM. **R: A Language and Environment for Statistical Computing** Vienna, Austria, 2024. Disponível em: <<https://www.r-project.org/>>

RIBEIRO, E. M. S.; ARROYO-RODRÍGUEZ, V.; SANTOS, B. A.; TABARELLI, M.; LEAL, I. R. Chronic anthropogenic disturbance drives the biological impoverishment of the Brazilian Caatinga vegetation. **Journal of Applied Ecology**, v. 52, n. 3, p. 611–620, 2015.

RITO, K. F.; ARROYO-RODRÍGUEZ, V.; QUEIROZ, R. T.; LEAL, I. R.; TABARELLI, M. Precipitation mediates the effect of human disturbance on the Brazilian Caatinga vegetation. **Journal of Ecology**, v. 105, n. 3, p. 828–838, 2017.

RMFC. **Rede de manejo florestal da Caatinga: protocolo de medições de parcelas permanentes**. Recife, PE - Brasil: Associação Plantas do Nordeste, 2005.

RODAL, M. J. N.; SAMPAIO, E. V. DE S. B.; FIGUEIREDO, M. A. **Manual sobre métodos de estudo florístico e fitossociológico: ecossistema caatinga**. Brasília: Sociedade Botânica do Brasil - SBB, 2013.

ROSWELL, M.; DUSHOFF, J.; WINFREE, R. A conceptual guide to measuring species diversity. **Oikos**, v. 130, n. 3, p. 321–338, 2021.

SILVA, J. L. S. E.; CRUZ-NETO, O.; PERES, C. A.; TABARELLI, M.; LOPES, A. V. Climate change will reduce suitable Caatinga dry forest habitat for endemic plants with disproportionate impacts on specialized reproductive strategies. **PLOS ONE**, v. 14, n. 5, p. e0217028, 2019.

SILVA, J. M. C.; BARBOSA, L. C. F. Impact of human activities on the Caatinga. *Em*: SILVA, J. M. C.; LEAL, I. R.; TABARELLI, M. (Eds.). **Caatinga: the largest tropical dry forest region in South America**. Cham, Switzerland: Springer, 2017. p. 359–368.

SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. **Resolução N° 115, de 23 de novembro de 2017**, 2017.

EFEITOS MATERNOS NA RESISTÊNCIA AO ESTRESSE SALINO E HÍDRICO EM *STYLOSANTHES HUMILIS* KUNTH (FABACEAE)

Francisco Walison M. Cardoso^{1,2}; Aelton Biasi Giroldo^{1,3}

1. INTRODUÇÃO

O meio biótico e abiótico que uma planta-mãe experimenta pode moldar o fenótipo de sua prole sem alterar suas sequências de DNA, fenômeno conhecido como efeitos ambientais maternos (Roach e Wulff, 1987; Vivas, Kemler e Slippers, 2015). Esses efeitos podem ser classificados em mudanças fenotípicas maternas, relacionadas ao ambiente ou genótipo da planta-mãe, e mudanças epigenéticas, que envolvem alterações na metilação do DNA e modificações de histonas, podendo ser transmitidas entre gerações (Heard e Martienssen, 2014). Enquanto as mudanças fenotípicas maternas afetam características de dormência, dispersão e germinação das sementes, as mudanças epigenéticas são importantes para a resposta ao estresse das plantas (Chinnusamy e Zhu, 2009; Lloyd e Lister, 2022; Luna *et al.*, 2011).

Estresses como seca e salinidade são fatores ambientais que limitam o desenvolvimento e a distribuição das plantas (Munns, 2011). O estresse hídrico é frequente devido à imprevisibilidade das chuvas, enquanto o estresse salino pode ser causado pela irrigação ou por solos naturalmente ricos em sais, associados à deficiência hídrica sazonal (Schofield e Kirkby, 2003). A exposição a esses estresses provoca respostas semelhantes nas plantas, como a redução do potencial hídrico e da fotossíntese (Munns, 2002, 2011; Oliveira, Alencar e Gomes-Filho, 2013). O sucesso das plantas em ambientes estressantes depende de características que aumentam a aptidão, resultantes de adaptação ou exaptação (Gould e Vrba, 1982; Lloyd e Gould, 2017).

Este estudo examina o impacto do estresse salino e hídrico na germinação de *Stylosanthes humilis* Kunth, considerando diferentes origens de umidade. Propõe-se que sementes de regiões áridas possam mostrar maior resistência ao estresse em comparação às de regiões úmidas devido aos efeitos maternos."

Os resultados podem fornecer insights sobre os mecanismos de germinação sob estresse e o papel da origem das sementes, o que é crucial para o manejo eficaz de *S. humilis*, principalmente ao considerar a importância da espécie na produção de forragem e na restauração de terras degradadas em diferentes regiões do Brasil. Além disso, compreender os efeitos maternos pode orientar estratégias de seleção de

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús

² walison.martins08@aluno.ifce.edu.br

³ aelton.giroldo@ifce.edu.br

sementes para melhorar o sucesso de *S. humilis* em ambientes estressantes, contribuindo para a sustentabilidade em áreas com desafios como escassez de água e salinidade.

2. METODOLOGIA

2.1. DESCRIÇÃO DA ESPÉCIE E OBTENÇÃO DAS SEMENTES

Utilizamos *Stylosanthes humilis* Kunth (Fabaceae), amplamente distribuída no Brasil e em outros países da América Latina, introduzida nos Estados Unidos, Austrália, África e Ásia. A espécie é utilizada como forragem em áreas semiáridas e subúmidas e em projetos de restauração, devido à sua capacidade de nodulação e fixação de nitrogênio, mesmo em solos pobres (Bradshaw, 1997; Edye e Topark-Ngarm, 1992; Starr *et al.*, 2013). A germinação é controlada por integumentos duros e dormência fisiológica, superados por escarificação mecânica e envelhecimento (Chaves, Silva e Ribeiro, 2017; Edye e Topark-Ngarm, 1992). As sementes foram coletadas em 1987 e 1988, e obtidas do banco de germoplasma da Embrapa, sendo estas de quatro locais: Bragança e Capanema (PA), Crato e Tianguá (CE) (CEN, 2023).

2.2. CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS QUANTO À ARIDEZ

As áreas de coleta foram classificadas pela média dos três meses com os menores valores do Índice de Aridez (IA), como proxy para a tolerância ao estresse. O IA foi calculado com base na razão entre precipitação e Evapotranspiração Potencial (ETP), refletindo a disponibilidade de umidade para o crescimento da vegetação (Greve *et al.*, 2019; Zomer, Xu e Trabucco, 2022).

2.3. DESENHO EXPERIMENTAL E COLETA DE DADOS

O experimento foi em delineamento inteiramente casualizado, com tratamentos dispostos em esquema fatorial 3x2x2: dois tipos de estresse hídrico, promovidos por Polietilenoglicol 6000 - PEG 6000 e Cloreto de Sódio - NaCl, três potenciais osmóticos (0, 0,3 e 0,6 MPa) e duas classificações de Índice de Aridez (Úmido e Subúmido Seco). Cada tratamento teve cinco repetições de 10 sementes, totalizando 60 sementes por tratamento. As sementes foram escarificadas mecanicamente com lixa 1000, desinfetadas com hipoclorito de sódio a 10% por 2 minutos e enxaguadas com água destilada. Foram semeadas em papel de germinação umedecido com as soluções de PEG 6000 e NaCl, em caixas de germinação (11x11x3 cm), e mantidas em germinador a 25 °C, com ciclo de 12 horas de luz/escuro. As soluções foram renovadas a cada 24 horas, e os substratos substituídos para manter as concentrações osmóticas (Michel e Kaufmann, 1973; Richards, 1954). A germinação foi observada por 10 dias, considerando-se germinadas as sementes com protrusão radicular (Brasil, 2009).

2.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA

A Análise de Variância (ANOVA) de três fatores foi aplicada para verificar os efeitos dos tratamentos de estresse (PEG 6000 e NaCl), potenciais osmóticos (0, 0,3 e 0,6 MPa) e Índice de Aridez (Úmido e Subúmido Seco) na germinação do *Stylosanthes*. Quando diferenças significativas foram detectadas, o teste de Tukey foi utilizado para comparações entre médias. As análises foram realizadas no software R.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A germinação de *Stylosanthes humilis* foi significativamente afetada pelo potencial osmótico ($F = 8,040$, $p < 0,001$) (Tabela 1), com uma redução clara em condições de estresse osmótico elevado (-0,6 MPa), confirmando a sensibilidade das sementes a ambientes com baixa disponibilidade hídrica. A maior redução foi observada no potencial osmótico de -0,6 MPa quando comparado ao controle (0 MPa – $p < 0,001$), o que está de acordo com estudos que mostram que estresses mais severos reduzem a capacidade de germinação das sementes, especialmente em espécies que crescem em ambientes tropicais (Munns, 2011; Oliveira, Alencar e Gomes-Filho, 2013). Não houve diferenças significativas entre 0 MPa e -0,3 MPa ($p = 0,205$) (Figura 1).

A ausência de efeito significativo do tipo de estresse ($F = 0,078$, $p = 0,780$ – Tabela 1) sobre a germinação sugere que, no estágio de germinação, os efeitos de salinidade e déficit hídrico induzido por PEG são comparáveis. Essa resposta pode estar relacionada com mecanismos fisiológicos comuns desencadeados no início da germinação, como a redução da condutância estomática e do potencial hídrico celular, que são semelhantes para ambos os tipos de estresse (Munns, 2002, 2011).

Tabela 1. Resultado da Análise de Variância para verificar os efeitos do estresse salino e hídrico, sobre diferentes potenciais osmóticos de sementes de *Stylosanthes humilis* provenientes de duas regiões com diferente aridez. F seguidos de * indicam que houve significância ($\alpha \leq 0,05$).

Fonte de Variação	GL	SQ	F
Potencial Osmótico (PO)	2	0,617	8,040*
Estresse	1	0,003	0,078
Aridez	1	1,776	46,317*
PO x Estresse	2	0,002	0,026
PO x Aridez	2	0,021	0,269
Estresse x Aridez	1	0,012	0,313
PO x Estresse x Aridez	2	0,006	0,078
Resíduos	108	4,142	

Figura 1. Germinação de sementes *Stylosanthes humilis* oriundas de áreas com diferente aridez e submetidas ao estresse osmótico em diferentes potenciais. Letras diferentes indicam diferenças significativas para o teste *post-hoc* de Tukey para o potencial osmótico, e fontes maiúsculas e minúsculas representam diferenças no nível de aridez.

A região de coleta das sementes, classificada pelo Índice de Aridez (CAI) afetou significativamente a germinação ($F = 46,317$, $p < 0,001$) (Tabela 1). As sementes coletadas em regiões mais áridas (subúmido seco) apresentaram maior resistência ao estresse osmótico, sugerindo que efeitos ambientais maternos podem conferir maior tolerância à prole, conforme sugerido por estudos anteriores (Roach e Wulff, 1987; Vivas, Kemler e Slippers, 2015). Esses resultados corroboram a hipótese de que a origem das sementes, em termos de condições ambientais, influencia a capacidade de germinação em condições de estresse, uma vez que sementes de regiões áridas estão potencialmente adaptadas a déficits hídricos. A ausência de efeitos significativos nas interações indica que o tipo de estresse e a região de coleta não interagem fortemente com o potencial osmótico para modular a germinação. Esses achados sugerem que o impacto do potencial osmótico é dominante na determinação da germinação, enquanto os efeitos de estresse salino ou hídrico e a origem das sementes operam de forma mais independente.

4. CONCLUSÃO

A presente pesquisa evidenciou que a germinação de *Stylosanthes humilis* é fortemente influenciada pelo potencial osmótico, destacando sua sensibilidade ao déficit hídrico, e que sementes oriundas de regiões áridas possuem maior resistência ao estresse. Esses resultados reforçam a importância de considerar a origem das sementes em projetos de manejo e restauração em regiões semiáridas, onde a escassez hídrica e a salinidade da água são fatores limitantes. O conhecimento dos

efeitos maternos e das respostas ao estresse pode contribuir para a seleção de sementes mais adaptadas a essas condições adversas, promovendo a sustentabilidade da produção de forragem e a recuperação de áreas degradadas.

AGRADECIMENTOS

Ao Dr. M. F. Simon por enviar as sementes utilizadas no presente estudo.

REFERÊNCIAS

- BRADSHAW, A. Restoration of mined lands—using natural processes. **Ecological Engineering**, v. 8, n. 4, p. 255–269, 1997.
- BRASIL. **Regras para Análise de Sementes**. Brasília, DF: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Secretária de Defesa Agropecuária, 2009.
- CEN. **Herbário da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia**. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/recursos-geneticos-e-biotecnologia/pesquisa-e-desenvolvimento/bases-dados/herbario-cen>>.
- CHAVES, I. DE S.; SILVA, N. C. Q.; RIBEIRO, D. M. Effect of the seed coat on dormancy and germination in *Stylosanthes humilis* H. B. K. Seeds. **Journal of Seed Science**, v. 39, n. 2, p. 114–122, jun. 2017.
- CHINNUSAMY, V.; ZHU, J.-K. Epigenetic regulation of stress responses in plants. **Current Opinion in Plant Biology**, v. 12, n. 2, p. 133–139, 2009.
- EDYE, L. A.; TOPARK-NGARM, A. *Stylosanthes humilis* Kunth. Em: MANNETJE, L. T; JONES, R. M. (Eds.). **Plant Resources of South-East Asia: Forages**. Wageningen: Pudoc Scientific Publishers, 1992. p. 216–218.
- GOULD, S. J.; VRBA, E. S. Exaptation—a Missing Term in the Science of Form. **Paleobiology**, v. 8, n. 1, p. 4–15, 1982.
- GREVE, P.; RODERICK, M. L.; UKKOLA, A. M.; WADA, Y. The aridity Index under global warming. **Environmental Research Letters**, v. 14, n. 12, p. 124006, 2019.
- HEARD, E.; MARTIENSSEN, R. A. Transgenerational Epigenetic Inheritance: Myths and Mechanisms. **Cell**, v. 157, n. 1, p. 95–109, 2014.
- LLOYD, E. A.; GOULD, S. J. Exaptation Revisited: Changes Imposed by Evolutionary Psychologists and Behavioral Biologists. **Biological Theory**, v. 12, n. 1, p. 50–65, 2017.
- LLOYD, J. P. B.; LISTER, R. Epigenome plasticity in plants. **Nature Reviews Genetics**, v. 23, n. 1, p. 55–68, 2022.
- LUNA, E.; BRUCE, T. J. A.; ROBERTS, M. R.; FLORS, V.; TON, J. Next-generation systemic acquired resistance. **Plant Physiology**, v. 158, n. 2, p. 844–853, 2011.
- MICHEL, B. E.; KAUFMANN, M. R. The Osmotic Potential of Polyethylene Glycol 6000. **Plant Physiology**, v. 51, n. 5, p. 914–916, 1 maio 1973.
- MUNNS, R. Comparative physiology of salt and water stress. **Plant, Cell & Environment**, v. 25, n. 2, p. 239–250, 2002.
- _____. Plant adaptations to salt and water stress: differences and commonalities. Em: TURKAN, I. (Ed.). **Plant Responses to Drought and Salinity Stress: developments in a post-genomic era**. London, UK: Academic Press, 2011. v. 57p. 1–32.
- OLIVEIRA, A.; ALENCAR, N. L. M.; GOMES-FILHO, E. Comparison between the water and salt stress effects on plant growth and development. Em: AKINCI, S. (Ed.). **Responses of Organisms to Water Stress**. Rijeka, Croatia: InTech, 2013. p. 67–94.

RICHARDS, L. A. **Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils**. Washington, D.C.: U.S. Department of Agriculture, Agriculture Handbook No. 60, 1954.

ROACH, D. A.; WULFF, R. D. Maternal Effects in Plants. **Annual Review of Ecology and Systematics**, v. 18, p. 209–235, 1987.

SCHOFIELD, R. V.; KIRKBY, M. J. Application of salinization indicators and initial development of potential global soil salinization scenario under climatic change. **Global Biogeochemical Cycles**, v. 17, n. 3, 1 set. 2003.

STARR, C. R.; CORRÊA, R. S.; FILGUEIRAS, T. DE S.; HAY, J. D. V.; SANTOS, P. F. DOS. Plant colonization in a gravel mine revegetated with *Stylosanthes* spp. in a Neotropical savanna. **Landscape and Ecological Engineering**, v. 9, n. 1, p. 189–201, 2013.

VIVAS, M.; KEMLER, M.; SLIPPERS, B. Maternal effects on tree phenotypes: considering the microbiome. **Trends in Plant Science**, v. 20, n. 9, p. 541–544, 2015.

ZOMER, R. J.; XU, J.; TRABUCCO, A. Version 3 of the Global Aridity Index and Potential Evapotranspiration Database. **Scientific Data**, v. 9, n. 1, p. 409, 2022.

FRACIONAMENTO DE NUTRIENTES DE SILAGENS MISTAS DE CAPIM BRS CAPIAÇU (*CENCHRUS PURPUREUS* (SCHUMACH.) MORRONE) E MORINGA (*MORINGA OLEIFERA* LAM.)¹

Dávilla Augusta Mota Sousa^{2,3}; Milena Almeida Caetano²; Alisson Aurélio Sérvolo²; Ana Valessa Mota Lustosa²; Débora Amaro Lacerda²; Maiara Machado Elias Veras²; Bruno Spindola Garcez^{2,4}

1. INTRODUÇÃO

A produção de ruminantes no Brasil enfrenta períodos de entressafra de forragens devido a variações na pluviosidade e altos custos de irrigação, assim, é crucial que os produtores realizem um planejamento forrageiro antecipado para minimizar os prejuízos pela falta de alimento no período seco e aproveitar o excedente de produção na forma de volumoso de alto valor nutricional no período chuvoso.

Uma das estratégias para aumentar a oferta de forragem de qualidade é o uso de leguminosas forrageiras, tanto em pastejo direto (banco de proteína) quanto conservadas por fenação ou ensilagem. O fornecimento de leguminosas aumenta o aporte de proteína para os animais durante o período seco, além de permitir um enriquecimento das pastagens quando do uso dessas espécies associadas à gramíneas (ALVES et al., 2014). Porém, a ensilagem de leguminosas forrageiras ainda é uma prática pouco desenvolvida, pois apesar do seu elevado valor nutritivo, essas espécies apresentam baixos teores de carboidratos solúveis associado a alta capacidade tampão, o que pode comprometer a qualidade final da silagem (COUTINHO et al., 2015).

Para reduzir esses problemas, é possível associar essas espécies a gramíneas tropicais, como espécies do gênero *Cenchrus*, pois além de apresentarem alta produção de MS, possuem teor de carboidratos solúveis dentro do intervalo mínimo, 6 a 8%, desejável no momento de corte (GOURLEY; LUSK, 1978). Esta pesquisa visa avaliar o nível ótimo de substituição de Capiaçú (*Cenchrus purpureus* (Schumach.) Morrone) em silagens de Moringa (*Moringa oleifera* Lam.).

2. METODOLOGIA

O experimento foi conduzido no Laboratório de Nutrição Animal – LANA do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – campus Crateús, em parceria a Fazenda Riachão de cima, município de Tamboril- CE, coordenadas 5°01'55" S 40°22'30" W. O corte do capim, com idade de 90 dias

¹ Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/IFCE

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – campus Crateús

³ davilla.augusta.mota06@aluno.ifce.edu.br

⁴ bruno.garcez@ifce.edu.br

pós rebrota, foi realizado a 10 cm acima do solo, quando os teores de MS atingiram média de 28 a 30%, sendo espalhado por 24 horas para promover seu emurchecimento e depois triturado em máquina forrageira em partículas de 2 cm. A Moringa, que atinge o ponto de corte para forragem com seis meses após plantio, foi colhida com teor de MS das folhas entre 30 e 35%, triturada e adicionada à massa ensilada. Foram testadas cinco proporções entre gramínea e leguminosa: T0: Silagem exclusiva de Moringa; T1: 75% de Moringa + 25% de BRS-Capiacú; T2: 50% de Moringa + 50% de BRS-Capiacú; T3: 25% de Moringa + 75% de BRS-Capiacú; T4: Silagem exclusiva de BRS-Capiacú.

Os mini-silos experimentais eram compostos por tubos PVC de diâmetro 100 mm e comprimento de 50 cm, utilizando-se vedação do tipo “taps” e providos de válvula do tipo Bunsen para escape e quantificação dos gases da fermentação. No momento da ensilagem, a compactação foi realizada com auxílio de soquetes confeccionados com tubo PVC de 50mm de diâmetro, para obter-se densidade aproximada de 600-650 kg/m³ de matéria verde.

Na abertura dos silos, as amostras foram coletadas descartando-se os primeiros 15 cm da massa ensilada, posteriormente secas em estufa a 55 °C por 72 horas e trituradas em moinho de facas tipo *Willey* em partículas de 2 mm. Os teores de MS e proteína bruta (PB) foram determinados seguindo a metodologia da AOAC (2012). Os teores de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e lignina (LIG) foram determinados conforme Mertens et al. (1997), com adaptações para autoclave (VALENTE et al., 2011). E as frações de hemicelulose (HEM) e celulose (CEL) foram calculadas pela diferença entre FDN, FDA e LIG. Os resíduos das frações de FDN e FDA foram utilizados para determinar os teores de nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN) e ácido (NIDA).

Os carboidratos não-fibrosos (CNF), correspondentes a fração A+B1, foram obtidas a partir da fração FDN corrigida para proteína e cinzas e dos carboidratos totais CT (%) = 100 – (%PB + %EE + %MM) pela equação: CNF (%) = CT – FDN_{cp}. A fração C (indegradável) foi obtida pela relação entre a porcentagem total de lignina e o fator 2,4, conforme a equação: Fração C = % lignina x 2,4 e a fração B2 (carboidratos de degradação intermediária) obtida pela diferença entre a fração FDN_{cp} e a fração C: Fração B2 = FDN_{cp} (%) – Fração C (%).

As frações de compostos nitrogenados foram obtidas conforme procedimentos descritos por Licitra et al. (1996). A fração A (nitrogênio não proteico) foi quantificada pelo tratamento das amostras com ácido tricloroacético (TCA) a 10% e posterior filtragem do resíduo em papel de filtro, com determinação do N residual pelo Método de Kjeldahl, sendo obtida pela diferença entre o nitrogênio total (NT) e N insolúvel em TCA. A fração B3 (degradação lenta) foi determinada pela diferença entre a porcentagem de nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN) e nitrogênio insolúvel em detergente

ácido (NIDA) e a Fração C (proteína não degradável) constituída pela fração NIDA. A fração B1+B2 (degradação rápida/intermediária) foi estimada pela diferença entre o nitrogênio total e a soma das frações A, B3 e C (LICITRA et al., 1996). O experimento utilizou um delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos (proporções entre gramínea e leguminosa) e quatro repetições (mini silos). O efeito da inclusão da gramínea foi avaliado por análise de regressão (PROC REG) usando o SAS 9.0.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As frações de carboidratos foram influenciadas à medida que se aumentou a proporção de capim elefante na MS da silagem (Tabela 01). Para a fração A+B1, composta pelos carboidratos solúveis, observou-se redução acima de 54% a partir da inclusão de 50% de capim, justificado pelo aumento da taxa de fermentação (56,15%) quando da adição da gramínea.

Tabela 1. Fracionamento de carboidratos de silagens mistas de Moringa (*Moringa oleifera* Lam.) e Capim Elefante (*Cenchrus purpureus* (Schumach.) Morrone).

Frações (%) ¹	Proporção Moringa (MO) / Capim elefante (CE)						Equação	R ²
	100% MO	75%MO 25%CE	50%MO 50% CE	25%MO 75% CE	100% CE			
Fração A + B1	18,19	15,94	8,33	7,11	1,72	Y = 22,78 - 4,18x	95,29	
Fração B2	42,55	42,12	47,10	49,65	50,40	Y = 39,40 + 2,32x	85,53	
Fração B3	30,53	29,92	28,89	24,30	22,10	Y = 29,67 + 1,55x - 0,64x ²	91,07	
Fração C	8,71	12,01	14,67	18,94	25,86	Y = 3,66 + 4,12x	94,43	

¹Fração A + B1 = Carboidratos solúveis/Não fibrosos; Fração B2 = Carboidratos de degradação intermediária; Fração B3 = Carboidratos de lenta degradação ligados a FDN; Fração C = Carboidratos associados a parede celular lignificada (indisponíveis).

A fração B2, representada pelos carboidratos de degradação intermediária (pectinas e β -glucanos), sofreu aumento com inclusão de capim, onde para adição de 50% e 75% observou-se aumento de 9,66% e 14,3%, respectivamente. Quanto a fração de lenta degradação (Fração B3), a inclusão de 75% capim elefante promoveu redução de 20% em comparação a silagem exclusiva de moringa. O efeito observado para essa fração pode estar ligado a redução da fração A+B1, que implica a utilização da fração B3 como substrato para o processo de fermentação. Os carboidratos associados a lignina (Fração C) aumentaram com a inclusão da gramínea, o que decorre do elevado teor de lignina do capim (9,53%) em relação a moringa (2,59%).

Para a fração A, associada ao nitrogênio não proteico, foi notado redução em aproximadamente 15,09% com a maior proporção da gramínea (75%) (Tabela 02). Isso é justificado pela imediata degradação

dessa fração pelos microrganismos e a utilização desses compostos para a conversão em nitrogênio amoniacal (N-NH₃).

Tabela 2. Fracionamento de compostos nitrogenados de silagens mistas de Moringa (*Moringa oleifera* Lam.) e Capim Elefante (*Cenchrus purpureus* (Schumach.) Morrone).

Frações (%) ¹	Proporção Moringa (MO) / Capim elefante (CE)						Equação	R ²
	100% MO	75%MO 25%CE	50%MO 50% CE	25%MO 75% CE	100% CE			
Fração A	26,06	28,87	24,26	22,13	21,95	$Y = 27,64 - 1,20x$	72,57	
Fração B1 + B2	58,43	51,31	49,27	30,50	25,65	$Y = 68,49 - 8,64x$	91,31	
Fração B3	8,41	16,15	19,54	38,22	42,96	$Y = -2,29 + 9,12x$	92,83	
Fração C	7,09	6,66	6,92	9,13	9,44	$Y = 5,69 + 0,71x$	75,74	

¹Fração A = Nitrogênio não proteico; Fração B1 + B2 = Proteína verdadeira de degradação rápida e intermediária; Fração B3 = Nitrogênio ligado a FDN; Fração C = Nitrogênio indisponível ligado parede celular lignificada (FDA).

Os valores observados da fração B1+B2 dos compostos nitrogenados (proteína verdadeira de degradação rápida e intermediária) reduziram à medida que se diminuiu a proporção de moringa na massa ensilada. Para o tratamento com 50% da leguminosa observou-se redução de 15,68% em comparação a silagem exclusiva de moringa, já para o tratamento com apenas 25% de leguminosa, esse valor triplicou (47,81%). Um dos fatores relacionados a essa queda, é a rápida degradação desses substratos e sua conversão em N-NH₃.

A fração B3, que corresponde ao nitrogênio ligado a fração fibrosas, aumentou em 56,96% com a inclusão de 50% de gramínea na massa ensilada, relacionado ao elevado teor de FDN do capim elefante (65,55%). A fração C (NIDA), também sofreu aumento à medida que se incluiu a gramínea na mistura, onde o tratamento com 75% de capim elevou a mesma em mais de 22%. Esse aumento pode ser associado ao maior valor de NIDA do capim (35,07%) em relação à moringa (30,23%).

4. CONCLUSÕES

Recomenda-se a inclusão de 50% de BRS-Capiaçú em silagens de Moringa, para uma melhor utilização das frações de carboidratos para fermentação e visando a melhoria na disponibilidade de Nitrogênio, elevando o valor nutricional do produtor final.

REFERÊNCIAS

ALVES, F.G.S. *et al.* Considerações sobre manejo de pastagens na região semiárida do Brasil: Uma Revisão. **Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal**, v.8, n.4, p.259-283, 2014.

ASSOCIATION OF ANALYTICAL COMMUNITIES – AOAC International. **Official methods of analysis of AOAC international**, 19th.ed., Gaithersburg, MD, USA: Association of Analytical Communities, 2012. 2610p.

COUTINHO J.J.O. *et al.* Efeito de aditivo em silagens de leguminosas forrageiras. **Ciência et Praxis**, v.8, n.15, p.14-22, 2015.

GOURLEY, LM.; LUSK, J.W. Genetic parameters related to sorghum silage quality. **Journal of Dairy Science**, v. 61, n. 12, p. 1821-1827, 1978.

LICITRA, G. *et al.* Standardization of procedures for nitrogen fractionation of ruminant feeds. **Animal Feed Science and Technology**, v.57, p.347-358, 1996.

MERTENS, D. R. Creating a system for meeting the fiber requirements of dairy cows. **Journal of Dairy Science**, v. 7 n. 80, p. 1463-1481, 1997

SNIFFEN, C.J. *et al.* A net carbohydrate and protein system for evaluating cattle diets: II. Carbohydrate and protein availability. **Journal of Animal Science**, v.70, p.3562 - 3577, 1992.

VALENTE, T. V. P. *et al.* Avaliação dos teores de fibra em detergente neutro em forragens, concentrados e fezes bovinas moídas em diferentes tamanhos e em sacos de diferentes tecidos. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 40, n. 5, p. 1148-1154, 2011.

QUALIDADE FERMENTATIVA DE SILAGENS MISTAS DE CAPIM BRS CAPIAÇU (*CENCHRUS PURPUREUS* (SCHUMACH.) MORRONE) E MORINGA (*MORINGA OLEIFERA* LAM.)¹

Alisson Aurélio Sérvolo^{2,3}; Milena Almeida Caetano²; Dávilla Augusta Mota Sousa²; Débora Amaro Lacerda²; Marcos Vinicius Alves de Oliveira²; Francisco Kaio Luan Lopes Torres²; Ana Valessa Mota Lustosa²; Bruno Spindola Garcez^{2,4}

1. INTRODUÇÃO

A produção de ruminantes no Brasil enfrenta desafios durante a entressafra de forragens, devido à variação climática e ao custo elevado de sistemas irrigados. O planejamento forrageiro é essencial para garantir regularidade de volumoso de alto valor nutricional ao longo do ano, sendo a ensilagem de gramíneas tropicais, como o capim-elefante (*Cenchrus purpureus*), uma alternativa eficaz (LIRA JUNIOR et al., 2018). No semiárido, essa gramínea se destaca pela alta produção de matéria seca e teores adequados de carboidratos solúveis (6 a 8%), favorecendo a fermentação e conservação da silagem (GOURLEY; LUSK, 1978).

Em contraste, a ensilagem de leguminosas forrageiras é menos comum no Nordeste, apesar de seu valor nutricional elevado. O baixo teor de carboidratos solúveis e a alta capacidade tampão dificultam a fermentação adequada, comprometendo a conservação da silagem devido à ação de microrganismos indesejáveis, como os clostrídios (COUTINHO et al., 2015).

Uma estratégia promissora é combinar gramíneas e leguminosas na ensilagem, aproveitando os benefícios de ambas as espécies. Objetivou-se com esta pesquisa avaliar a qualidade fermentativa da silagens mistas de Capim BRS Capiaçú (*Cenchrus purpureus*) e Moringa (*Moringa oleifera*).

2. METODOLOGIA

O experimento foi realizado em fazendas locais utilizando capineira de BRS-Capiaçú e moringa natural e realizado as análises no Laboratório de Nutrição Animal – LANA, no IFCE *campus* Crateús. O capim foi cortado a 10 cm do solo, com 28-30% de matéria seca (MS), deixado para emurchecimento por 24 horas e triturado em partículas de 2 cm. A moringa foi colhida com 30-35% de MS (McDONALD, 1991) e triturada para ser misturada ao capim na ensilagem. Foram realizados 5 proporções entre gramínea e leguminosa: T0 (100% moringa), T1 (75% moringa + 25% BRS-Capiaçú), T2 (50% moringa + 50% BRS-

¹ Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior - PIBIC Jr/IFCE

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús

³ alisson.aurelio.servolo07@aluno.ifce.edu.br

⁴ bruno.garcez@ifce.edu.br

Capiaçu), T3 (25% moringa + 75% BRS-Capiaçu) e T4 (100% BRS-Capiaçu), com quatro repetições, totalizando 20 mini silos.

Os mini silos foram confeccionados com tubos de PVC (100 mm de diâmetro, 50 cm de comprimento), vedados com "taps" e equipados com válvulas Bunsen para a liberação de gases. A compactação alcançou densidade de 600-650 kg/m³. Para medir efluentes, 2 kg de areia fina foram adicionados, separadas da forragem por uma tela (ANDRADE et al., 2010). O peso dos silos foi medido antes e após a ensilagem para calcular perdas de gases e efluentes, utilizando as equações de Andrade et al. (2001) e Jobim et al. (2007). Amostras da silagem foram coletadas após a abertura, com os primeiros 15 cm descartados, e secas para determinar a MS.

O pH foi medido logo após a abertura com um pHmetro digital (SILVA & QUEIROZ, 2002), e a capacidade tamponante foi determinada com titulação de NaOH 0,6M (Playne & McDonald, 1966). O nitrogênio amoniacal (N-NH₃) foi quantificado conforme Detmann (2012), usando destilação com MgO e titulação com HCl 0,02N. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e quatro repetições, e as médias foram analisadas por regressão no SAS 9.0, considerando normalidade e homogeneidade dos dados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve efeito da inclusão do capim elefante sobre a produção de gases ($P < 0,05$) resultando em aumento à medida que se adicionou a gramínea, com valores de 6,98, 8,30, 9,01% para os tratamentos com 25, 50 e 75%, respectivamente (FIGURA 1). Esse aumento pode ser atribuído ao estímulo da atividade dos microrganismos fermentadores pela adição da gramínea, o que intensificou a fermentação da silagem. Como resultado, houve uma fermentação mais intensa, decorrente da maior atividade microbiana que consumiu mais carboidratos e nitrogênio da silagem, refletindo na queda do pH (FIGURA 2).

Figura 1. Produção de gases em silagens mistas de Moringa (*Moringa oleifera*) e Capim Elefante (*Cenchrus purpureus*).

O conteúdo ensilado apresentou redução no pH com o aumento da proporção de capim elefante, resultado da maior fermentação microbiana e produção de ácido lático. A partir de 50% de capim, as médias se situaram na faixa ótima de 3,8 a 4,2, conforme recomendado por McDonald, Henderson e Heron (1991) para silagens de qualidade. Silagens com maior proporção de moringa ultrapassaram os valores recomendados, favorecendo o crescimento de microrganismos indesejáveis e aumentando a capacidade tamponante.

Figura 2. Variação no pH de silagens mistas de Moringa (*Moringa oleifera*) e Capim Elefante (*Cenchrus purpureus*).
CATP (Meq/gMS)

Figura 3. Poder tampão de silagens mistas de Moringa (*Moringa oleifera*) e Capim Elefante (*Cenchrus purpureus*).

A adição de capim elefante na massa ensilada aumentou a produção de efluentes, com um acréscimo de 61,04% no tratamento com 75% de capim em relação ao de moringa pura (FIGURA 4). Isso se deve ao maior teor de MS da moringa (30%) em comparação ao capim (26%). Esses efluentes contêm compostos solúveis que poderiam ser aproveitados no processo fermentativo, auxiliando na conservação do material (RIBEIRO et al., 2010).

Figura 4. Produção de efluentes em silagens mistas de Moringa (*Moringa oleifera*) e Capim Elefante (*Cenchrus purpureus*).

Os teores de N-NH₃ nas silagens mistas aumentaram em média 15,02% (P<0,05) com a adição de capim elefante, apresentando valores de 1,82%, 2,14% e 2,70% nos tratamentos (T2, T3 e T4) (FIGURA 5). No entanto, esses valores são considerados baixos, indicando menor proteólise e baixa atividade bacteriana heterofermentativa, o que reduz a conversão de nitrogênio proteico em amônia (MC DONALD, HENDERSON e HERON, 1991). Monteiro et al. (2011) afirmam que altos níveis de N-NH₃, produzidos por bactérias *Clostridium*, indicam piora na qualidade da silagem devido à perda de amônia. Silagens de boa qualidade devem ter teores de N-NH₃/NT entre 8 e 11% (Oshima e McDonald, 1978; AFRC, 1987; Henderson, 1993).

Figura 5: Teores de nitrogênio amoniacal em silagens mistas de Moringa (*Moringa oleifera*) e Capim Elefante (*Cenchrus purpureus*).

4. CONCLUSÕES

A inclusão de até 50% de moringa promove melhorias na qualidade fermentativa da massa ensilada, mantendo o pH na faixa ideal, além de reduzir as perdas de gases e efluentes. A utilização dessa

leguminosa apresenta-se vantajosa por reduzir a perda de matéria seca e nutrientes disponíveis da silagem, além de manter níveis de amônia produzida, em quantidade desejáveis.

REFERÊNCIAS

- ALVES, F.G.S. et al. Considerações sobre manejo de pastagens na região semiárida do Brasil: Uma Revisão. **Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal**, v.8, n.4, p.259-283, 2014.
- ANDRADE, I.V.O. et al. Perdas, características fermentativas e valor nutritivo da silagem de capim-elefante contendo subprodutos agrícolas. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v.39, n.12, p.2578-2588, 2010.
- ARCANJO, A.H.M. et al. Silagem de leguminosas: revisão de literatura. **Revista Eletrônica Nutritime**, v.13, n.03, 2016.
- AZEVEDO, Marcia Mourão Ramos et al. Características de silagens de capim-elefante (*Pennisetum purpureum* Schum.) com níveis de inclusão de moringa (*Moringa oleífera* Lam.). **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 9, p. 71418-71433, 2020.
- COUTINHO J.J.O. et al. Efeito de aditivo em silagens de leguminosas forrageiras. **Ciência et Praxis**, v.8, n.15, p.14-22, 2015.
- FERREIRA, A.C.H. et al. Consumo e digestibilidade de silagens de capim-elefante com diferentes níveis de subproduto da agroindústria da acerola. **Revista Ciência Agronômica**, v.41, n.4, p.693- 701, 2010.
- GOURLEY, LM.; LUSK, J.W. Genetic parameters related to sorghum silage quality. **Journal of Dairy Science**, v. 61, n. 12, p. 1821-1827, 1978.
- JOBIM, C.C. et al. Avanços metodológicos na avaliação da qualidade da forragem conservada. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v.36, suplemento especial, p.101-119, 2007.
- LIRA JÚNIOR, W. B.; BEZERRA, S. B. L.; PAULA, T. A.; BEELEN, R. N.; AMORIM, P. L.; BEELEN, P. M. G. Características de silagens de capim-elefante (*Pennisetum purpureum*) e casca de maracujá in natura. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 70, n. 3, p. 905-912, 2018.
- McDONALD, P.; HENDERSON, A. R.; HERON, S.J. E. **The biochemistry of silage**. Marlow: Chalcombe Publications, 1991.
- MENDES, Iana de Paula Brito. **Composição química da silagem de capim-elefante BRS capiaçu contendo leguminosas**. 2022.
- PLAYNE, M.J.; McDONALD, P. The buffering constituents of herbage and of silage. **Journal of the Science of Food and Agriculture**, v.17, n.15, p.264-268, 1966.
- RIBEIRO, L.S.O. **Torta de algodão e de mamona na ensilagem de capim-elefante**., 2010. 86 p. il. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Área de concentração em Produção de Ruminantes. Universidade Estadual do Sul da Bahia, Itapetinga – BA, 2010.
- SANTANA NETO, J.A.; OLIVEIRA, V.S.; VALENÇA, R.L. Leguminosas adaptadas como alternativa alimentar para ovinos no semiárido-revisão. **Revista de Ciências Agroveterinárias**, v.14, n.2, p.191-200, 2015.

ISBN 978-65-985766-0-8

978-65-985766-0-8